

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
MALİYE ANABİLİM DALI
İŞLETME VERGİCİLİĞİ BİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ENGELLİLERİN REFAHINI SAĞLAMAYA
YÖNELİK TOPLUMSAL SİSTEMLER
BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE UYGULANAN
SOSYAL POLİTİKALAR VE VERGİSEL
AVANTAJLAR

Sanan AGHAYEV

2509190010

TEZ DANIŞMANI

Dr. Öğr. Üyesi Şerif Emre GÖKÇAY

İSTANBUL - 2024

ÖZ

ENGELLİLERİN REFAHINI SAĞLAMAYA YÖNELİK TOPLUMSAL SİSTEMLER BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE UYGULANAN SOSYAL POLİTİKALAR VE VERGİSEL AVANTAJLAR

SANAN AGHAYEV

Engelli bireyler, günlük aktivitelere tam olarak katılma yetenekleri sınırlı olan ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için özel düzenleme ve desteğe ihtiyaç duyan kişilerdir. Bu çalışmanın temel hedefi, Türkiye’deki engelli bireylere yönelik sosyal politikaların ve vergisel avantajların sosyal devlet ilkesi açısından değerlendirerek ve insan hakları perspektifinden incelemektir. Ayrıca, mevcut yaklaşımların insan hakları, eşitlik ve sosyal adalet bağlamında ne ölçüde katkı sağladığını değerlendirerek tartışma konusu olmaktadır. Bu çerçevede, iş ve sosyal yaşamda eşit fırsatlara sahip olmayan engelli bireylere, sosyal adalet açısından destek sağlanarak toplumda fırsat eşitliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Türk vergi sistemi incelendiğinde, engelli bireylerin bu dezavantajlarını azaltmak amacıyla çeşitli vergisel avantajlarla desteklendiği görülmektedir. Bu destekler, onların toplum içinde daha eşit fırsatlara sahip olmalarını hedefleyerek yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Çalışmada, sosyal politika ve vergisel avantajların engelli bireylerin yaşam kalitesi, refahı ve toplumsal entegrasyonu üzerindeki etkisini anlamak ve mevcut sistemin yeterliliğini değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu çalışma, engelli bireylerin haklarına ve toplum içindeki sosyal katılımlarına daha sağlam bir temel oluşturmayı hedefler. Çalışmanın sonunda ise engelli bireyler için sosyal politikalara ve vergisel avantajlar hakkında çeşitli öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Engellilik, Sosyal Politika, Türk Vergi Sistemi, Engelli Politikaları, Vergi Kolaylıkları.

ABSTRACT

THE SOCIAL POLICIES AND TAX ADVANTAGES IMPLEMENTED IN TURKEY WITHIN THE CONTEXT OF ENSURING THE WELFARE OF PEOPLE WITH DISABILITIES

SANAN AGHAYEV

Disabled individuals are those whose ability to fully participate in daily activities is limited, requiring special arrangements and support to sustain their lives. The primary objective of this study is to assess social policies and tax advantages targeting disabled individuals in Turkey from the perspective of the social welfare state principle and through the lens of human rights. Additionally, the discussion revolves around evaluating the extent to which current approaches contribute to human rights, equality, and social justice. Within this framework, the aim is to provide support for disabled individuals who lack equal opportunities in employment and social life, thus fostering societal equality in terms of social justice. When examining the Turkish tax system, it is evident that various tax benefits are provided to mitigate the disadvantages faced by disabled individuals. These supports are aimed at enabling them to sustain their lives by striving for a more equitable position within society.

The study aims to understand the impact of social policies and tax advantages on the quality of life, welfare, and social integration of disabled individuals and evaluate the adequacy of the current system. This study aims to create a stronger foundation for the rights of disabled individuals and their social participation within society. Finally, the study provides various recommendations regarding social policies and tax advantages for disabled individuals.

Key Words: Disability, Social Policy, Turkish Tax System, Disability Policies, Tax Concession.

ÖNSÖZ

Akademik ve kişisel yolculuğumda, aynı zamanda tez yazım sürecimde desteğini esirgemeyerek bana zamanını ayıran, araştırma sürecindeki sarsılmaz desteği, rehberliği ve cesaretlendirmesi sayesinde güzel bir süreç geçirdiğim için değerli tez danışmanım Dr. Şerif Emre GÖKÇAY hocama; Prof. Dr. Ateş OKTAR hocama teşekkürü bir borç bilirim.

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında beni teşvik eden, tez süreci boyunca sevgileri, destekleri ve cesaretlendirmeleri için babam Fazıl AGHAYEV'e, annem Nushaba AGHAYEVA'ya ve ablam Gunel HUSEYNOVA'ya en içten şükranlarımı sunmak isterim. Bu süreçte fedakârlıkları ve bağlılıkları benim için sürekli bir ilham kaynağı olmuştur. Yüksek Lisans Programı sürecinde, beni içten destekleyen ve cesaretlendiren arkadaşlarım Alun Tommy EMERY'ye, Ayşegül GÜLLER'e, Kerim MİRZA'ya ve Onur KAYA'ya en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Çalışmamda, dostlukları ve yoldaşlıkları ile benim için büyük bir güç kaynağı olmuşlardır.

Akademik hayatımda beni destekleyen tüm bu kişilere sarsılmaz destekleri ve cesaretlendirmeleri için minnettarım.

Sanan AGHAYEV

İstanbul,2024

İÇİNDEKİLER

ÖZ.....	ii
ABSTRACT	iii
ÖNSÖZ.....	iv
TABLolar LİSTESİ.....	ix
GRAFİKLER LİSTESİ.....	x
KISALTMALAR	xi
GİRİŞ	1

BİRİNCİ BÖLÜM

ENGELLİLİĞİN TANIMLANMASI VE ENGELLİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALARIN TEMELLERİ

1.1. Engellilik Kavramı ve Tanımı	4
1.2. Engel Türlerinin Sınıflandırması	9
1.2.1. Görme Engeli.....	9
1.2.2. İşitme Engeli	11
1.2.3. Konuşma ve Dil Engeli.....	13
1.2.4. Ortopedik Engeli.....	15
1.2.5. Zihinsel Engelliler.....	16
1.2.6. Ruhsal Duygusal Engeli.....	17
1.2.7. Süreğen Hastalık.....	17
1.3. Engelli Bireylerin ve Ailelerinin Karşılarındaki Engellere Bakış	17
1.4. Türkiye’de Engelli ve İşgücü Durumu	18

1.5. Engellilere Yönelik Sosyal Politikaların Gelişim Dinamikleri.....	22
1.6. Engellilere Yönelik Sosyal Politikalarda Yeni Yaklaşımlar	25

İKİNCİ BÖLÜM

ENGELLİLERİN REFAHINI SAĞLAMAYA YÖNELİK TOPLUMSAL SİSTEMLER VE TÜRKİYE’DE ENGELLİLİK DURUMU

2.1. Engellilerin Refahını Sağlamaya Yönelik Toplumsal Sistem Öğeleri.....	30
2.1.1. Sosyal Devlet.....	30
2.1.2. Refah Devleti.....	32
2.1.3. Sosyal Refah Devleti’nin Unsurları	33
2.1.4. Sosyal Güvenlik.....	35
2.1.4.1. Geniş Anlamda Sosyal Güvenlik	35
2.1.4.2. Dar Anlamı ile Sosyal Güvenlik.....	36
2.1.5. Sosyal Hizmet.....	38
2.1.6. Sosyal Politika	40
2.2. Türkiye’de Engellilerin İstihdamı.....	46
2.3. Türkiye’de Engelli İstihdam Yöntemleri ve Uygulamaları	52

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR VE TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE ENGELLİLERE YÖNELİK VERGİSEL AVANTAJLAR

3.1. Türkiye’de Engellilere Yönelik Sosyal Politikalar	56
3.2. Engelli Hakları Sözleşmesi ve Engelli Hakları Komitesi	58
3.3. Engellilerin Hakları ve Toplumsal Kabul Süreci.....	61

3.4. Engelli Bireylere Yönelik Sağlık Hakları ve Uygulamaları	64
3.4.1. Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetlerine Erişiminde Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler ...	64
3.4.2. Engellilerin Sağlık Hizmetlerine Erişiminde Fonksiyonel Düzenlemeler ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolü	66
3.5. Engelli Bireylere Yönelik Eğitim Politikaları.....	68
3.6. Türkiye’de Engellilere Sağlanan Vergisel Avantajlar	70
3.6.1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yer Alan Avantajlar	71
3.6.1.1. Engellilik İndirimi.....	72
3.6.1.2 Korumalı İşyeri İndirimi	77
3.6.1.2.1 Türk Vergi Hukukunda Korumalı İşyerlerinin Gelişimi	78
3.6.1.2.2 Korumalı İşyerlerinin Bileşenleri ve Tanımları.....	80
3.6.2. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Avantajlar	82
3.6.2.1. Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar	82
3.6.2.2. İndirim ve İade Hakkı Tanınan Diğer İstisnalar.....	83
3.6.3. Özel Tüketim Vergisi: Engellilik Derecesi Olanların Taşıt Alımlarında İstisna Uygulaması.....	83
3.6.4. Emlak Vergisinde Yer Alan Avantajlar	86
3.6.5. Motorlu Taşıtlar Vergisinde Yer Alan Avantajlar	88
3.6.5.1. Engellilik Dereceleri %90 ve Daha Fazla Olan Malul ve Engelli Bireylere İstisna Uygulaması	88
3.6.5.2. Engellilik Dereceleri %90 ve Az Olan Malul ve Engelli bireylerin İstisna Uygulaması	88
3.6.6. Gümrük Vergisinde Yer Alan Avantajlar	89
3.6.6.1. Görme Engellilerin Kullanımına Mahsus Eşyalar.....	89
3.6.6.2. Malul ve Sakatların Kullanımına Mahsus Eşyalar	89

3.6.6.3. Gümrük İdaresine Sunulan Araçlar.....	90
3.7. Teşvik Politikalarının Engelli İstihdamı Üzerindeki Etkileri	91
SONUÇ.....	96
KAYNAKÇA	101

TABLÖLAR LİSTESİ

Tablo 1. Sosyal Koruma Kapsamında Maaş Alan Kişi Sayısı, 2021, 2022 (2023)..	20
Tablo 2. Özel eğitim kurumlarında örgün eğitim alan öğrencilerin yıllara göre dağılımı, 2001-2021 (2023).	69
Tablo 3. Engelli Vergi İndirimi Tutarları (2024).	73
Tablo 4. Faaliyet Gruplarına Göre Engelli Vergi İndiriminden Faydalananların Sayısı (Ocak – Aralık 2017).....	76
Tablo 5. Engelli ve genel nüfusun işgücüne katılım oranı (%).	91
Tablo 6. Sosyal koruma harcamalarının GSYH'ye oranı (%), (2020-2021).....	94

GRAFİKLER LİSTESİ

- Grafik 1.** Ulusal Engelli Veri Sisteminde Kayıtlı ve Hayatta Olan Engellilerin Cinsiyete Göre Dağılımı 19
- Grafik 2.** Engelli memur sayısının yıllara göre dağılım (2002-2022)..... 46
- Grafik 3.** Kamu kurumlarında ve özel sektörde engelli kotasından işe yerleştirilen işçilerin yıllara göre dağılımı. 92

KISALTMALAR

AAMR	: American Association on Mental Retardation
AB	: Avrupa Birliđi
ABD	: Amerika Birleşik Devleti
AİHS	: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
BM	: Birleşmiş Milletler
BYKP	: Beş Yıllık Kalkınma Planı
CSWE	: Council on Social Work Education
ĐİE	: Devlet İstatistik Enstitüsü
DSÖ	: Dünya Sağlık Örgütü
EHK	: Engelli Hakları Komitesi
EHS	: Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme
ESKHS	: Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
EUROSTAT	: The Statistical Office of the European Union
EYHGM	: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ICIDH	: International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps
IFSW	: The International Federation of Social Workers
ILO	: The International Labor Organization
KHK	: Kanun Hükmünde Kararname
MEB	: Millî Eğitim Bakanlığı
NASW	: National Association of Social Workers
NDCO	: The National Disability Coordination Officer
SHÇEK	: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

SP : Serebral Palsi
TMK : Türk Medeni Kanunu
TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu
TÜSİAD : Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği

GİRİŞ

1960'lı yıllarda engelli olma durumu bireyselliğe indirgenerek tıbbi anlamda ele alınmaya başlanmıştır. Bu dönemlerin sonlarında ise engelli bireylerin karşılaştıkları problemlerin toplumsal ve çevresel koşullar ele alınarak sosyal bakımdan değerlendirilmesi gerektiği açığa çıkmıştır. Bir diğer ifadeyle, uluslararası platformda söz konusu engelliliği bir kusur olarak tanımlayan geleneksel tıbbi bakış açısına sahip düşünce terk edilerek yerini sosyal yaklaşım almıştır. Bununla birlikte, yabancı ülke hukukları dahil olmak üzere engelliliğin ortak bir tanımının olmadığını söyleyebiliriz. Konunun işlendiği farklı zamanlar ve öncelikler, hukuk, eğitim, sosyal politika, tıp gibi bilimsel disiplinlerin yanı sıra diğer çalışma alanlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve çeşitli ulusal/uluslararası alanlarda konunun farklı tanımlarının yapılmasına yol açmıştır. Bir diğer ifadeyle, toplum tarafından “engelli” kelimesi yerine “özürlü, dezavantajlı kişi, özel gereksinimli birey” kelimeleri sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır.

Engelli bireyler 20. yüzyılın başlarında çalışma hayatında daha fazla yer almaya başlamıştır. Ucuz emeğe daha fazla ihtiyaç duyulan Sanayi Devrimi sırasında, engelliler akrabalarından gördükleri bakım veya yardımla yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Sanayi Devrimi'nin kapitalist ekonomik sistemi, düşük ücretlerle çalışan bireylerin yaşamını zorlaştırmış ve aile fertlerinde engelli birey var ise bu kişileri de olumsuz etkilemiştir. Bu sistem, üretim sistemini ve istihdamı insani değerlerden uzaklaştırmış ve işçi sağlığı, iş güvenliği veya sosyal güvenliği ön planda tutmamıştır. Buna ek olarak, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları da birçok insanı kalıcı engelli bırakarak olumsuz etkilemiştir.

Engelli nüfusun artması, büyük ölçüde günümüzde de devam eden çok sayıda savaşa, iş kazalarına ve sağlık sorunlarına, meslek hastalıklarına veya çalışma tehlikelerine maruz kalmanın getirdiği koşullara bağlanmaktadır. Dünya genelinde engelli sayısı yaklaşık 1,3 milyardır, yani dünya nüfusunun yaklaşık %16'sı, şu anda engelli konumundadır (DSÖ, 2022).

Engelli bireylerin iş hayatına dâhil olmaları İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en Batı Avrupa ülkelerinde görülen kurumsal ve yasal düzenlemelerle yani kişilerin daha iyi yaşam şartlarına ulaşabilmesi için ortaya çıkan refah devletinin gerekleriyle sağlanmıştır. Engelli bireylerin toplumda eşit şekilde yer almalarını sağlayan istihdam politikalarının uygulamaya konulması, onlara işgücü piyasasına girme ve çalışma yaşamında yer alma fırsatı vermiştir.

2011 yılında engelli çalıştırmakla yükümlü işyerlerinde işçi olarak çalışan engelli birey sayısı kamuda 12.347 ve özel sektörde 71.088 idi. 2023 yılı Haziran ayı sonunda bu sayı kamuda 21.430 ve özel sektörde 118.392'ye çıkmıştır. İşletmelerde istihdam edilen engelli birey sayısı, 2002'de devlet sektöründe 16.668, özel sektörde ise 28.953 olarak kaydedilirken, 2023 Haziran sonunda devlet sektöründe 20.499'a, özel sektörde ise 111.980'e çıkmıştır. Bu oranlar, artışın yaklaşık olarak 4 kat olduğunu göstermektedir (Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü, 2023: 25).

Türkiye'de ve dünyada engelli bireylerin istihdama dahil olma oranlarının çok düşük seviyelerde olduğu gözlemlenmektedir. Engelli bireylerin sosyal hayatta engelli olmayanlarla aynı seviyede yer almaları için en önemli manilerden biri de istihdam sorunudur.

Literatür incelemesi sonucunda elde edilen bulgular, engelli bireylerin potansiyellerini keşfetme gerekliliğini göstermiştir. Bu bağlamda, engelli bireylerin istihdam olanaklarının artırılması, mesleki becerilerinin ve girişimcilik yeteneklerinin geliştirilmesiyle ekonomik ilişkilere katılımlarının desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir. Engelli bireyler, yoksullukla mücadelede etkili stratejilerin oluşturulmasına yardımcı olabilmektedir. Engelli bireylerin eğitim ve istihdam süreçlerine daha fazla entegre edilmesi ve ekonomik durumlarına dair eksikliklerin giderilmesi için daha fazla araştırma yapılması gereklidir.

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde engellilik kavramının tanımına, engellilik türlerinin çeşitli sınıflandırmalarına yer verilmiş, ardından engelli bireylerin toplumdaki konumu incelenmiştir. Yine bu bölümde Türkiye'deki engelli bireyler ve işgücü durumları değerlendirilerek engelli kesime

yönelik politikaların gelişimleri, özel sektörde çalışan engelli bireylerin yaşadıkları sorunlar ve sosyal politikalardaki yeni yaklaşımlar ele alınmıştır.

Çalışmanın ikinci bölümünde ise engelli bireylerin refahını sağlamaya ve arttırmaya yönelik çeşitli toplumsal sistem öğeleri ele alınarak refah devleti, sosyal güvenlik, sosyal hizmet, sosyal devlet ve sosyal politika kavramları açıklanmıştır. Buna ek olarak, Türkiye'deki engelli bireylerin sağlık haklarından, devletin uyguladığı sosyal politikaların engelli bireyler açısından etkilerinden, Türkiye'deki engelli birey istihdam yöntemleri ve uygulamalarından bahsedilmiştir.

Son olarak üçüncü bölümde, engelli bireylere yönelik Türkiye'deki sosyal politikalar değerlendirilmiş ve Türk Vergi Sistemi'nde yer alan çeşitli vergi avantajları ilgili kanunlar bakımından ayrı ayrı açıklanmış, teşvik politikalarının engelli istihdamı üzerindeki etkisi tartışılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

ENGELLİLİĞİN TANIMLANMASI VE ENGELLİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALARIN TEMELLERİ

1.1. Engellilik Kavramı ve Tanımı

Engellilik kavramının evrensel veya uluslararası bir tanımı bulunmamaktadır. Farklı uluslararası kuruluşlar, engellilikle ilgili farklı tanımlar sunmaktadır. Örneğin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), engellilik kavramını sağlık odaklı bir yaklaşımla ele alırken, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler, toplumsal temelli bir yaklaşım benimsemektedir. Bu farklı yaklaşımlar, engelliliğin tanımı ve bölümlenmesi konularında çeşitli görüşlere yol açmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) engellilik durumunu eksiklik, sağlık açısından fiziksel, psikolojik yapı ve hareketlerdeki eksiklik veya tutarsızlık olarak belirtmektedir. Engellilik insan olmanın bir parçasıdır. Neredeyse herkes hayatlarının bir noktasında geçici veya kalıcı olarak engelli olabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün göre 1,3 milyar insan, yani dünya nüfusunun yaklaşık %16'sı şu anda belirgin bir engelli aday konumundadır. Bu sayı, nüfusun yaşlanması ve hastalıkların yaygınlaşmasından kaynaklanan bir artışı ifade etmektedir (DSÖ, 2022).

Engellilik, bir bireyin günlük yaşam becerilerini bağımsız bir şekilde yerine getirmesini zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte, eşitsizlik ve ayrımcılık, bireyin haklarını kullanmasını ve toplumsal yaşama katılımını engelleyen temel sorunlardan biridir. Bu nedenle, günümüzde fizyolojik, psikolojik ve sosyal işlevlerini yerine getirmede sorun yaşayan bireyleri tanımlamak için “sakat” ve “özürlü” terimleri, yetersizliğin bireyden kaynaklandığı önyargısını ima etmesi nedeniyle olumsuz çağrışımlara yol açmaktadır. Ayrıca, “özürlü” terimi, engelli bireyleri ve ailelerini rahatsız ettiği için son zamanlarda daha az kullanılmaktadır. Bu, yeti yitimi olan bireylerin sosyal yapıdaki çarpıklık nedeniyle hareketlerini kısıtlamakta ve

dezavantajlı duruma düşmeleri konusuna daha fazla vurgu yapmaktadır (Efe, 2006: 170).

Bu nedenle literetüre baktığımızda İngilizce’de yetersizliği olan bireyleri tanımlamak için kullanılan “*disability*” terimi, “*ability*” kelimesinin köküne dayandığı için engelli bireylerin bir şey yapma aktivitesinden mahrum olma, yapamamak anlamına gelmektedir. Türkçe’de kullanılan “*özürlü*” kelimesi bedensel veya zihinsel açıdan anormal şekilde eksikliği olan birey veya yetersizliği nedeniyle gündelik aktivitelere katılmakta zorluk çeken gruplara ait olduklarını vurgulamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSO) tarafından 1980 yılında yayınlanan ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps), sınıfdırmasına göre yetersizliği olan bireyleri tanımlamak için üç temel kavram kullanmıştır. Genel olarak aynı anlamlarda kullanılmasına bakmayarak bu terimler arasında farklılıklar görülmektedir (DSÖ, 1980).

DSÖ’ü engellilik kavramını, ICIDH’de yeti yitimi, engellilik ve özürlülük kavramlarını şu şekilde tanımlamıştır:

1. Yeti yitimi (impairment) - Yeti yitimi, sağlık deneyimi sırasında psikolojik, fizyolojik ya da anatomik yapı, işlevde herhangi bir kayıp ve ya anormallik olarak algılanmaktadır. Yeti yitimi ile bozukluğu (disorder) karşılaştırıldığında daha fazla kapsayıcı olduğu görülmektedir. Örnek olarak bir bacağın olmaması yeti yitimi olarak görülmez veya bozukluk olarak kabul edilemez (DSÖ, 1980: 27).
2. Engellilik (disability) – Engellilik, sağlık deneyimi bağlamında bir yeti yitiminin sonucu olarak insanlar için normal kabul edilen bir aralıkta, aktivite gerçekleştirme yeteneğinin sınırlanması ya da yokluğudur. Belirli olmayan, değişken ve keyfi görünen “*disability*” kavramı ile özürlülük ve yeti yitimi arasındaki ilişkiyi kurmak oldukça kolaydır (DSÖ, 1980: 28).
3. Özürlülük (handicap) - Özürlülük sağlık deneyimi açısından, bir engelli bireyin yaşamı için yaşa, cinsiyete, sosyal ve kültürel faktörlerle ilgili olarak insanlar tarafından normal kabul edilen bir aktivitenin yerine getirilmesinde

zorluklar yaratmaktadır. Aynı zamanda yeti yitimi veya engelliliğin sonucunda o bireyin yaşadığı dezavantajı vurgulamaktadır. Bu nedenle bir engelli birey için yeti yitimi veya engellilikten kaynaklanan onun kültürel, sosyal, ekonomik ve çevresel sonuçlarını yansıtır (DSÖ, 1980: 29).

Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesi'ne baktığımızda, engelli kavramı 1. maddede şu şekilde tanımlanmaktadır: “*Engelli kavramı diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan kişileri içermektedir.*” (BM, 2006). 1983 yılında engelli tanımı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün onayladığı Engellilerin Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam Sözleşmesi'nde ele alınmıştır. Bu kavram dâhilinde engelli; fiziksel veya zihinsel özür sonucuna bağlı iş konusu, iş sürekliliği ve iş başarısı göstergeleri ele alınarak fiziksel veya zihinsel fonksiyonları ciddi ölçüde azalmış olan bireyi ifade etmektedir (ILO, 2008: 4).

Tarihsel süre baktığımız zaman, engelli bireyler için de önemli bir bildirme olan 10 Aralık 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, engelli bireylere yönelik çok sayıda yasa ulusal metnin temelini oluşturmuştu. Bu da engelli bireylerin haklarına ilişkin çok sayıda değişikliğe yol açmıştır. BM Genel Kurulu'nun 1971'de kabul ettiği “*Zeka Geriliği Olan Kişilerin Hakları Hakkında Beyanname*” ve 1975'te kabul ettiği “*Engelli Kişilerin Hakları Beyanname*” bunlardır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981 yılını “*Uluslararası Özürlüler Yılı*” olarak ilan ederek, tüm ülkelerde engelli bireylere yönelik hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu bir kuruluşun kurulmasını önermiştir. Bu nedenle 1981 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu kurulmuştur (Tellioglu, 2019: 821). BM Genel Kurulu 1982'de “*Engelliler için Dünya Eylem Planı*”nı benimsemiş ve 1987'deki uluslararası bir toplantıda engelli bireylerin haklarını koruyan bir uluslararası sözleşmenin oluşturulması önerilmiştir. Toplantıda bu öneri yeterli destek bulamamıştır.

Daha sonra, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1993'te kabul ettiği “*Engelliler İçin Fırsat Eşitliği Konusunda Standart Kurallar*”, insan hakları ve engellilik alanında önemli bir referans oluşturmuştur. Diğer önemli toplantılardan biri Meksika hükümeti tarafından düzenlenmiştir. Meksika hükümeti, BM Genel Kurulu'na engelli bireylerin haklarını koruyan bir uluslararası sözleşmeye ilişkin önerileri ele almak için 2001'de geçici bir komite kurması önerisinde bulunmuştur. Bu komite, 2002'de ilk oturumu gerçekleştirmiştir.

BM Genel Kurulu, “*Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme*”yi 13.12.2006 tarihli, A/RES/61/106 tarihli kararıyla kabul edilmiş ve 03.05.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, engelli bireylerin insan haklarından ve özgürlüklerinden eşit şekilde yararlanmasını teşvik etmek, korumak ve sağlamak için kabul edilmiştir. Bu Sözleşme 182 ülke tarafından onaylanmıştır. Türkiye “*Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme*”ye ek ihtiyari protokolünü 2009 yılında imzalanmıştır (The Office of the High Commissioner for Human Rights, 2023).

80'li yıllardan itibaren, Birleşmiş Milletler'in (BM), toplantılarından da görüldüğü üzere küresel çapta sürdürülebilir bir kalkınma gündemi ve bu konuda strateji geliştirmeye çalışmakta olduğu gözlemlenmektedir (Erten, 2019: 991). Bunun sonucu olarak, 2015 yılında yürürlüğe giren “*Dünyayı Dönüştürmek: Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi*” stratejisinde engelli bireylere doğrudan atıfta bulunularak, bu konuya önem verilmiştir. Belgede yer alan 17 hedeften 5'i engelli bireylere odaklanmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin çeşitli bölümlerinde ve özellikle eğitim, büyüme ve istihdam, eşitsizlik, insan yerleşimlerine erişilebilirliğin yanı sıra Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ilişkin veri toplama ve izlemeyle ilgili bölümlerde engelliliğe atıfta bulunmaktadır (Erten, 2019: 991):

Hedef 4: Eğitimde cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırılmalı ve yardıma ihtiyaç duyan gruplar, özellikle engelli bireyler için eşit eğitim ve iş fırsatları

sağlanması gerekmektedir. Ek olarak, öneride çocuk, engelli ve cinsiyet duyarlı eğitim kurumlarının inşa edilmesi ve güncellenmesinin yanı sıra herkes için güvenli, kapsayıcı, etkili ve güvenli öğrenme ortamlarının sağlanması istenmektedir.

Hedef 8: Tüm bireyler için verimli istihdam sağlanmalı, sürekli, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için insana yaraşır bir işi teşvik edilmesi gerekmektedir. Uluslararası toplum, engelli bireyler de dahil olmak üzere herkesin tam ve verimli istihdam ve eşit ücret elde etmeyi amaçlanmaktadır.

Hedef 10: Ülkeler arasında ve içinde eşitsizliği azaltmayı, tüm bireyleri, özellikle de engelli bireyleri kapsayan sosyal, ekonomik ve politik dahil olma ve teşvik etme çabalarını benimsenmesi öngörülmektedir.

Hedef 11: Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlanmaktadır. Bu hedefi gerçekleştirmekte, herkes için güvenli, uygun fiyatlı, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemleri sağlamaları, özellikle engelli bireylerin ihtiyaçlarına özel bir önem vererek, yol güvenliğini iyileştirmeleri talep edilmektedir. Ayrıca, öneri, engelli bireyler için özellikle evrensel erişim sağlanmasını, güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir, yeşil ve kamusal alanlara erişimi içermektedir.

Hedef 17: Sürdürülebilir kalkınma için uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel ortaklığı canlandırmak için, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin veri toplama, izleme ve hesap verebilirliğinin kritik önemde olduğunu vurgulanmaktadır. Üye devletlerden, özellikle engelli bireylere yönelik ayrıntılı olarak ayrılmış yüksek kaliteli, zamanında ve güvenilir verilerin bulunabilirliğini önemli ölçüde artırmak amacıyla, gelişmekte olan ülkelere, özellikle en az gelişmiş ülkelere ve küçük adalı gelişmekte olan devletlere kapasite geliştirme desteği sağlamaları talep edilmektedir.

Bu çalışmada başvuru hukuki metinlerde ve resmi raporlarda, engelli bireyler için kullanılan “*sakat*” ve “*özürlü*” terimlerinin zaman içinde değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Bu terimlerin geçmişteki kullanımı, engelli bireylerin

toplumsal dışlanmasını ve ayrımcılığını yansıtan bir dil kullanımının bir örneği olarak görülebilir. Bu nedenle, “*sakat*” ve “*özürlü*” terimlerinin geçmişten bugüne kadar engelli bireylere yönelik ayrımcılığı pekiştirmiştir. Türk Hukuk Sistemi’ne ve toplumuna özgü bir örnek olarak, “*sakat*” ve “*özürlü*” kelimeleri, “*engelli*” terimi ile değiştirilmiştir. Bu nedenle, kullanmış olduğum “*sakat*” ve “*özürlü*” kelimeleri, geçmişteki kanun ve raporlarda yaygın olarak kullanılan terimleri ifade etmektedir. Değişim, dilin ve toplumsal normların evrimini yansıtmaktadır ve engelli bireylerin haklarına daha fazla saygı gösteren, pozitif bir dil kullanımını teşvik etmekte olduğu görülmektedir.

1.2. Engel Türlerinin Sınıflandırması

İşlev ve yapı bozukluğu verilerinin tek başına engellilikle ilgili bilgiyi tam olarak gösterme yeteneği yoktur. Engellilik alanının bir parçası olarak, engel türlerinde gruplandırmalar yapılmaktadır. Sonuç olarak çeşitli araştırmalar, doğrudan veya dolaylı olarak sınıflandırmaları kullanarak çeşitli engel gruplarına ilişkin yaygınlık tahminlerini belirlemeye çalışmaktadır (Ekenci, 2015: 108).

1.2.1. Görme Engeli

Görme engelliler, ışık algısı olmayan, göz protezi kullanan, gece ve renk körlüğü olan, kör olarak adlandırılan veya az gören bireyleri ifade eder. Bir kişinin görme duyusundaki yeti yitim oranı dikkate alınarak engeli sınıflandırılır. Sınıflandırmalar şu şekildedir: Kişinin görüşü 20/200 oranının altında veya görüş alanı 20 derecenin altındaysa kör, 20/70 daha az ve görüş alanı 20 dereceden daha dar ise kısmi kör veya az görme olarak tanımlanmaktadır (Özsan ve Hasret, 2017: 91).

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, görme engelleri, görsel sistemi ve görme fonksiyonlarını etkileyen göz rahatsızlıklarıdır. Yaşam süresi boyunca birçok insan en az bir göz sorunuyla karşılaşabilir ve bu durum özenli bakım gerektirebilir. Bu engel, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir ve göz sağlığını etkileyebilir. Uzun süreli

görme engelleri günlük yaşamı önemli ölçüde etkileyebilir ve zamanında tedavi edilmezse kalıcı görme kayıplarına neden olabilir. Bu durum, sağlık açısından düzenli kontrollerin önemini vurgulamaktadır (DSÖ, 2023). Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Görme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programına göre ise, görme engeli, doğum öncesi veya doğum sonrası şeklinde olabilmektedir. Görme engeli en yaygın engellilik türlerinden biri olup “körlük” veya “az görme” şeklinde kendisini göstermektedir. Daha önce de ifade edildiği üzere görme açısı 20 dereceyi aşmayan veya tüm düzeltmelerle birlikte gören gözün normal görme gücünün 1/10’una sahip olan kişilere kör denir. 20/200, görme yetersizliği olan birinin 60 cm’den görebildiğini, normal görme gücüne sahip birinin 6 m’den görebildiğini göstermektedir. Görme açısının dar olması, normal görme keskinliği olmasına rağmen, 20 derecenin dışında kalan nesnelere görememe anlamına gelir (MEB, 2008: 4). Bu engel, Atletizm spor alanında da kendi içerisinde sınıflandırılmaktadır (British Blind Sport, 2016: 20). Bu sınıflandırılma şu şekilde açıklanılmaktadır.

B1 – (T/F 11): B1 kategorisi, gözle görülür bir görüşü olmayan sporcuları kapsamaktadır. Rekabetçi çabaları sırasında, bu sporcuların kararmış gözlük takmaları gerekmektedir ve parkurda veya sahada etkili bir şekilde gezinmek için gören bir rehberin eşliğine ihtiyaç duyarlar.

B2 – (Ö/K 12): B2 kategorisi, bu kategoriye giren sporcular, şekilleri tanıma yeteneğine ve bir dereceye kadar görsel algıya sahiptirler. Bu sınıfta önemli bir görme yeteneği aralığının mevcut olduğunu belirtmek önemlidir; bu, sporcular yarışmaları sırasında gören bir rehberin hizmetlerinden faydalanmak isteyip istemediklerine karar verme özgürlüğüne sahiptir.

B3 – (T/F 13): B3 kategorisinde, sporcular en yüksek düzeyde kalan görüşe sahiptir ancak yine de yasal olarak görme engelli olarak kabul edilirler. Daha da önemlisi, bu sporcuların görme keskinliği nedeniyle, gören bir rehberin hizmetlerinden yararlanmasına izin verilmemektedir.

B4 ve B4+: Bu sınıflandırmalar, öncelikli olarak görme engeli kriterlerine dayanmadığından, ulusal veya uluslararası atletizm kurallarının kapsamına

girmemektedir. Bunun yerine, bu sınıflandırmalar belirli bir spor veya atletik disiplinle ilgili diğer fiziksel veya işlevsel faktörler tarafından belirlenmektedir.

1.2.2. İşitme Engeli

İşitme engeli, doğuştan ya da sonradan işitme yetisinin kaybedilmesi halidir. İşitmeyi sağlayan dış, orta ve iç kulağın yapıları ile işitme yollarının ve işitme korteksinin herhangi bir yerinde meydana gelen hastalıklar, işitme kaybına neden olabilir (Erdoğan, 2016: 26). Amerikan Konuşma - Dil Duyma Derneği işitme kaybı derecelerini ve iletişim üzerindeki etkisini şu şekilde açıklamaktadır:

1. 10-15 İşitme Şiddeti (dB) - Normal işitme olarak kabul edilmektedir, bu durumda işitmede hiçbir problem görülmemektedir.
2. 16-25 İşitme Şiddeti (dB) – Minimal yani çok hafif derecede işitme kaybı olarak kabul edilmektedir. Çağlayan sesi, yaprak hışırtısı gibi bazı sesleri duyma ve ayırt etmede, seslerin duyulmasında güçlüğü vardır.
3. 26-40 İşitme Şiddeti (dB) – Hafif derecede işitme kaybı olarak kabul edilmektedir. Konuşma esnasında seslerin bazılarını duyabilme güçlüğü yaşarlar. Bazı kişilerin alçak seslerle konuşmalarını duymazlar.
4. 41-55 İşitme Şiddeti (dB) - Orta derecede işitme kaybı olmaktadır. Karşılıklı kişilerin konuşmalarını anlamada güçlük çekerler.
5. 56-70 İşitme Şiddeti (dB) - Orta ileri derecede işitme kaybı olmaktadır. Kişilerin konuşmalarını işitme cihazı olmadan anlayamaz ve konuşmalarını takip edemezler.
6. 71-90 İşitme Şiddeti (dB) - İleri derecede işitme kaybı olmaktadır. Kişilerin konuşma seslerine tepki veremezler. Çevredeki çok yüksek sesleri duyabilirler.

7. 91 ve üzeri İşitme Şiddeti (dB) - Çok ileri derecede işitme kaybı olmaktadır. Kişilerin konuşma seslerini hiç duyamazlar. Çok yüksek şiddetteki sesleri duyabilirler (Yanikkerem ve Esmeray, 2017: 39).

İşitme kaybı, muhtemelen en eski tıbbi rahatsızlıklardan biridir ve günümüzde “sağırılık” (örneğin İngilizce’de “deafness” anlamına gelen) olarak tanımlanmıştır. Ancak “sağırılık”, “işitememe” anlamına gelir ve eski tıbbi kaynaklarda en basit tek taraflı işitme kaybı için bile kullanılmıştır (Kemaloğlu, 2008: 16)

İşitme Engeli: İşitme kaybının göstergisi, bir insanın işitme seviyesinin herhangi bir durumda odyogram üzerindeki sıfır eşiğinden belirli bir şekilde sapmasıdır.

Sağırılık: Tedavi ve düzeltmelere rağmen işitme engelli bireylerin, anadilini konuşması durumuna engel olan rahatsızlıktır.

Ağır İşitme: Tedavileri yapılsa bile, iyi işiten herhangi bir kulaktaki işitme kayıpları, genel süreçte anadilini öğrenilmesine engel olmaktadır.

Merkezi İşitme Sorunu: İşitme sistemi sağlıklıdır, aynı zamanda düzgündür. Ancak merkezi işitme sisteminde problem görülmektedir.

Psikojenik İşitme Sorunu: Hastalıktan dolayı gerçekleşen işitme kaybıdır ve iyileşmesi uzun süren rahatsızlıktır.

Fonksiyonel İşitme Sorunu: Hastanın herhangi bir organik işitme kaybı olmadığı halde bilinçli ya da bilinçsiz olarak işitme kaybı varmış gibi davranması ve gerçekten işitme kaybı olduğuna inanmasıdır. Çalışmalar, işitme kaybının sadece yetişkinlerde değil, aynı zamanda yaşlı kişilerde de yaşanabileceğini göstermektedir (Mumcu, 2017: 21; Tüfekçioğlu, 1991: 87).

1.2.3. Konuşma ve Dil Engeli

Konuşma ve dil ile alakalı problemler kişiye göre değişmektedir. Konuşma bozukluğunda, konuşma sesleri akıcı ya da düzgün telaffuz edilemez. Konuşma hem fiziksel hem de zihinsel bir süreç olduğundan, birçok faktör konuşma bozukluğuna neden olabilir. Dil kazanımı, konuşma bozukluğunun neden olduğu çok sayıda tıbbi ve psikolojik faktörden biridir. Bunun bir sonucu olarak, konuşma bozukluğunun disiplinler arası veya farklı alanlarda yapılan çalışmalardan yararlanılarak giderilmesi mümkündür. (Erdem, 2013: 420). Dil ve konuşma bozukluklarının çeşitleri; özgün dil bozukluğu, afazi, gecikmiş konuşma, disleksi, kekemelik.

Özgün Dil Bozukluğu; Sıklıkla karşılaşılan dil problemlerindendir. Okul öncesinde ve okul dönemlerinde, farklı bir sebebe bağlı olmaksızın ortaya çıkan işitme engeli, zekâ geriliği, beyin gelişiminde sıkıntılar, motor becerilerinde veya sosyal becerilerin öğrenilmesinde zorluk gibi birçok şekilde görülmektedir (Baykal, 2018: 30). Bu sorunu yaşayan kişiler konuşmaya başlama süreçlerinde sesin üretilmesinde, başkalarının söylediği ifadeleri anlamada veya ifadeyi anlatmakta güçlü bir problem yaşamaktadırlar.

Dil bozukluğu olan çocuklar konuşulan konuyu algılıyor gibi görünseler de çoğu zaman anlatılan konuyu kaçırmakta ve problemlere karşılık olarak konu ile ilgisi olmayan başka konular hakkında konuşabilmektedir. Kullandıkları kelimeleri birer birer doğru bir şekilde telaffuz etseler bile onları bir araya getirerek anlamlı cümleler kurmakta zorluk çekerler (Ökcün-Akçamuş, 2016: 175).

Afazi; Afazik problemler, kişilerin konuşma süreçlerinde farklı durumlara uygun davranmakta ve sembollerini kullanmakta güçlük yaratan rahatsızlıktır. Bazı kelimeleri sembollerle ifade ederken kendini gösteren afazi, yanlış ifade etme durumu olarak ya da sembollerle ifade yoksunluğu şeklinde de açıklanabilir. Afazik problemler çoğunlukla kafa travmaları, beyin kanaması, felç, epilepsi ve enfeksiyon hastalıkları sonucunda görülmektedir (Kargın, 1993: 18). Bazı vakalarda kendiliğinden tam düzelme görülmektedir.

Gecikmiş Konuşma; Çocukların konuşması geciktiğinde veya normal gelişimden daha yavaş olduğunda bir dil bozukluğu olarak ortaya çıkmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2008).

Disleksi; Bazı kişilerin okuma güçlüğü zekâ eksikliğinden değil, okuma başarısı için gerekli becerilerin edinilmesindeki zorluklardan kaynaklanmaktadır. Bu rahatsızlığı diğerlerinden ayıran fark, konuşma sürecinde sesleri beyne işleme ve sözcükleri anlatma biçimlerinde yaşanan sorunlardır. Kelimelerin anlaşılması ve aynı zamanda ifade edilmesinde sesin farkına varılmadığı zaman, gerekli beceriler kazanılamaz ve rahatsızlık ortaya çıkar (Asfuroğlu ve Fidan, 2016: 50).

Kekemelik; Konuşma seyrinde problemlerin olması, bir diğer ifadeyle kişinin konuşmalarında farkedilen değişikliktir. Birçok kişiye göre kekemelik, kişinin konuşması vasıtasıyla ne yaptığıdır (İbiloğlu, 2011: 707).

1. Sesin çıkarılmasının, ritminin ve vurgularının bozuk olması,
2. Konuşurken sözlerin anlaşılır şekilde olmaması,
3. Konuşma anında zamanın yetersiz olması,
4. Seslerin tırmalayıcı ve bozuk olması,
5. Dil yönünden kelime dağarcığı ve gramer yetersizliklerinin olması,
6. Konuşma sürecinin kişilerin yaşına ve fiziksel yapısına uygunsuzluğu,
7. Beden dilinin konuşma sürecine uyumsuz şekilde hareket etmesi.

Konuşma bozuklukları her yerde, üniversitede, çalışma hayatında ve sosyal çevrede önemli zorluklara neden olmaktadır. Konuşma ve dil bozuklukları düzenli şekilde iletişim çalışmaları ve ses çalışmaları ile tedavi edilebilmektedir (Erdem, 2013: 415).

1.2.4. Ortopedik Engeli

Ortopedik engelli olarak da bilinen fiziksel engelli kavramı; çeşitli hastalıklar, kazalar, travmalar, tümörler veya doğum sebepli anomaliler nedeniyle kas ve iskelet sistemi fonksiyonlarını sürdüremeyen kişileri ifade eder (Aykanat Girgin ve Balcı, 2015: 307).

Başlıca ortopedik engel türleri şunlardır:

Serebral Palsi: Gelişme sürecindeki beynin (hamileliğin başlamasından ikinci yaştan bitimine kadar) farklı sebeplerle zarara uğraması sonucu meydana gelen algı, duyu ve hareket bozukluğudur (Kabakuş vd, 2005: 125).

Ampütasyon: Ampütasyon, vücutta bir parmağın, ayak parmağının, elin, ayağın, kolun veya bacağın kaybı veya çıkarılması anlamına gelir. Bu durum bireylerin, hareket etme, çalışma, başkalarıyla etkileşim kurma ve bağımsızlık gibi yeteneklerini etkileyerek yaşamını değiştiren bir deneyim olabilmektedir. Süregelen ağrı, hayalet uzuv fenomeni ve duygusal travma, iyileşmeyi güçleştirebilir. Sıklıkla karşılaştığımız motorlu taşıt kazaları, iş kazaları, endüstriyel kazalar veya savaş yaralanmaları gibi sebeplerle bir kişi travmatik bir ampütasyon yaşayabilir. Bu tür travmatik yaralanmalar, tüm ampütasyonların yaklaşık %45'ini oluşturur (Alan ve İsi, 2023: 43).

Mental Motor Gerilik: Nörometabolik hastalıkların bulguları, ilerleyen zihinsel ve motor gerilik ve/veya gerileme, ensefalopati atakları, otizm, epilepsi ve diğer organ disfonksiyonlarına yol açabilmektedir (İşık, 2022: 111).

Doğuştan Kol Felci: Doğum esnasında kola giden sinirlerin zarar görmesi sonucunda görülen felç halidir. Zarar gören kolun tamamında bir felç görülebileceği gibi elde veya omuzdaki kasların zayıflığı şeklinde de görülebilmektedir (Yavuz, 2019: 4).

Omurilik Kapanma Defektleri: Omurilik ve omurilik sıvısının dışa doğru fıtıklaştığı, tek bacak veya iki bacakta farklı oranlarda görülebilen felçlere sebep olan bir rahatsızlıktır (Tokmak, 2019: 15).

1.2.5. Zihinsel Engeli

Zihinsel engellilik, çeşitli disiplinlerin inceleme alanına girmiş olduğundan, literatürde zihinsel engellilik tanımlarında, zihinsel yetersizlik ve zekâ geriliği gibi birçok anlamda kullanılmaktadır. Zihinsel sorunlar, gelişim sürecinde çeşitli nedenlere bağlı olarak beyinsel işlevlerde önemli ölçüde gerilik, uyum süreçlerinde yetersizlik ve genel zekâ fonksiyonlarında sürekli olarak normalin altında olma durumu olarak nitelendirilmektedir. Zihinsel engelli bireylerle kalan kişilerin, derecesine uygun olarak devam eden bakım hizmetleri almaları veya zihinsel engelli bireylerin hareketlerini kısa veya uzun vadeli gözlemlene ve rehabilite etme gibi özel gereksinimlere ihtiyaç duyulmaktadır. 1876 yılında Amerika Zekâ Geriliği Birliği, zihinsel engelli bireylere verilen desteğin yoğunluğuna göre sınıflandırma yapmıştır (Dikici ve Adıgüzel, 2022: 88-89). 50/55-70 arası hafif engellilik, 35/40-50/55 arası orta derecede engellilik, 20/35-40/45 arası tam bağımlı engelli birey ve 20-25 ve daha da altı arası aşırı derecede tam bağımlı engelli olarak tanımlanmıştır (Baran, 2012: 4). Zihinsel engelli bireyler, birçok zaman kendi ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için toplumda korumak amacıyla hastanelerde tedavi görmektedirler. (Horvath vd, 1993: 4).

Zihinsel engelli bireyler, zihinsel aktivite varyansı ortalamadan iki standart sapmadan (IQ seviyesi 75 puan) daha az olan ve sonuç olarak anlamsal, sosyal ve pratik uyum kapasiteleriyle mücadele eden kişilerdir. Hafif düzey zihinsel eksikliği bulunan bireyler ise, bilişsel yeteneklerinde, sosyallik, uyum sağlama ve pratik beceriler gibi alanlarda hafif bozukluklara sahip kişilerdir (Arslan ve Altıntaş, 2014: 172). Orta düzey zihinsel eksikliği bulunan birey; zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum yeteneklerindeki kısıtlılık sebebi ile temel akademik, günlük hayat ve iş becerilerini yapamayan kişilerdir (Arslan ve Altıntaş, 2014: 172). Ağır düzey zihinsel eksikliği bulunan bireyler ise, zihinsel işlevler ile sosyal ve pratik adaptasyon yeteneklerindeki kısıtlılık sebebi ile kendi bakım becerilerinin öğretimi de dahil olmak üzere, hayat boyu yoğun özel ve destek eğitim hizmetine ihtiyaç duyan kişilerdir (Arslan ve Altıntaş, 2014: 172).

1.2.6. Ruhsal Duygusal Engeli

Psikanalitik teori Freud'un psikoseksüel gelişim ve kişiliğin gelişimi ile kişilerarası ilişkileri dolaylı olarak ele almaktadır. Kurama göre ise psikoseksüel gelişim dönemlerinin başarılı bir şekilde aşılması ya da aşılamaması, ilk önce engelli bireyin kişilik gelişimini etkiler ve bu da kişilerarası ilişkileri etkiler (İmamoğlu, 2021: 25-26). Ruhsal ve duygusal engellilik söz konusu olduğunda, toplumda “*akıl sağlığı bozukluğu*” olarak bilinen hastalıklar ilk sırada gelmektedir. Aslında, ruhsal hastalıklar beyin hastalıklarıdır. Ancak, hastaları tanımlarken bazen “*deli*” veya “*akılsız*” gibi aşağılayıcı terimler kullanılmaktadır (Ruhsal-Duygusal Engelli Bireylere ve Ailelerine Psikolojik Destek, 2021, 7). Tanım kısmında ifade edildiği üzere her türlü bu kelimelerden kaçınılmalıdır.

1.2.7. Süreğen Hastalık

Bu hastalıklar, kişinin yaşam fonksiyonlarını sınırlandıran ve çalışmasını engelleyen, sürekli bakım ve tedavi gerektiren durumlardır (Çevik ve Kabasakal, 2013: 75). Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2010 yılında yaptığı Engellilik Araştırmaları'na göre HIV, kanserler, idrar yolları hastalıkları, cilt ve deri hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, endokrin ve metabolik hastalıklar, kalp-damar, üreme organı ve sinir sistemi hastalıkları süreğen engel türleri arasında yer almaktadır (Karat ve Can, 2017: 35).

1.3. Engelli Bireylerin ve Ailelerinin Karşılarındaki Engellere Bakış

Dünya genelinde ve Türkiye'de, engelli bireylerin toplumun bir parçasını oluşturduğu kabul edilmektedir. Engellilikle ilgili yasal düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen, uygulamamaktadır. Birçok engelli birey, sağlıklı bireylerin sağlık hizmetlerine ulaşabildiği gibi bu hizmetlere ulaşmada zorluklar yaşamaktadır. Bunun yanı sıra, istihdam ve eğitim gibi alanlarda da engelli bireylerin dezavantajlı olduğu görülmektedir. Engelli bireylerin toplum tarafından anlaşılması da büyük bir sorundur. Bu faktörler, engelli bireylerin kendilerini dışlanmış, anlaşılmamış ve

önemsenmemiş hissetmelerine yol açar, bu da zamanla kişileri yalnızlaştırabilir. Ayrıca, bu durum, engelli bireylerin ailelerini ve çevrelerini de yakından etkilemektedir (Ceylan vd, 2023: 105).

Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı, fiziksel, sosyal, siyasi ve teknik engeller nedeniyle zorluklarla dolu bir süreçtir. Engelli bireyler, kişisel, ailevi ve toplumsal zorluklarla karşılaşırken, bu engeller sıklıkla birbirine bağlı olmaktadır ve birbirini etkilemektedir. Ayrıca, bu sorunların zaman içinde daha da arttığı izlenmektedir. Bu nedenle, engelli bireylerin hakları sadece ekonomik değil, aynı zamanda tanınma, saygı ve kimlikle ilgili bir mücadeledir (Bezmez ve Yardımcı, 2010: 165). Çünkü bu kesim özellikle yalnız ekonomik boyutta değil, aynı zamanda sosyal ve siyasi boyutlarda da dışlanmıştır.

Türkiye’de, engelli bireyler için aile, hayati bir öneme sahiptir. Engellilerin eğitimi, istihdamı ve sağlık hizmetleri gibi birçok konuda, ailenin fedakarlığı ve çabaları gerekmektedir. Ancak, ailede engelli bireylere karşı bazı temel sorunlar da görülebilmektedir. Aile, genellikle engelli bireylere koruyucu ve destekleyici bir rol üstlenirken, bazen de engellilerin yaşadığı ilk “engeller”le karşılaşabilir. Bir ailede engelli birey varsa ve aile ekonomik sıkıntılarla karşı karşıyaysa, bu durum aileye daha fazla zorluklar getirebilmektedir. Buna ek olarak, engelli çocukları olan ailelerde, tedavi, eğitim, hastane yatışları, özel tıbbi cihazlar gibi engelliye özgü ihtiyaçları karşılamak için yapılan harcamalar nedeniyle ekonomik olarak zorlanmaktadır. Bu durum, ailelerin yoksulluk riskini artırarak aile ekonomilerini olumsuz etkilemektedir (Uzunoğlu, 2019: 240).

1.4. Türkiye’de Engelli ve İşgücü Durumu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en son 2011 yılında yürütülen Nüfus ve Konut Araştırması, Avrupa Birliği üye ülkeleri ile eş zamanlı olarak idari kayıtlara dayalı kapsamlı bir örneklem araştırması olarak planlanmıştır (TÜİK, 2011). Bu istatistiksel sonuçların izlenmesi bazen çok zor olabilmektedir. Oluşan kazalar sebebiyle gerçekleşen engelliliğin veya doğuştan kazanılan engelliliğin tespit edilmesi zaman almaktadır.

Engelli olmak yalnızca ilgili bireyi değil aynı zamanda ailesini ve yakınlarını da ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan etkileyen bir olgudur. Engelli bireylerin bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işlerinden ayrılmak zorunda kalan aile üyeleri, aslında engelli olmamalarına rağmen dolaylı yoldan sosyal ve ekonomik engelli bireyler olarak kabul edilmektedirler. Bu durum, engelli bireylerin bakımı için sorumluluk alan aile üyelerinin çalışma hayatlarının kısıtlanması bir sonucunu doğurur. Böylelikle toplum içindeki engelli sayısına ek olarak, engelli bireylere yardımda bulunan kişilerin de sayca yüksek olduğu görülmektedir.

Grafik 1. Ulusal Engelli Veri Sisteminde Kayıtlı ve Hayatta Olan Engellilerin Cinsiyete Göre Dağılımı

Toplam kişi sayısı: 2.511.950

Kaynak: Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni, Temmuz 2023, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, https://www.aile.gov.tr/media/140662/eyhgm_istatistik_bulteni_temmuz_23.pdf

Grafik 1’de de görüldüğü üzere engelli vatandaşlara dair veri ihtiyaçlarını gidermek amacıyla T.C Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dahilinde kamu kurum ve kuruluşlarındaki Engelli Sağlık Kurulu Raporlarını baz alan “*Ulusal Engelli Veri Sistemi*” kurulmuştur. Ulusal Engelli Veri Sisteminde kayıtlı olan engelli sayısı Temmuz 2023 verilerine göre; 1.414.643’ü erkek, 1.097.307’i kadın olmak üzere 2.511.950’dur. Tam bağımlı engelli birey sayısı 775.012’dur. Engelli vatandaşların

%56 erkek, %44'ü ise kadınlardan oluşmaktadır (Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü, 2023, 16).

Tablo 1. Sosyal Koruma Kapsamında Maaş Alan Kişi Sayısı, 2021, 2022 (2023).

	(Bin Kişi)					
	2021 ⁽¹⁾			2022		
	Toplam	Erkek	Kadın	Toplam	Erkek	Kadın
Toplam maaş alan kişi sayısı ⁽¹⁾	14 624	8 287	6 338	14 851	8 386	6 466
Engelli/malul maaşı alan kişi sayısı	854	521	333	858	520	338
Emekli/yaşlı maaşı alan kişi sayısı	10 253	7 551	2 702	10 403	7 647	2 756
Dul/yetim maaşı alan kişi sayısı	3 956	279	3 677	4 054	2287	3 768
Toplam maaş yardımı sayısı	15 362	8 361	7 000	15 630	8 465	7 165

(1) İlgili değerlerin toplamı vermeme nedeni, mükerrer maaş alanların ayıklanmış olmasıdır.

(r) İlgili yıl verileri idari kayıtların güncellenmesi nedemiyle revize edilmiştir.

Kaynak: TÜİK, Sosyal Koruma İstatistikleri, 2023,
<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sosyal-Koruma-Istatistikleri-2021-45744>.

Tablo 1’de 2021, 2022 yıllarında sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayılarıyla ilgili istatistiksel veri sonuçlarına göre 2021 yılında Türkiye’de 14 milyon 624 bin emekli, yaşlı, dul, yetim ve engelli maaşı alan kişi bulunmaktadır. Bununla birlikte, 2022 yılına gelindiğinde bu rakam %2,4 artarak 14 milyon 851 bin kişiye ulaşmıştır. Bu artış, sosyal koruma sistemindeki ilerlemelere bağlı olarak daha fazla kişinin maaş almaya başladığını göstermektedir. Sosyal koruma kapsamında maaş yardımı alan engelli bireylerin sayısı da aynı dönemde değerlendirilmektedir. Bu rakam 2021 yılında 15 milyon 362 bin kişi olarak görülmektedir. 2022 yılında ise 15 milyon 630 bin kişi maaş yardımı almıştır. Bu aynı zamanda, sosyal koruma

sisteminin genişlediđini ve daha fazla kiřinin maař yardımına ihtiyaç duyduđunu göstermektedir.

Daha genel olarak baktığımız zaman, üretim toplumunda istihdam, yaşamı şekillendirir. Çalışma, modern düzenlemenin üç analitik düzeyinde (bireysel, toplumsal ve sistem) merkezi bir yerde konumlanabilir. Hem bireysel yaşamın hem toplumsal düzenin hem de toplumun hayatta kalma kapasitesinin ana bileşeni çalışmadır. Sonuç olarak, çalışma, toplumların temelini oluşturmakta, sosyal bütünleşmeyi teşvik etmekte ve engelli bireyin yaşamını şekillendirmektedir (Uyanık, 2008: 217). 2021 yılında bir önceki yıla göre 2 milyon 102 bin kişi daha istihdam edilmiş ve toplamda 28 milyon 797 bine ulaşmıştır. İstihdam oranı 2,5 puan artarak %45,2 olmuştur. Erkekler için bu oran %62,8 iken, kadınlar için bu oran sadece %28'dir (Uzer, 2022: 121). Özel ve kamu sektörlerinde çalışan engelli bireylerin toplam sayısı 10.555'tir (İŞKUR, 2021). Tezin ikinci bölümünde, Türkiye'deki engelli bireylerin istihdam durumuna odaklanılmakta ve ülkedeki engelli istihdamıyla ilgili mevcut politikalar, Türkiye'de engelli istihdam yöntemleri ve uygulamaları daha geniş bir şekilde ele alınmaktadır.

Sosyal dışlanma riskiyle karşılaşan engelli bireyler, uygun istihdam politikaları, toplumun bir parçası olarak görülme, kendi imkânlarıyla yaşamlarını sürdürme, sosyal olma, kendilerini diğer bireylerle aynı alanda görme, ikinci bir şahsa muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürerek mutlu olma, işgücü piyasasında kendilerine yer bulma ve haklarından yararlanma gibi isteklere sahiptir (Genç ve Çat, 2013: 389).

1.5. Engellilere Yönelik Sosyal Politikaların Gelişim Dinamikleri

Refah devleti ile ilgili araştırmalara baktığımız zaman genellikle kavramsal kargaşanın olduğu görülmektedir. Literatüre baktığımız zaman araştırmacılar tarafından da refah devletleri, refah rejimleri ve sosyal politikalar kavramlarını aynı şekilde bir olgu olarak açıklamaktadırlar. Ancak bu konular birbirlerine benzeseler bile anlam bakımından farklıdırlar. Refah devletleri olmadan sosyal politikalar var olabilir, ama eksik doğru değildir (Buğra ve Keyder, 2013: 35).

Klasik kurumsal yapılarla yeni hizmet dinamiklerini yönetme aşamasında birçok merkezi ve yerel yönetim biriminin yer alması, yetki ve görev açısından kurumlar arası kargaşaya neden olduğu gibi, hizmette etkinliği ve ekonomikliği zorlaştıran bir yönetim sorununu da ortaya çıkarmıştır. Sosyal hizmet yönetiminde birden fazla aktörün yer almasının süreci zorlaştıran bir karmaşıklığa neden olduğu için yönetişim ilkesi gereğince görev paylaşımı, iş birliği ve koordinasyona izin veren katılımcı bir yönetim mekanizması gerekmektedir. Koruma, bakım veya yardıma ihtiyacı olan çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilerin sosyal hizmet taleplerini karşılamaktan sorumlu olan merkezi ve yerel yönetim birimlerinin aynı anda hizmet verdiği durumda çoklu aktör yapısı kargaşaya neden olmaktadır (Yapıcıoğlu ve Aktepe, 2022: 187). Bu karmaşıklık, dezavantajlı gruplara ölçülü yardım ve dolayısıyla daha iyi bir hayat yaşama ihtimallerini düşürmektedir.

Öte yandan, engelliliğin tarihine bakıldığında, birçok kültürde birçok farklı uygulama ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bir diğer ifadeyle, gelişimsel yetersizlikleri olan bireylerin yaşadıkları, ilgili dönemin inanç ve geleneklerine, kültürüne bağlı olarak şekillenmekteydi. Bebek öldürmek Antik Yunan ve Roma'da yaygın bir uygulamaydı. Örneğin Sparta'da yeni doğan bebekler eyalet müfettişleri tarafından inceleniyordu. Bebek bir uçurumdan ölüme atılırsa, çocuğun mutlaka bir kusuru olduğundan şüphelenilirdi. MS 2. yüzyılda, Roma İmparatorluğu'nda yaşayan çocuklar da dahil olmak üzere engelli bireyler eğlence için sıklıkla satılmaktaydı (Biasini vd, 1999). Ancak sosyal politikaların zamanla yaygınlaşması ve günümüze dek birçok aşamadan geçmesiyle birlikte bu çağ dışı uygulamalar terk edilmiş ve engellilerin de tüm bireyler gibi oldukları kabul edilmiştir.

Türkiye'de ise, 1990'lı yıllardan itibaren, engelli bireylere yönelik sosyal haklar, politikalar, kurumsal ve yasal altyapılar açısından önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Engelli bireylere yönelik merkezi düzeydeki sosyal politika uygulamalarının yanı sıra, yerel yönetimlerin bu alanda daha fazla görev ve sorumluluk üstlendiği görülmektedir. Bununla birlikte, yönetsel, siyasi ve toplumsal boyuttaki ihtiyaçların yerel düzeyde karşılanması, kentleşme süreciyle birlikte artan

toplumsal ihtiyaçlar temelinde giderek daha önemli hale gelmektedir (Metin, 2017: 323).

Türkiye’de engelli haklarının gelişimine bakıldığında, 1990’lı yılların sonlarına doğru görülen gelişmelerden bahsedebiliriz. Günümüzde engelli bireylerin yaşadığı toplumsal ve kültürel çevre, aile, arkadaş, komşu vb. sosyal gruplardaki konumları, eğitim düzeyleri, ekonomik durumları, erişilebilirlik düzeyleri, toplumsal cinsiyet rolleri ve engelli bireylere yönelik tutum, düşünce ve davranışlar, engellilik tartışmalarının tam merkezinde bulunmaktadır (Su ve Burcu Sağlam, 2020: 74).

Türkiye’de uygulanan en son çalışmalara baktığımızda, T.C Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye’nin engellilik konusundaki yol haritasını belirleyen 2030 Engelsiz Vizyon belgesinde, engelli istihdamına dair hedeflerini ifade etmekte olduğu görülmüştür. Bu belgede, engelli istihdamıyla ilgili amaçlar “*Ekonomik Güvence*” başlığı altında ele alınmıştır ve ekonomik güvence için gerçekleştirilmeyi amaçlayan 5 hedef şu şekildedir (T.C Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2021).

1. *“Mesleki yönlendirme ve mesleki eğitim hizmetlerinin erişilebilirliğinin ve yaygınlaştırılmasının sağlanması.*
2. *Engelliler açısından açık, bütünleştirici ve erişilebilir istihdam imkanlarının geliştirilmesi.*
3. *Engellilerin istihdamının teşvikinde istihdam modellerinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi.*
4. *Engellilerin girişimciliğinin desteklenmesi.*
5. *Engellilere gelir desteği, vergi düzenlemeleri gibi ekonomik destekler sunulması.”*

Engelsiz Vizyon programı incelendiğinde çalışma yaşamı ve sosyal yaşamda engellilerin topluma entegre olabilmesi için eşitlik ilkesinin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle, 2023/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayınlanan T.C Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürütücüsü

olduđu Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı (2023-2025) çerçevesinde özellikle iş yaşamı dahil olmak üzere toplum yaşamının tüm aşamalarında engelli ve engelli olmayan bireyler arasında eşitliđin sağlanması amaçlanmaktadır. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın beşinci hedefi, kamu ve özel ulaşım hizmetlerinin ve sistemlerinin erişilebilirliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirleri öngörmektedir. Bu faaliyetler şu şekilde açıklanmaktadır (T.C Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023).

1. Üretim aşamasında toplu taşıma araçlarının erişilebilirliği için mevzuat deđişiklikleri yapılması amaçlanmaktadır.
2. Toplu taşıma araçlarının engelli bireyler için erişilebilir olması açısından üretimi için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
3. Tüm ulaşım modlarının engelli bireyler için erişilebilir olması ve bunların birbirine entegre edilmesi için ilgili kurumlar tarafından planlar hazırlanacaktır.
4. Belediyelerin şehir içi ulaşımalarında farklı engel grupları için dijital uygulamaları hayata geçirmek üzere mevzuat düzenlemesi yapılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
5. Mevcut şehir içi toplu taşıma araçlarının erişilebilirliğinin sağlanması konusunda belediyelere eğitim verilecektir.
6. Engelli öğrencilerin erişilebilir servis araçlarından faydalanmasını sağlamak üzere ücretsiz taşıma kapsamının genişletilmesine yönelik çalışma yapılacaktır.

1.6. Engellilere Yönelik Sosyal Politikalarda Yeni Yaklaşımlar

Engelli bireylere dair sosyal politikalarda yaklaşımları üç temel görüşte değerlendirmek mümkündür. Bunlar; tıbbi-medikal model, sosyal model ve insan hakları yaklaşımıdır. Türkiye'de engelli bireylere yönelik politikalar kesin olarak birbirinden ayrılamasa da zaman içinde farklılıklar göstermektedir. Bu bağlamda,

engelli bireylere yönelik politikaların geliştirildiği üç aşama incelenmektedir. Birinci olarak, 1920'lerden 1980'lere kadar olan dönemde engellilik yoğun olarak ilgili kişinin ve ailenin kendi sorunu olarak değerlendirilmiştir ve bu nedenle tıbbi-medikal model öne çıkmıştır. İkinci olarak, 1980'den 2005'e kadar olan dönem, medikal modelin ve sosyal modelin engelli bireylere yönelik toplumsal sorumlulukların olduğu dönemdir. Üçüncüsü ise, 2005'den bu güne kadar engellilerin sorunlarına insan hakları açısından yaklaşan politikalar bütünüdür (Ünal, 2021: 235).

Kapitalist dönemdeki yeti yitimi olanlara yönelik algının bir sonucu olarak gelişen tıbbi-medikal model, yeti yitimi olanların işlevsizlik ya da bozukluk olarak tanımlanan durumlarını iyileştirme ve rehabilite etme çabalarını artırmıştır (Kızılaslan vd, 2016: 189).

Tıbbi-medikal model, T. Parsons tarafından 1951'de geliştirilmiş olup engelliliğin bir kişinin bireysel özellikleriyle bağlantılı olduğu ve esas olarak kişinin kendi trajedisi olduğu ifade edilmiştir. Kişinin yeteneklerini en üst düzeye çıkarmaya (çevreye uyum sağlama) çalışan çeşitli eylem (tıbbi tedavi, fiziksel rehabilitasyon gibi) süreçlerini içermektedir. Bu model, sadece engelliliğin nedenleri üzerinde durduğu için bazı akademisyenler ve siyasetçiler tarafından eleştirilmektedir (Zajadacz, 2015: 192).

Sosyal model ise sosyal haklar adına engelli bireyleri sistemin içine alarak sistemle bütünleştirme çabasına, yani devlet, sermaye ve emek üçgeninde birlikteliği sağlamaya dönük sosyal devlet düzenlemelerini içermektedir. İşçi hareketleri, bu tür siyasal hakların kazanımında ve devletin sosyal kimliğinin oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır. Devletler, iş kazası yasaları, zorunlu veya gönüllü hastalık kanunları ve yaşlılık sigortası gibi düzenlemeler yoluyla engelli bireylerin sağlığını korumaya çalışmaktadır (Kızılaslan vd, 2016: 191). Sosyal modelin ortaya çıkmamasına yol açan küresel politika ve sosyal hareketlilikler bu şekilde özetlenebilir.

Avrupa ve Amerikan engelli aktivizminin bireyleri sosyal modeli bu şekilde açıklamaktadır. 1970'lerin başında tıbbi modelden sosyal modele geçişte Avrupa'da

olduđu gibi ABD’de de bir miktar ilerleme kaydedildiđi grlmřtr. 1970’lerden itibaren engelli aktivizminde meydana gelen deđiřim, sosyal model ve uluslararası kuruluşların gndemine yansımıř, engellilik yasa ve hak ekseninde grnr kılınmıřtır. Bu bađlamda, BM ve AB’nin engelliliđe ynelik yaklařımları farklı dzeylerde ele alınmıřtır (etin, 2017: 108).

Gemiř yıllarda engellilerin bađımsız hayat nitelerinin tedarik edilmesiyle yařamlarına devam etmesi, fizik evrenin yeteneklerini engellenmesine bađlıdır. Bir diđer ifadeyle geleneksel olarak engellilerin toplum iindeki ekonomik ve sosyal hayatta, ulařım sisteminde, ierisinde hayat srdrmeye alıřtıđı evde vb. birok alanda sorunları bulunmaktadır. Bu kapsamda, engellilerin kendine ait insan hakları sınırlı kalmıřtır (Keřgin, 2014: 4). zellikle sosyal ve ekonomik hakların hukuki olarak verilmesi, dava ama gibi hak arama servenlerinin olması, fırsat eřitliđinin ve pozitif ayrımı onaylayarak negatif ayrımcılıđın yasaklanması nemli geliřmeler arasındadır.

Batılı lkelerle karřılařtırıldıđında, Trkiye’nin engelli bireylere ynelik sosyal haklar ve politikalar konusunda daha hızlı ilerlediđi grlmektedir. Trkiye’nin refah sisteminin zellikleri ve bu bađlamda koruyucu, yardımsever bir aile yapısı, toplumsal dayanıřma unsurları, sz konusu sosyal hakların, politikaların gecikmeli olarak ortaya ıkmasına neden olmuřtur (Metin, 2017: 322).

İnsan hakları yaklařımında ise; sosyolojik ve tıbbi engellilik modellerine ek olarak, son zamanlarda engelliliđe insan haklarına zg bir yaklařım dikkat ekmiřtir. Sosyal model yaklařımı, vatandaşlık haklarının kazanılmasının temelinde geliřtirilmiřtir. 1980’lerde bu strateji kiřilere daha ok umut vadetmeye bařlamıřtır. Bu dnem, post-endstriyel ađda kreselleřme hareketlerinin bařlamasından nceye dayanmaktadır. Dnemin birok ekonomik ve sosyal politikasının beraberinde getirdiđi entelektel eřitlilik ve bu ayrımların hem engellilik teorisini hem de onun sosyal hak anlayıřını etkilediđi gzlemlenmiřtir. Bu srete engelliliđin bir insan hakları sorunu olarak ele alınmasının dřnsel nkořullarının neminin, sosyal hakların aranmasında yařanan kayıplar ve toplumdaki dezavantajlı grupların tek tek

tartışılması gerektiği düşüncesi olduğu ifade edilmiştir (Okur ve Erbil Erdugan, 2010: 247).

Sosyal ve tıbbi-medikal modellerin dışında, isminden de anlaşılacağı gibi, engelliliği temelde insan hakları bağlamında değerlendiren “*insan hakları*” yaklaşımında ise eğitim, ulaşım, istihdam, sağlık ve diğer alanlarda engellilerin dışlanabileceği belirtilmiş ve bununla ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere vurgu yapılmıştır. Ulusal ve uluslararası hukuk metinleri geliştirmenin temeli, kalkınmanın en önemli başarılarından biridir. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Bildirgesi bunlardan en önemlisidir (Ünal, 2018: 1464). Bu noktada Türkiye’de de insan hakları yaklaşımının benimsendiğini söylemek mümkündür.

9 Aralık 1975 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından onaylanan 3447 sayılı Sakat Kişilerin Hakları Beyannamesi, engelliler için en önemli düzenlemelerden biridir. Engelliliğe hak temelli yaklaşımın küresel ölçekte benimsenmesini temsil etmektedir. Bu bildiriye oluşturan 13 madde, engellilerin korunması için yapılması gerekenleri açıkça belirtmektedir. 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından sunulan Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme’de, engelli kavramı ve engelli hakları, ele aldığı genel konularla birlikte yer almaktadır. Söz konusu Sözleşme’nin 30. maddesinde uluslararası hukuka uygun olarak, taraf devletler, fikri mülkiyet haklarını koruyan yasaların engellilerin kültürel materyallere erişimine uygun olmayan veya ayrımcılık oluşturan engelleri ortadan kaldırmak için tüm gerekli önlemlerine yer verilmiştir, yine 29. maddesinde tüm engellilerin, oy kullanma ve kamu görevlerinde bulunma hakkı da dâhil olmak üzere herkesle aynı haklara sahip olduğunun altı çizilmiştir (UNGA, 1975).

Avrupa Birliği’nin engelli haklarına ilişkin oluşturduğu ilkeler bu alandaki bir başka gelişmeyi temsil etmektedir. 1999 yılında imzalanan ve Avrupa Birliği’nin bu konudaki eylemlerinin yasal dayanağı olan Avrupa Topluluğu Amsterdam Antlaşması, Avrupa Komisyonu’nun her türlü ayrımcılığa karşı önlem almasını içermektedir. Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi ve Engelliler için Engelsiz Bir Avrupa Bildirisi, bu konuyu kamuoyuna açıklayan iki belgedir (Avrupa Birliği,

1997: 26). Erişilebilir Ulaşım İlişkin Topluluk Eylem Planı, işlevsel sorunları olan engelliler için erişilebilirliği iyileştirmek amacıyla 1993 yılında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kabul edilmiştir bir belge niteliği taşımaktadır (COM, 2000: 8).

Fiziksel ve tıbbi açıdan engelliliği ortadan kaldırarak, engelli hakları hareketinin daha geniş bağlamda tek bir hareket haline geldiğini belirtmek gerekir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin engellilik hususunda sosyal politikalarındaki değişim oldukça büyüktür. Engelli Hakları Hareketi gibi toplumsal olayların bir sonucu olarak, engelli bireylere fiziksel olarak tedavi edilmesi gereken bir kişi olarak bakılmasından ziyade biopsiko-sosyal bir yaklaşımla ve çok boyutlu olarak bakılmaya başlanılmıştır. Bu, dünya çapında ülkelerin bu konudaki politikalarına da yansımaktadır (Güngör ve Güneş, 2012: 41).

Sosyal model yaklaşımı, tıbbi-medikal modele tepki olarak ortaya çıkan ve engelliliğin tanımının merkezinde artık engelli bireylerin fiziksel veya zihinsel yetersizliği değil, onu çevreleyen toplumsal koşullar yer almaya başlamıştır. Bu yaklaşım, engelliliği yalnızca bir kişinin yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan bir durum olarak değil, aynı zamanda engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını engelleyen tüm sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlar olarak tanımlanılmaktadır (Okur ve Erbil Erdugan, 2010: 247).

İKİNCİ BÖLÜM

ENGELLİLERİN REFAHINI SAĞLAMAYA YÖNELİK TOPLUMSAL SİSTEMLER VE TÜRKİYE'DE ENGELLİLİK DURUMU

2.1. Engellilerin Refahını Sağlamaya Yönelik Toplumsal Sistem Öğeleri

Engellilik kavramı ve engelli bireylerin varlığı günümüzde engelli olma olgusunun sosyal sınırlandırıcı unsurları ve kişilerin hakları da dâhil olmak üzere oldukça geniş bir alanda araştırılmaktadır. Aynı zamanda, ülkelerin gelişmişlik seviyeleri, refah sistemleri, vatandaşların engelli bireylere ön yargıları vb. bazı unsurların engelli bireylere özgü politikaların boyut ve durumunu ele almada etkili olduğu da görülmüştür.

2.1.1. Sosyal Devlet

Sosyal devlet; insan onuruna yakışır asgari yaşam standardını sunmayı hedefleyen, bu amaçla milli gelirin adil dağıtılmasını ve bu şekilde sosyal adaletin sağlanmasını amaçlayan, ekonomik ve sosyal hayata aktif müdahalelerde bulunma hedefi olan ve kişilerin; kişisel ve siyasal haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarının da tanınmasını içeren bir anlayışı ifade etmektedir (Gümüş, 2010: 122).

Uluslararası alanda insan hakları belgelerinin kaynağı, herkesin her yerde, herhangi bir ayırım gözetilmeksizin temel haklara sahip olduğunu kanıtlamaktır. İnsan hakları, tarihsel olarak Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kuşak Haklar olarak sınıflandırılmış ve sosyal ve ekonomik değişimlerle birlikte genişlemiş, yeni hakların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu süreç, devletin rollerinde ve niteliklerinde değişiklik gerekliliğini doğurmuş, kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar evrensel ve bölgesel düzeyde çeşitli hukuk belgeleriyle düzenlenmiştir (Yıldırım ve Aslan, 2019: 645).

İnsan hakları belgelerinin gelişimi ve devletin eğitim üzerindeki etkisi, hem bireylerin haklarını güvence altına almayı hem de devletin ideolojik kontrol ve güç mekanizmalarını şekillendirmeyi içeren bir evrimi yansıtmaktadır. Devlet, eğitim kurumları aracılığıyla insanları kendi ideolojik ilkeleri doğrultusunda eğitir ve topluma sembolleri, simgeleri ve dili yayar. Modern devlet, eğitimi bir toplumsal ve siyasal kontrol mekanizması olarak kullandığı için çok güçlü ve etkili bir alana sahiptir. Eğitim, modern devletin öngördüğü egemenlik, ulus yaratma ve güçlü iktidar ilkelerini uygulamanın bir yolu olarak görülmektedir. Eğitim, siyasal ve toplumsal statünün, kişilik gelişiminin ve birey olmanın bir yoludur (Çetin, 2001: 207). Düşünce özgürlüğü, insanların düşüncelerine ve bilgilerine ulaşma hakkı, kanaat özgürlüğü ile ifade özgürlüğü olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Düşünce özgürlüğünün sağlanmasıyla birlikte adaletin uygulanması, toplumdaki siyasal yapılar ve dinamikler tarafından belirlenen sınırlar içinde gerçekleşir. Bu yapılar ve dinamikler, insanların düşüncelerinin korunmasıyla doğrudan ilişkili olarak adaletin sağlanmasını etkiler (Songu, 2014: 609).

Bir toplumda adalet kavramının uygulanması, siyaseti sınırlayan yapılar ve dinamikler tarafından büyük ölçüde etkilenmektedir. Adalet, siyasal, tarihsel ve toplumsal bir olgu olarak ele alındığında somut veya maddi bir niteliğe sahiptir. Bu özelliğın nedeni, adalet türleri ve adaletle ilgili kavramlar ortaya konduğunda daha iyi anlaşılabilir (Polat, 2007: 14). Devletin insan haklarına verdiği önem arttıkça, sivil toplum ile arasındaki çelişkiler azalır. Devletin insan haklarını koruması ve geliştirmesi, insanlığın yaşam kalitesinin artmasına bağlıdır. İnsan hakları günümüzde politika ve devlet yönetimi için temel ilke olmalıdır. Sosyal devlet yapısı için amaç, devletin koruyucu rolü gereği insanların korunması ve güvence altına alınmasıdır. Fakat insanların korunması amacı, içeriği derinleşerek ve zenginleşerek ortaya çıkar. Koruma altına alınan insan en yüksek değer olduğu için, her ne şart altında olursa olsun tanınmak ve saygı görmek ister (Çeçen, 2020: 113).

Sosyal devlet, bir sosyal grubun veya tabakanın kültürel ve ekonomik açılarından mağduriyetini gideren, onlarla mücadele eden ve onların durumunu iyileştirmek amacıyla çalışan bir devlettir. Sosyal devlet, sadece sosyal güvenlik kurumları

aracılığıyla değil, aynı zamanda yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmekle de bu görevini yerine getirir. Bir diğer ifadeyle sosyal güvenlik kurumları, yaşlılara, hastalara, kazaya uğrayanlara ve işsizlere yardım etmekle yetinmemekte, devletin sosyal görevi burada son bulmamaktadır (Azrak ,1961: 210).

Sanayi devrimi, sosyo-ekonomik yapıda radikal bir değişimin yansıması olmuştur. Bu değişimle birlikte, insan ve hayvan gücünün ötesinde, endüstriyel alanda makine gücünün kullanılması yeni bir yapı oluşturmuştur. Makineleşme, toplumların ekonomik ve sosyal yapılarında derin bir değişikliğe yol açarak, özellikle ekonomik gücün oluşmasında kritik bir rol oynamıştır. Bu durum, toplumların yaşam tarzlarını, işleyiş biçimlerini ve ekonomik ilişkilerini temelden etkilemiştir (Yanık ve Kara, 2015: 15).

2.1.2. Refah Devleti

Sanayileşme, iş ilişkilerinde küreselleşmeyle birlikte karşımıza çıkan çelişkileri de beraberinde getirdi. Fabrikaların ve işçiliğin yükselişi, sanayileşen ülkelerde refahın artmasına katkı sağladı. Ancak bu gelişme, emeği doğal bağlamından koparıp fabrika duvarları arasında sıkıştırarak, işçilerin kısıtlanmış bir ortamda çalışmasına sebep oldu. Bu durum, refahın getirdiği zenginlikle birlikte, iş yaşamında insanların özgürlüklerinin ve doğallıklarının nasıl sınırlı hale geldiğini gösterdi. (Yüksel, 2014: 135).

Kapitalizmin temel üretim ilişkilerinde ortaya çıkardığı değişimler, işçi sınıfının ağır çalışma ve yaşam koşullarına sahip olmasını, yoksulluk, iş kazaları ve hastalıklar gibi sorunları da beraberinde getirmiştir. Kapitalizme karşı olan eleştirilere öncülük yapan Marksizm ve Sosyalizm gibi önemli akımlar tarafından bu sorunlar konu edinilmiş ve siyasal iktidarlar sorunları çözmek için tedbirler almaya başlamıştır. Refah devletinin uygulamalarına yönelik eleştiriler ve karşı çıkışlar, tarihsel ve sosyolojik olgulardan ayrı düşünülememektedir (Durdu, 2009: 42).

Refah ve devlet terimleri, 20. yüzyılın büyük bölümünde ve daha önceki yüzyıllarda hiçbir zaman birlikte kullanılmamıştır. Bu iki isim arasında sağlam ilişki ilk olarak 1945 ve 1980 yılları arasında kurulmuştur. 19. yüzyılın ortalarında

İngiltere’de temel eğitim vermek için oluşturulan yasal çerçeve, bugün bildiğimiz şekliyle refah devletinin temelini oluşturmuştur. İlk olarak 1883’te başlatılan sosyal sigorta programı, çağdaş refah devleti için kabul edilen bir başka temeldir. Daha önce yoksullarla ilgili yasalar olmasına rağmen, refah devletinin temeli bu yasalara dayanmamaktadır (Gümüş,2018: 49-50).

Beveridge ve Keynes tarafından geliştirilen refah devletinde iş piyasası çerçevesinde önemli bazı hususlar ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, yüksek istihdam düzeyi bu dönemin en önemli özelliğidir. Devletin öncülüğünde kamu sektöründe istihdam düzeylerinin artması ve özel sektörün yatırımlarını artırması, birçok refah devletinde neredeyse tam istihdam halini almıştır (Özdemir, 2005: 702).

2.1.3. Sosyal Refah Devleti’nin Unsurları

“*Refah Devleti*”, kasıtlı olarak örgütlü gücün kullanıldığı bir devlet olarak tanımlanabilir. Bunun amacı, pazarın oyununu değiştirmek için politikalar ve yönetim aracılığıyla üç farklı yönde güç kullanmaktır. İlki, kişilerin ve ailelerin mülklerinin piyasa değerinden bağımsız olarak asgari gelir garantisi altına alınmasıdır. İkincisi, kişilere ve ailelerine belirli “*sosyal riskleri*” (örneğin hastalık, yaşlılık veya işsizlik riski) karşılamak için sosyal imkanlar sunulmasıdır. Üçüncüsü ise, belirli bir sosyal güvenlik alanındaki en iyi standartların tüm vatandaşlar tarafından kullanılabilmesini, statü veya sınıf ayrımı olmaksızın sağlamaktır. (Gough, 2003: 276).

26.06.1985 tarih ve 18793 sayılı Resmî Gazete (RG)’de yayımlanmış, Anayasa Mahkemesi Kararı’na göre “*Sosyal Hukuk Devleti*”;

“İnsan hak ve hürriyetlerine saygı gösteren, ferdin huzur ve refahını gerçekleştiren, teminat altına alan, kişi ile toplum arasında denge kuran, emek-sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenleyen, özel teşebbüsün güvenlik, kararlılık içinde çalışmasını sağlayan, çalışanların insanca yaşaması ve çalışma yaşamının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, iktisadi ve malitedbirler olarak çalışanları koruyan, işsizliği önleyici ve milli gelirin adalete uygun bir biçimde dağılmasını sağlayıcı tedbirleri alan, adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini yükümlü sayan, hukuka bağlı, kararlılık içinde ve gerçekçi bir

özgürlük rejimi uygulayan devlettir.” (E: 1984/9, K.1985/4 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı, 1985).

Refah devleti, devleti düzenleyen bir anlayıştır. Piyasa ekonomisinde ortaya çıkan sorunları çözmek için hükümet düzenleyici bir karar almaktadır. Örneğin, bir emek piyasasında çok düşük ücretle çalışmakta olan bireylerin sömürülmesini önlemek için asgari ücret politikası uygulaması; sosyal riskler için sosyal güvenlik ve sosyal yardım sağlaması vb. gerekmektedir. Kişilerin belirli sosyal risklere karşı korunması, sosyal güvenlik olarak bilinmektedir. Sosyal riskler ve tehlikeler genellikle üç ana kategoriye ayrılabilir:

- a) Mesleki riskler: Mesleki hastalıklar ve kazalar vb.
- b) Fizyolojik riskler: Çeşitli hastalıklar, analık, engellilik, yaşlılık ve ölüm vb. sosyal riskler,
- c) Sosyo-ekonomik riskler: İş bulamamak, evlenme, çocuk sahibi olma ve konut ihtiyacı gibi sosyo-ekonomik riskler (TÜSİAD,1995:73).

Sanayi devriminden sonra ücrete bağlı işçi sayısının artması, üretimde sermaye ve emek dışı faktörlerin öneminin artması, üretimin büyük merkezlerde yoğunlaşması, geleneksel koruma sistemlerinin etkinliğinin kaybolması, sanayicilerin talepleri gibi etkenler ortaya çıkmıştır. Kentleşmenin getirdiği yeni toplumsal yaşam, sosyal güvenlik politikalarına duyulan ihtiyacı doğurmuştur (Uysal, 2020: 119).

Sosyal güvenliğin neyi içerdiği, kimin sorumlu olduğu ve nasıl sağlanması gerektiği gibi sorulara verilen farklı yanıtlar, kavramın farklı tanımlanmasına neden olmaktadır. Günümüzde, sosyal güvenlik konusu, özellikle de yeni liberal ideolojinin bir sonucu olarak, ılımlı biçimde şekillenmektedir. Bu, Keynes’in refah devletini temsil eden kamusal sosyal güvenlik sisteminin yerine liberal birey ve piyasa merkezli yeni bir sosyal güvenlik anlayışına geçiş anlamına gelmektedir. Aslında, İkinci Dünya Savaşı’ndan 1970’lerin sonuna kadar olan Keynesçi uzlaşma döneminde,

sosyal güvenlik sorununun muhatabının kişi (çalışanlar için işçi ve işveren), toplum (yerel, dinsel ve gönüllü kuruluşlar ve sigorta şirketleri gibi ticari güvenlik ve hizmet kuruluşları) ve devlet olduğu kabul edilmektedir (Gül, 2000: 52).

2.1.4. Sosyal Güvenlik

Amerika Birleşik Devletleri, sosyal güvenlik kavramını modern anlamda ilk kez modern anlamda ilk kez 1935 tarihli Amerikan Sosyal Güvenlik Kanunu'nda kullanmıştır. “*Sosyal*” ve “*güvenlik*” kelimeleri, “*sosyal güvenliği*” tanımlamak için kullanılmaktadır. Kelimelerin her biri farklı anlamlara sahiptir. Bu nedenle, sosyal güvenlik kavramı hem teoride hem de uygulamada farklı şekillerde yorumlanmaktadır (Achenbaum, 1988). Sosyal güvenlik, bireylerin risklerden korunması ve onlara güvenlik sağlamanın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Riskin niteliğine bağlı olarak, bir kişi gelir kaybı, gider artışı ya da her ikisiyle aynı anda karşılaşabilir. Ayrıca ülkelerin ekonomik ve sosyal yapıları, sosyal güvenliğin hangi riskleri kapsayacağını belirlemektedir. Çağdaş sosyal güvenlik sistemleri, bütün riskleri değil, iş kazaları, hastalık, işsizlik, yaşlılık, malullük ve ölüm gibi en sık rastlanan ve en çok zarar veren sosyal riskleri kapsamaktadır (Gerek, 2000: 5).

2.1.4.1. Geniş Anlamda Sosyal Güvenlik

Sosyal güvenlik sistemi konusunda birçok ülkede ortak temel ilkeler bulunmaktadır. Bunlar, sosyal güvenliği sosyal sigortalara ve sosyal yardımlara dayandırmak, aynı zamanda daha geniş kitleleri ekonomik bir güvenceye kavuşturmak, devlet yoluyla bütünleştirerek sosyal korumada asgari ölçüde bir birlik sağlamaya çalışmak ve devletin sosyal güvenliğinin finansmanına katkı sağlamaktır. Geniş anlamda sosyal güvenlik, devletin gerçekleşmesini sağlamakla yükümlü olduğu temel ve gerekli bir kişilik hakkı olarak görülmektedir (Gerek, 2000: 33).

Sosyal güvenlik temel ve vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğu için, her toplumda geleneksel hale gelmiş sosyal güvenlik sistemleri bulunmaktadır. Bu müesseseler, ferdi tasarruflardan aile içi yardımlaşmaya ve dini sosyal yardımlara kadar çeşitli toplumlara ve dönemlere göre değişen zengin bir yapıya sahiptir (Alper, 2005: 102).

Sosyal güvenlik geniş anlamıyla istihdam, mesleki ve genel eğitim, meslek seçmede yardım, ekonomide verimliliğin artırılması ve geniş anlamda sağlık önlemleri gibi konuları kapsamaktadır. Ayrıca sosyal risklerin iktisadi sonuçlarına karşı kişiyi korumak da konuya dâhil edilmektedir (Dilik, 1980: 77). Sosyal güvenlik; sosyal yardım, sosyal sigorta ve hizmetler, iş ilişkileri ve en geniş anlamda sosyal haklar gibi alanlarda sosyal politikalar oluşturmaya çalışır. Bunların da ötesinde, sosyal politikanın tarihi, siyaset felsefesinden ve sosyolojisinden beslenerek geliştiğini ve neredeyse tüm toplumsal olaylarla yakından ilgili olduğunu da ayrıca belirtmek gerekir (Yuvalı, 2020: 70).

2.1.4.2. Dar Anlamı ile Sosyal Güvenlik

Sosyal güvenliğin insan hakkı olarak tanımlanması için, ilk olarak sosyal güvenliğin ne anlama geldiğinin ve temel ilkelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda, sosyal güvenlik konusuna bakıldığında, sosyal politikaların uygulanmasındaki sistemler olarak tanımlanabildiği gibi, toplumdaki gelir dağılımına odaklanan ve sosyal devletin ortaya çıkmasıyla birlikte belirginleşen daha geniş anlamlı tanımlar da bulunmaktadır (Turan, 2003: 01).

Bu anlamda, sosyal güvenlik kapsamında kendini güvence altına alma düşüncesi, sağlık hizmetlerine erişim, güvenli gelir ve hatta işsiz kalmama düşüncesi emeklilik kararlarında önemli rol oynar (Kesgingöz, 2016: 141). Farklı bir tanıma göre sosyal güvenlik; toplum içinde yaşayan insanların farkında olmadan karşılaşılabilecekleri maddi varlık veya kazançlarının kaybolmasına, azalmasına neden olan ve onları zor duruma düşüren etkenlerden korunmaları demektir (Gerek, 2000: 49).

Türkiye'nin sosyal yardım sisteminin modern standartlara uygun olmadığı görülmektedir. Sosyal yardım ve hizmetler her vatandaşa tanınan bir hak olarak kabul edilmemiştir. Bununla birlikte, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin bir hak olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir (Arıcı, 2017: 281).

Çok sayıda ülke, sosyal güvenlik sistemlerinde meydana gelen krizler veya gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlar nedeniyle politikalarını yeniden düzenlemeye

karar vermiştir. Bu eğilimin bir sonucu olarak, birçok ülke, işverenin sorumluluğundaki fayda esaslı emeklilik planlarından kişinin sorumluluğundaki katkı esaslı emeklilik planlarına geçmiştir. Bu, ülkenin kamu sosyal güvenlik sistemini desteklemek için yapılmaktadır. Geleneksel kamu emeklilik sistemleri, sistemin finansmanında ortaya çıkan sorunları hafifletmek için kişilere asgari bir yaşam düzeyi sağlamayı ilke edinmiştir. Bu nedenle, şimdiki ve gelecekteki çalışanlar, emekli olmadan önce daha uzun süre çalışmalarına rağmen, daha az kamu emeklilik maaşı almak durumunda kalmaktadır (Kara ve Yıldız, 2016: 24).

Avrupa Sosyal Şartı'nın 12. maddesinde, taraf devletlerin, sosyal güvenliğin tam anlamıyla sağlanması için yeni bir sosyal güvenlik sistemi oluşturma veya mevcut sistemleri korumak zorunda oldukları belirtilmiştir. En azından, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 102 No'lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi'ne uygun olarak eşit bir sosyal güvenlik sistemi sürdürmek ve sosyal güvenlik sistemlerini aşamalı olarak daha da üst düzeye çıkarmak için çaba göstermek zorundadırlar (Gerek, 2000: 23).

Sosyal güvenlik kavramı, çalışanlar üzerinden de ele alınmaktadır. Bu bağlamda, Avrupa Sosyal Şartı'nın dar anlamda sosyal güvenlik tanımını kabul ettiği söylenebilir. Ancak Avrupa Sosyal Şartı'nın kavram hakkında ne düşündüğünü anlamak için, sadece ilgili maddeye bakmak yeterli değildir. Avrupa Sosyal Şartı'nın diğer maddelerine bakıldığında, geniş anlamda sosyal güvenlik tanımına yaklaştığını söylemek mümkündür. Avrupa Sosyal Şartı madde 12/1'de, sosyal güvenlik sisteminin varlığı, sosyal güvenlik rejimlerinin iş kollarının tamamını kapsamaması, mevcut sosyal güvenlik rejimlerinin halkın önemli bir kısmını kapsamaması ve sosyal güvenlik rejimlerinin aktif nüfusun önemli bir kısmını kapsamaması gibi hususlara yer verilmiştir (Gülmez, 2007: 49).

Toplumdaki her bireyin istihdamını sağlayabilmek ve bunu sürdürülebilir kılabilmek için hayat boyu eğitime yönelik stratejik politikalar oldukça önemlidir. Bir diğer ifadeyle hayat boyu eğitim politikalarını benimsemek istihdam güvencesi sağlayabilmektedir (Köleoğlu, 2012: 91).

İnsan hayatı, soyut bir özgürlük anlayışıyla garanti edilemez. Çünkü insan beş temel sorunla karşı karşıya kalmaktadır: Yoksulluk, hastalık, bilgisizlik, kirlilik ve işsizlik. İnsanın bu savaşta verdiği mücadele bir hak olarak görülmelidir. Sosyal güvenlik de bu haktır. Bu bulgulardan yola çıkan bir çalışma, önce ihtiyacın teşhisinin gerekli olduğunu, devletin asgari yaşam standardını sağlamasını, sosyal güvenliğin devlet ve fert iş birliği yoluyla sağlanacağını, sosyal sigortanın sosyal gelişmenin kapsayıcı politikalarının bir parçası olduğunu ve hastalık, bilgisizlik, sefalet ve tembellik (işsizlik) ile mücadele etmenin gerekli olduğunu söylemektedir (Akad, 1992: 20; Aktaran Turan, 2003: 5).

Avrupa Sosyal Şartı, 13. maddesinde, gerekli kaynaklardan mahrum kişilerin, sosyal ve sağlık yardımları haklarına sahip olduğunu; 14. maddesi ile de “*herkesin sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkına sahip olduğunu*” ifade etmek suretiyle, sosyal güvenlik kavramına ilişkin yaklaşımının, geniş anlamı üzerinden olduğunu göstermektedir (Avrupa Sosyal Şartı, 1961: 5). Ayrıca, ilgili Sosyal Şartın 15. maddesi ise istihdam konusunu ele almaktadır. İşe alma sürecinde, iş seçiminin, başvuru formlarının, seçim sürecinin, teknik değerlendirmenin, önerilen çalışma sürelerinin ve şartlarının hiçbirinde engelli bireylere ayrımcı davranılmaz. Çalışan engelli bireylere, engellilik durumu ile ilgili olarak diğer bireylerden farklı muamelede bulunulmamalıdır. İstihdamda ayrımcılığı önlemek için bu madde düzenlemeler içerir (Orhan, 2011: 28). Bu tanımlar arasında, sosyal güvenlik, sadece asgari yaşam düzeyini sağlamak için ekonomik güvence boyutu üzerinden değil, aynı zamanda insan onuruna yaraşır bir asgari yaşam düzeyini sağlamak ve korumak için kişinin fonksiyonlarının görünür kılınmasını da içermektedir. Geniş anlamda sosyal güvenlik, kişiliğin serbestçe gelişimini sağlamak için asgari yaşam düzeyine dayanmaktadır (Metin, 2012).

2.1.5. Sosyal Hizmet

Sosyal gelişimi, uyumu, yetkilendirmeyi ve özgürleşmeyi destekleyen bir sistemin varlığı, uygulama alanında kendisine oldukça geniş bir yer bulabilmektedir. Sosyal hizmet, sosyal adalet standartlarına bağlılığı, çeşitliliğe saygıyı, kişisel hakları

ve grup sorumluluğunu gerektirir. Yaşamdaki zorlukları azaltmak ve refahı iyileştirmek için kişi ve kurumları da içerir (IFSW, 2018).

Sosyal hizmetin bilgi temeli, insanların bir bütün olarak değerlendirilmesine yardımcı olmak için karmaşık alt bilgilerden oluşmaktadır. Sosyal hizmetin değer temeli, onu diğer mesleklerden ayıran ve uygulama yapan uzmanlara bir dizi sorumluluk yükleyen ve sosyal hizmeti bir meslek haline getiren önemli unsurlar içermektedir. Bir mesleğin değer temeli, çalıştığı kişinin, bir grubun ya da toplumun nasıl davrandığının bir sonucu olmaktadır. İnsan hakları ve sosyal adaletin sağlanması, sosyal hizmetin değer temelini oluşturmaktadır. Sosyal Hizmetin Etik Standartları, sosyal adalet savunuculuğunu etik bir ilke olarak ele almaktadır (Çoban, 2017: 253). Aşağıdaki hedeflerden biri veya daha fazlası için sosyal hizmet uygulaması, sosyal hizmet değerlerinin, disiplinin ve prosedürlerin kullanılmasını gerektirir (Selcik ve Güzel, 2016: 462):

1. Gerçek hizmet alımında kişilerin ihtiyaçlarını sağlama
2. Aile, kişi ve topluluklar adına danışmanlık ve psikoterapi
3. Sağlık hizmetlerini sunmak ve ilgili hizmetleri geliştirmek için kişi ya da gruplara yardımcı olma
4. Konusu olan yaşama süreçlerine dahil olma

Uluslararası Sosyal Hizmetler Federasyonu (IFSW), sosyal değişim ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, insan özgürlüğünü ve yetkilendirmeyi artırmayı amaçlayan akademik bir alan olarak belirtmektedir (Gidley vd, 2010: 124). Sosyal hizmetin amaçları farklılıklara saygı, ortak yükümlülükler ve yurttaş haklarıdır. Sosyal hizmet, kişilere ve kuruluşlara günlük yaşamla ilgili sorunlara odaklanmaları ve refahı geliştirmeleri talimatını verir. Sosyal Hizmet Eğitimi Konseyi'ne (CSWE) göre ise sosyal hizmet, insanlara sosyal bağlantılarını geliştirmeleri için yardım etme macerası olarak tanımlanmaktadır (Selcik ve Güzel, 2016: 462).

Sosyal hizmet uygulaması, müracaatçının hem topluma hem de mesleğe ilişkin çok sayıda sorumluluğunu içermekte ve ele aldığı konular tüm toplumu

ilgilendiren konulardır. Sosyal hizmet uygulamalarında en çok karşılaşılan etik sorunlar dört kategoriye ayrılabilir:

1. Kişisel Haklar ve Refah Anlayışı: Hizmet kullanıcılarının kendi kararlarını ve seçimlerini yapma hakları; hizmet kullanıcılarının refahını artırmak için sosyal hizmet uzmanlarının sorumlulukları.

2. Kamu Refahına İlişkin Konular: Vatandaşların haklarına karşılık, sosyal hizmet uzmanlarının iş bulma ve aynı zamanda topluma karşı ilgili olma vb. sorumlulukları vardır. Bu, çok sayıda insan için en iyi hizmetlerin teşvik edilmesini içerir.

3. Farklılık, Eşitlik ve Yapısal Baskı Konuları: Sosyal hizmet uzmanları, farklılıkları göz önüne alarak eşitliği sağlama ve toplumda ve devlet politikalarında değişim için çalışma ve baskıya karşı mücadele etme sorumluluğunda olmalıdır.

4. Mesleki Roller, İlişkiler ve Sınırlar: Belirli zamanlarda danışmanlık, denetleyicilik, savunuculuk, değerlendirecilik, müttelik rollerine karar verme sorumluluğu sosyal hizmet uzmanlarına aittir. Ayrıca, politik yaşam, meslek ve kişiler arasındaki sınırlara ilişkin konuları da göz önünde bulundurmamalıdır (Banks, 2020: 13).

2.1.6. Sosyal Politika

Refah devletlerinin yaşadığı krizle bağlantılı olan ve “*kültürel dönüşüm*” olarak bilinen kavram, refah haklarına karşı yapılan önemli bir itirazdır. Refah hakları ve sosyal yurttaşlık kavramları, sınıf temelli politikaların, bu hakların kapitalist toplumlar içinde sistematik bir eşitsizliğe dayalı şekilde yeniden dağıtılmasına yönelik endişeleri gidermek adına uygulanan politikaların sonuçlarını temsil ettiği fikrinden doğmuştur. Sosyal politika, bu kavramların kökenini oluşturmuştur (Şenkal ve Doğan, 2012: 74). Toplumsal olan her şeyden önce insandır; yine de her insani sorun sosyal bir sorun olarak sınıflandırılmamalıdır.

Sosyal hakların temel amacı, ekonomik ve toplumsal açıdan dezavantajlı bireylerin ve grupların korunmasını aynı zamanda onların maddi ve manevi

varlıklarının korunmasını içermektedir. Sosyal hakların aktörleri, sosyal hukuk devletinin gerçekleştirilmesi için bir araç olan çalışanlar, yoksullar, engelliler, yaşlılar, köylüler, işsizler, korunmaya muhtaç çocuklar, gençler, kadınlar, göçmenler ve yurt dışında çalışan işçilerdir (Özgökçeler ve Alper, 2010: 35).

31. T.C. Hükümeti'ne kadarki programlarda engelli bireylerle ilişkili doğrudan bir düzenleme olmayıp yalnızca “*genel sağlık ilkeleri*” ve “*sosyal güvenlik kapsamının genişletilmesi*” ile ilgili tahminler yer almaktaydı. Bu hükümet döneminde devletin engellilerle ilgili doğrudan bir politikası yoktu. 31.11.1967 tarihli Hükümet programında ilk kez engellilerle ilgili bir öngörü yer almıştır: “*Sakatlari parasız tedavi imkânlarına kavuşturmak*”. 1980’li yıllara kadar hükümet programlarında engellilerle ilgili doğrudan bir politika yokken sonrasında genel sağlık ve sosyal güvenlik sistemleri genişletilmiştir. Daha önceki hükümet programlarında da engelliliğin bir sağlık sorunu olarak yer aldığı ve tıbbî modelin uygulandığı görülmüştür (Özgökçeler ve Alper, 2010: 51).

1989 yılındaki 47. Hükümet, toplumsal olarak korunması gereken engelli bireylere ilişkin hizmetlerin işleyişi ve istihdamı konularına ayrı bir önem vererek engellilerin istihdam problemlerine değinmiştir. 48. Hükümet Programı’nın sosyal güvenlik ve sosyal yardım politikaları, yaşlıların, -gazilerin, korunmaya muhtaç çocukların ve engelli bireylerin topluma kazandırılmasını aynı zamanda eğitime öncelik verilmesini içermektedir (Aktel ve Erten, 2017: 171).

Engelli durumu, 5 yıllık kalkınma planlarında “*Sosyal Hizmet ve Yardımlar*” başlığı altında, özel ilgi grupları içinde bulunmaktadır.

1. BYKP’de (1963-1967) Gelir grupları arasındaki sosyal adalet dengesi sorunu, hem büyüklük hem de emek, rant, sermaye ve teşebbüs geliri elde edenlerden oluşan gelir gruplarının dağılımı açısından ele alınarak incelenmiştir. Bunun nedeni, Türkiye’de gelir büyüklükleri bakımından yapılan sınıflandırmanın gelir kaynakları açısından yapılan sınıflandırmaya çok yakın olmasıdır. Başka bir deyişle, farklı gelir gruplarındaki insanlar aynı kaynaklardan para kazanmaktadır (T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1963: 48).

2. BYKP'de (1968-1972) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın amacı, Türk milletini demokrasi ve karma ekonomi düzeni içinde, adalete ve tam çalışma esasına bağlı olarak herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesine ulaştırmaktır. Plan, Türkiye'de fert başına geliri hızla ve devamlı olarak artırmayı hedeflerken, aynı zamanda çeşitli gelir grupları ve bölgeler arasında dengeli bir gelişme sağlamak, çok sayıda vatandaşa iş fırsatı sağlamak ve kalkınmanın nimet ve külfetlerinin fırsat eşitliğini sağlaması amacıyla hazırlanmıştır (T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1968: 3).

3. BYKP'de (1973-1977) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın amacı, sanayileşme ve şehirleşmenin ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal risklerden fertleri korumak ve bu risklerden kaynaklanan zararları telafi etmektir. Bu nedenle Türkiye'de sosyal yardım, sosyal sigorta ve sosyal hizmet programları uygulanmaktadır. Sonuç olarak, sosyal yardım ve sosyal hizmet programları, sosyal güvenlik sistemi içinde sosyal sigorta programlarının bir parçası olarak kabul edilmektedir (T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1973: 795).

4. BYKP'de (1979-1983) Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın amacı, yaşlı, engelli bireyler, kimsesizler, korunmaya muhtaç çocuklar, toplumsal sorunları olan gençler ve diğer engelli gruplara sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar sağlamak için huzurevleri, kreşler, rehabilitasyon merkezleri ve diğer toplumsal hizmet tesislerinin kurulması ve geliştirilmesi, bu hizmetleri tek elde toplayacak bir sosyal hizmet kurumunun kurulmasını sağlamaktır (T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1979: 282-283).

5. BYKP'de (1985-1989) Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda, Çocuk Esirgeme ve Yetiştirme Yurtları gibi kurumlarda korunan çocuklarla birlikte engelli bireyler de göz önünde bulundurulmuştur. Engelli bireyler için belirli istihdam zorunluluğunu getiren yasal düzenlemelerin yapılması planlanmıştır (T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1985: 155).

6. BYKP'de (1990-1994) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın amacında, engelli bireyler ve yaşlılara öncelik verilmektedir. Engelli bireylere

verilen aylıklarda deęişiklikler yapılmıştır. Bu yaklaşım, kurum bakımı yerine mümkün olduęu kadar aile bakımı hedefi dikkate alınarak hizmetlerin organize edilmesini sağlamaktadır. Kadınların çalışma hayatına daha fazla katılmalarını ve engelli bireylerin rehabilitasyonunu ve istihdamını teşvik etmek için meslek edindirme ve beceri kazanma programları ve projeleri geliştirilmiştir (T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1990).

7. BYKP’de (1996-2000) Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın amacı, sosyal sigorta kurumları ve sigorta kolları arasında norm ve standart birliğini sağlamak için sosyal güvenlik sisteminin tek çatı anlayışına uygun olarak yeniden yapılandırılmasını içermektedir. Aynı zamanda ilgili yeniden yapılandırmada sosyal yardım ve sosyal hizmet kurumları da yer alacaktır (T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1996: 112).

8. BYKP’de (2001-2005) Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın amacı ise, sosyal hizmetlere ve yardımlara olan ihtiyacın kentleşme, yüksek enflasyon, yoksullaşma, gelir dağılımındaki bozulma ve aile yapısında meydana gelen deęişiklikler nedeniyle artması üzerine kuruludur. Sosyal hizmetlerin yürütülmesinde daęınık kurumsal ve finansal yapı, kurumlar arasındaki iş birlięi ve koordinasyon eksiklięi nedeniyle sorunlara yol açmaktadır. Yerel gelişmişlik farklarını azaltmak için eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere yönelik yatırımlar da hızlandırılacaktır (T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 2001).

9. BYKP’de (2007-2013) Dokuzuncu Kalkınma Planı’nın amacında vergilere işaret edilmiştir. Vergi politikalarının temel amacı, mükellef haklarını koruyan, vergi kayıp ve kaçaklarını azaltan, mali güç ilkesine uygun şekilde vergi yükünün adil ve dengeli dağıtımını gözeten aynı zamanda kamu giderlerini karşılarken iktisadi etkinlięi bozmayan bir vergi sistemine ulaşmaktır. Bu amaçla vergi kanunları yeniden gözden geçirilecektir. Bu, mevzuatı daha etkin ve uygulanabilir hale getirecek ve daha sade hale getirecektir. Ekonomik ve sosyal politikalar, kamu finansmanı imkânlarını, vergi muafiyet ve istisnaları yeniden deęerlendirilecektir. Engelli bireylerin sosyo-ekonomik hayata katılımlarının güçlendirilmesi için sosyal ve fiziksel ortamların iyileştirilmesi, özel eğitim

olanaklarının oluşturulması ve özel olarak tasarlanmış çalışma ortamları ile iş yerlerinin korunması kararlaştırılmıştır (T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 2013: 64-89).

10. BYKP’de (2014-2018) Onuncu Kalkınma Planı’nın amacı, sosyal hizmetlerle Türkiye’de hizmet standartlarının oluşturulmasını, nitelikli personel istihdamı ile birlikte denetiminin geliştirilmesini, devlet tarafından korunmaya muhtaç çocuklara gösterilen kurum bakımı dışında alternatif modellerin geliştirilmesini, engelli bireylerin eğitimiyle birlikte işgücü piyasasına katılımının artırılmasını, bakım hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesini ve artan yaşlı nüfusa yönelik hizmetlerin çeşitlendirilerek yaygınlaştırılmasını içermektedir. Ek olarak, engelli bireylerin yönelik eğitim, istihdam ve bakım hizmetlerinin etkinliği ve denetiminin artırılması Onuncu Kalkınma Planında gözletilmekte olup kaynakların daha verimli kullanılması ve engelli bireylere yönelik çevresel koşulların iyileştirileceği öngörülmekteydi (T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 2014).

11. BYKP’de (2019-2023) On Birinci Kalkınma Planı’nın amacı, Türkiyede engelli bireylerin ve kadınların işgücü piyasasının taleplerini karşılayabilecek şekilde güçlendirilmesi açısından oldukça önem taşımaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı büyüme, ancak istikrarlı bir ekonomi ve sosyal politikaların koordineli bir şekilde yürütülmesi yoluyla mümkündür. Plan dönemi kalkınma perspektifi, engelliler, yaşlılar, gençler ve kadınlar dahil olmak üzere toplumun her kesimini kapsayıcı bir yaklaşımla oluşturulmuştur. Yaşlı bireylere sosyal çevreleriyle etkileşimini amaçlayan çeşitli bakım modelleri üretilmiştir. Engellilerin eğitime, sosyal hayata ve işgücü piyasasına katılımına yönelik politikalar geliştirilerek sosyal hizmetler çeşitlendirilmiştir (T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 2019).

On Birinci Kalkınma Planı’nın temel hedefleri şunlardır:

- 1) Engellilerin işgücüne dahil edilmesi ve işe alınımı artırılacaktır.
- 2) Engellilerin iş bulmalarına yardımcı olacak uzaktan eğitim programları geliştirilecektir.

3) Engelli bireylerin işgücüne katılımını yani istihdam edilebilirliğini daha da artırmak için çeşitli genel ve mesleki eğitim, mesleki rehabilitasyon, kendi işini kurma gibi hibeler ile meslek danışmanlığı hizmetleri geliştirilecektir.

4) Özel sektör işverenleri, engelli bireylere yönelik istihdam olanakları ve engelli bireylere yönelik teşvikler konusunda bilgilendirilecektir.

5) İş ve meslek danışmanlarının nitelikleri, engelli bireylere daha iyi hizmet verebilecek şekilde geliştirilecektir.

12. BYKP’de (2024-2028) En son 2023 yılında kabul edilen On İkinci Kalkınma Planı’nın amacı, engelliliği önlemek, erken teşhis ve müdahale ile engelleri ortadan kaldırmak, engelli bireylerin yaşamın her alanına katılımlarını artırmak ve erişilebilirliği sağlamaktır. Politikalar arasında sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, bakımın artırılması, eğitimde kapsayıcılığın güçlendirilmesi, istihdamın desteklenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması gibi çeşitli alanlarda tedbirler bulunmaktadır. Ayrıca, engellilerin spor faaliyetlerine erişiminin kolaylaştırılması da hedeflenmektedir.

Bu kalkınma planlarına genel olarak baktığımızda, zaman içinde sosyal hizmetler ve yardımlar alanında engelli bireylerin durumunun ele alınmış, politikaların bu yönde şekillendirilmiş olduğu gözlemlenmektedir. Plan dönemleri, gelir adaleti, refah seviyesinin artırılması, sosyal güvenlik sisteminin yapılandırılması gibi farklı odak noktalarıyla engelli bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendirmeyi amaçlamıştır. Son dönemde, özellikle engelli bireylerin ve kadınların işgücüne katılımını artırma üzerine yoğunlaşan politikalar, uzaktan eğitim programları, meslek danışmanlığı gibi hizmetleri vurgulayarak, engelli bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedeflemiştir. Bu planlar, Türkiye’nin engelli bireylerin sosyal hayata entegrasyonu ve işgücü piyasasındaki yerlerini güçlendirme konusunda izlediği evrimsel bir süreci yansıtmaktadır.

2.2. Türkiye’de Engellilerin İstihdamı

“Engelli” statüsünde kayıt yaptırmak isteyen bireyler, engellilik durumuna göre vücut fonksiyonlarının en az %40’ından yoksun olduklarını belgeleyen yetkilendirilmiş bir sağlık kurulu raporu ile Kurum İl Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine başvurabilmektedir (Güner, 2021: 315). En az %40 oranında 14 yaşını doldurmuş ve engelli sağlık kurulu raporuna sahip kişiler İŞKUR’a engelli statüsünde kaydolabilmektedir (Şen, 2018: 142).

Grafik 2. Engelli memur sayısının yıllara göre dağılım (2002-2022)

Kaynak: Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı.

Grafik 2’de 2002’den 2022’e kadar engelli personel sayısında yaşanan değişim incelendiğinde, engelli memur sayısının 2002’den itibaren 11 kat arttığı görülmektedir. Bu süreçte, başlangıçta 5,777 olan engelli memur sayısı 2022 yılında 65,662’ye ulaşarak, işgücü piyasasında belirgin bir artışı temsil etmiştir. Yıllara göre incelendiğinde, 2002-2006 dönemindeki artış 1,5 kat olarak gerçekleşmiş ve 8,915’e yükselmiştir. 2007-2010 yılları arasındaki artış ise daha belirgin olup 2 kat artarak 18,787’ye çıkmıştır. 2011-2015 dönemindeki artış ise 2 kat olarak gerçekleşmiş ve 20,829’dan 40,655’e yükselmiştir. Son beş yıllık dönemde ise 1,3 kat artış göstererek, 48,134’ten 65,662’ye ulaşmıştır. Bu dönemlerdeki yıllık ortalama artış

oranı genel olarak olumlu bir seyir izlemiştir, bu da engelli memur istihdamının artış eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Engelli memur istihdamının artış eğiliminde olduğunu gösteren yıllık ortalama artış oranları olumlu bir göstericidir. Biri bireyin yeterli para kazanabileceği bir işe sahip olması, tipik olarak kişinin fiziksel ve sosyal olarak hayatta kalma yeteneğini belirler. En etkili yöntem, engelli bireylerin rahat bir çalışma ortamı bulmasıdır. Bu yöntem, engelli bireyleri başkalarına bağlı, muhtaç ve topluma yük hissetmekten kurtaracak ve işe yarayabilmenin mutluluğunu yaşatarak topluma katılmalarını sağlayacaktır. İnsanın doğasında çalışmak, iyi işler yapmak ve topluma faydalı olmak vardır. Bu nedenle, iş sahibi olmak, başarılı olmak ve onurlu bir yaşam sürmek insancıl ve sosyal bir haktır (Gülner, 2022: 44).

Gelişmiş ülkelerde toplam nüfus yaşlanmasının sosyo-ekonomik yapıya olan etkileri üzerine birçok değerlendirme ve çalışma yapılmaktadır; engelli bireyler de dâhil, yaşlı nüfusun sosyal yaşamdan koparılmadan hayatlarını sürdürmelerine yönelik çalışmalar yapılması önemlidir. Türkiye, nüfusundaki değişiklikleri ve bu değişikliklerin yansımalarını iyi analiz ederse, yaşlanma olgusunun etkilerinin ülke için bir sorun haline gelmesinin önüne geçebilecektir (Uyanık, 2017: 68).

İşgücü piyasasının işleyişini geliştirmek amacıyla işgücünün niteliğini iyileştirmeye yönelik politikalar tek başına istihdamın işleyişini sağlayabilme gücüne sahiptir. Yapısal işsizlikle mücadele etmek için, özellikle işgücü talep yetersizliğinden kaynaklanan işgücü talebini artırmaya yönelik politikaların uygulanması gerekmektedir. Aktif işgücü politikaları kapsamında yer alan istihdam sübvansiyonları, işgücü maliyetlerini azaltarak istihdamı artırabilir. İşgücü piyasasında dezavantajlı durumda olan kadın, engelli ve gençlerin istihdamını teşvik ederek istihdam sübvansiyonları sosyal dışlanmayı önleyebilmektedir. Özellikle ekonomik istikrar ve toparlanma dönemlerinde, istihdam teşvikleri doğru hedeflendiğinde ve iyi tasarlandığında işgücü talebini artırabilir (Koç ve Şahin, 2020: 1309).

Ekonomik kořullarda, engelli bireylere yapılacak yardımlar bakımından muhtaçlık şartı oldukça düşük bir gelir sınırında olduğundan, sağlanan yardımlar tek başına yeterli olamamaktadır. Sosyal yardım için genellikle hanedeki toplam gelir esas alınır; bu, kişiyi ekonomik olarak yakınlarına bağımlı olma zorunluluğundan kurtarır. Sosyal yardım ve hizmetler, bu durumda sistemde küçük paya sahip olup sembolik nitelikte kalmaktadır (Buluş, 2022: 869).

Sonuç olarak engelliler ancak işgücüne katılabildiklerinde toplumsal yaşama etkin bir şekilde dahil olabilir, statü kazanabilir ve insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyine ulaşabilirler. Çalışma özgürlüğü temel bir insan hakkı olarak kabul edilmekte ve anayasa, yasalar ve insan hakları sözleşmeleri tarafından korunmaktadır. En önemli uluslararası belgelerden biri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 23. maddesinde çalışma hakkının önemi vurgulanmıştır (Hekimler, 2009: 14).

Türkiye'de sadece engelli olmayanların değil, engellilerin de çalışma hakkına sahip olması anayasal bir hak olarak güvence altına alınmıştır. Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı vardır. Kimse işkenceye veya insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir muameleye tabi tutulamaz. Bir diğer ifadeyle insanların dokunulmazlığı hem maddi hem de manevî varlığı oldukça önemlidir (Mercanlıoğlu, 2010: 42).

Korumalı işyerleri, devlet tarafından belirlenen yasal düzenlemelere uygun olarak faaliyet gösteren, teknik gereksinimleri karşılayan ve maddi destek sağlanan özel iş yerleridir. Bu iş yerleri, istihdamı zor olan engelli bireylere yönelik mesleki rehabilitasyon ve istihdam fırsatları sunmak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. Korumalı işyerinin kuruluşu için gerekli olan finansal kaynakların % 60'ı bir yıl içinde hibe olarak tahsil edilecektir. En fazla 150 bin TL hibe olabilecektir. Kuruluş sermayesi şeklinde verilecek hibe ile korumalı iş yerinin kuruluşu için önemli olan donanım, makine, demirbaş ve benzeri sarf malzemesi giderleri karşılanabilecektir. Bütçenin %40'ının nakit olması, kuruluş sermayesi için önemlidir. Bu hibenin projeye tahsis edilmesi esastır (Çavuş ve Tekin, 2015: 157).

Yakın zamanda uygulamaya konulan 27.01.2022 Resmî Gazete sayılı 31732 Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmeliğ'nin on ikinci maddesi şu şekildedir:

“Türk Standartları Enstitüsü tarafından işyerleri için belirlenen fiziksel standartlar, korumalı işyerlerinde de geçerlidir. Korumalı işyerinin müstakil bir binada olması tercih nedenidir. Korumalı işyerinde çalışan zihinsel ve ruhsal engelli bireylerin hareket kısıtlılığının bulunmaması durumunda; müstakil villa tipi, dubleks, tripleks binalarda hizmet vermesi halinde asansör şartı aranmaz. Üç ve üzeri katlı diğer binalarda ve hareket kısıtlılığı olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylerin çalıştığı korumalı işyerinin zemin üstü katlarda hizmet vermesi durumunda yangın merdiveni ve erişilebilirlik standartlarına uygun asansör bulunması zorunludur.”

Orhan'a göre, bireysel çalışma yönteminde de istenilen düzeyde başarı sağlanamamıştır. Bu yöntem, engellilerin kendi işlerini kurarak çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun da çeşitli nedenleri vardır. İlk olarak, engellilerin eğitim düzeyi çok düşüktür, engelli bireylerin topluma katılımı zordur ve gerekli finansman desteği sağlanamamaktadır. İşverenlerin gönüllü engelli istihdamına da yaklaşımları soğuktur. İşverenler, zorunlu olmasına rağmen engelliler ve onların yapabilecekleri konusundaki bilgisizlikleri nedeniyle gönüllü istihdama pek yanaşmamaktadır (Orhan, 2011: 90). Son zamanlarda, bu durumun tam tersine olduğunu gözlemlemekteyiz. Engelli bireylerin özel eğitim kurumlarında aldıkları resmi eğitimdeki öğrenci sayısının arttığını ortaya koymaktadır. Bu durum, Türkiye'de engelli bireyler için izlenen kapsayıcı eğitim politikalarının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

6518 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu'na 06.02.2014 tarihinde eklenen 1. madde, doğrudan “*korumalı iş yerleri*” ile ilgilidir. Ek 1. madde, korumalı iş yerlerinde çalıştırılan ve işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere işverenlerince zamanında ödenmiş olan ücretlerinin belli

kısının Hazine tarafından işverene ödeneceğini belirtmektedir (Çavuş ve Tekin, 2015: 154).

Mevcut engelli istihdam yaklaşımları incelendiğinde, bu yaklaşımların engellilerin istihdam sorunlarını tam olarak çözemediği ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun çözümü, engellilerin istihdamını engelleyen faktörlerin açıkça ortaya çıkarılması ve bu faktörlerde yapılacak iyileştirmeler ile engellilerin istihdamına ilişkin gerekli ortamın oluşturulması yoluyla mümkündür. Engelli istihdamını engelleyen nedenler, engelli istihdam politikalarının etkin bir şekilde uygulanmasının önündeki en büyük engellerdir. Bu nedenlerle, engellilerin işe alınması için gerekli kurumsal ve kültürel altyapı oluşturulamamıştır (Öz ve Orhan, 2012: 45).

Engelli istihdamı teşvik etmek için kota sistemi gibi politikalar da yapılmaktadır. Bununla birlikte, sistemin iyi çalışabilmesi için kota sisteminin gereksinimlerini belirlemek ve kota uygulamasının kapsamına girecek iş yerlerinin özelliklerini doğru belirlemek ve denetlemek oldukça önemlidir. Kota sistemi, dünya çapında kullanılan bir yöntem olsa da engellilerin iş bulma sorununu tek başına çözmede yetersiz kalmaktadır (Aköğretmen ve Orhan, 2020: 236)

İtalya'ya bakıldığında 15-35 çalışanı olan iş yerleri, engelli bir kişiyi işe almalıdır; 36-50 çalışanı olanlar iki kişiyi; 50 veya daha fazla çalışanı olanlar, işgücünün %7' sini devre dışı bırakmalıdır ve Fransa'da en az 20 çalışanı olan iş yerlerinin, çalışanlarının %6'sı oranında engelli bireyi işe alması gerekir. Bu oran, Güney Kore'de 300'den fazla çalışanı olan firmalara %2, Çek Cumhuriyeti'nde en az 25 çalışanı olan iş yerlerine %4 ve İspanya'da en az 50 çalışanı olan işyerlerine %2 oranı şeklinde uygulanmaktadır (Kuddo, 2012: 72).

15.05.2008 tarihli 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu'nun 2. maddesiyle değişen İş Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. ve 2. fıkralarında:

“İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları

içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır. Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarım kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken sakatlananlara öncelik tanınır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu’nda engelli bireylerin istihdamına yönelik 30. madde, 2008 yılı itibariyle değiştirilerek şu şekilde belirtilmiştir: 50 ve fazla çalışana sahip özel kurumlarda %3 engelli işçinin; kamu kurumlarında ise %4 engelli işçinin; %2 ise eski hükümlü çalıştırma gerekliliği vardır.

Engelli bireyler çalıştırma yükümlülüğünü dikkate almayan işverenlere, çalıştırmadığı her bir engelli işçi ve çalıştırmadığı ay için para cezası uygulanabilmektedir. İşletmelerden tahsil edilen bazı cezalar, engelli bireylerin ve eski hükümlülerin iş bulmalarını sağlayabileceği destek teknolojileri, kendi işlerini kurmalarını, engelli çalışanın işe yerleştirilmesi, işe ve iş yerine uyum sağlanması gibi alanlarda kullanılmaktadır (Şen, 2018: 142).

Kamu ve özel sektör kuruluşları, çalıştırmak zorunda oldukları engelli işçileri İŞKUR aracılığı ile sağlamaktadır. Kurum aracılığı olmadan engelli işçi çalıştıran özel kurumlarını, engelli bireylerin iş başı tarihinden itibaren bu durumu en geç 15 iş günü içerisinde kuruma bildirmesi ve tescil ettirmesi zorundadır. Kurum tarafından tescili yapılmamış olan engelli çalışanlar, işçi statüsünde değerlendirilemez. İş yerinin işçisi ikenengelli işçi durumuna düşenlere öncelik verilir (Şen, 2018: 142).

İşveren, engelli işçi çalıştırma yükümlülüğünün ortaya çıkmasıyla birlikte, iş seçiminden, başvuru formlarının değerlendirilmesi, engelli işçi seçimi, teknik değerlendirme, önerilen çalışma süreleri ve şartları dahil olmak üzere hiçbir aşamada ayrımcılık yapmamalıdır. Bu, engelli bir kişinin işe alınmasını engelleyen nefret nedeniyle meydana gelirse, failin Türk Ceza Kanunu 122. maddesinde uyarınca

nefret ve ayrımcılık suçlamasıyla cezalandırılması gerekir. Yönetmelik ayrıca engelli çalışanlarına ayrımcı muamelenin yasak olduğunu belirtmektedir (Köme Akpulat, 2019: 544).

2.3. Türkiye’de Engelli İstihdam Yöntemleri ve Uygulamaları

Tüm dünyada ve Türkiye’de engelli bireylerin nasıl şartlarda ve alanlarda çalışması gerektiği her zaman tartışma konusu olmuştur. Karşılaştırılan literatür araştırmalarına göre, gelişmiş ülkelerce uygulanan engelli bireylerin çalıştırılma yöntemlerini 7 başlık altında bir araya getirmek mümkündür.

Kota Yöntemi: I. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez Avrupa’da kota sistemi kurulmuştu. Kota sistemi, engelli bireylerin kamu ve özel sektörde belirli oranlarda işe alınmasını sağlamaktadır. Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra, bu sistemin önemi ve değerinin artmakta olduğu gözlemlenmiş ve kota sistemi, savaştan gazi olan askerlerin istihdam edilmesinde kullanılmıştır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra, engelli sivil bireyler kota sisteminin kapsamını genişletmiştir (Tınar, 2020: 442). Geçmişten günümüze, zorunlu çalıştırma yükümlülüğünü ifade eden ve belli sayıda ya da oranda engelli işçi istihdamını zorunlu kılan “kota yöntemi”, engelli işçi istihdamında en yaygın yöntem olmuştur. Kota yöntemi, engellilerin işe katılmalarını kolaylaştıran pozitif ayrımcılık yöntemidir (Karaaslan, 2020: 46)

Korumalı İşyeri Yöntemi: Korumalı işyerleri, engelli bireylerin toplumda işgücü piyasasına girmesi zor olan durumları göz önünde bulundurarak, devlet tarafından teknik ve aynı zamanda mali yardım sağlanan, özel olarak tasarlanmış çalışma ortamı ifade eder. Bu tür işyerleri, engelli bireylerin iş bulma şanslarını artırmak ve topluma daha fazla katılmalarını sağlamak için kurulmuştur. 7.7.2005 tarihli ve 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un 3. maddesinde korumalı iş yeri şu şekilde tanımlanmıştır:

“Korumalı işyeri: İş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilere mesleki rehabilitasyon sağlamak ve istihdam oluşturmak amacıyla Devlet

tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyerini,... ifade eder.”

Kişisel Çalışma Yöntemi: Kişisel Çalışma Yöntem yaklaşımı engelli bireylerin kendi işlerini kurmasına yardımcı olmaktadır. Ek olarak, engellilerin yetenek ve potansiyellerine en uygun işleri en iyi kendilerinin bilmesi ve bu işleri kurmaları için destek almaları gerektiği düşünülmektedir. Kişisel Çalışma Yöntemi, engelli bireylere bağımsız hareket etme yeteneği verdiği için, bazen çalışma saatlerinde, çalışma yöntemlerinde ve işyeri seçiminde de esneklik sunar. Bu esneklik engelli bireylerin çalışma hayatına daha kolay ve hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmaktadır. Kişisel çalışma yönteminde devlet, engelli bireylere kira yardımları, düşük faizli krediler ve vergi muafiyetleri ile destek sağlamaktadır. İş için gerekli olan araç ve gereçlerin temini ve teknik bilgi ihtiyacının karşılanması konusunda da yardımcı olabilmektedir (Berkün, 2023: 88).

Dijital gelişmelerin ortaya çıkardığı sonuçlar göz önüne alındığında, kişisel çalışma yöntemi, belirtilen gereklilikleri karşıladığında engelli işçi bulmada önemli bir rol oynayabilir. Bununla birlikte, devletin bu yöntemin uygulanmasında oynadığı rol ve verdiği teşvikler çok önemlidir (Öz ve Orhan, 2012: 43).

İşverenlerin Zorunluluk Olmadan Engelli İstihdamı: İşverenler, zorunluluk olmadan engelli çalışanları işe alabilmektedirler. Aynı zamanda bu sistemde kota veya ceza uygulamasının olmadığı da bilinmektedir. Bu sistemin temelini işverenlerin duyarlılığı, engelli bireylere karşı olumlu bir bakış açısı ve engelli çalışanların iş hayatına katılmalarını bir görev olarak görmeleri oluşturur (Şen, 2018: 139).

İşverenlerin, insan kaynakları birimlerinin ve diğer çalışanların engelli bireylere ilişkin tutum ve davranışları; engelli bireylerin işyerinde kendilerini kabul ettirmeleri, üretken olduklarını göstermeleri ve sosyal ilişkiler kurmaları noktasında diğer çalışanlardan daha fazla çaba gerektirebilir. Bu nedenle, engellilerin toplumun önemli bir parçası olarak hak ettikleri iş imkanlarına ve uygun çalışma ortamlarına

erişebilmeleri için kendi yeteneklerini geliştirmenin ötesinde toplumsal farkındalık ve değişim de gereklidir (Kayıhan, 2018: 40).

Evde Çalışma Yöntemi: Sanayi devrimi sonrası fordist üretim sistemi, bilgi toplumu anlayışının hâkim olduğu post-fordist üretim sistemine geçti. Bu yeni sistem, çalışma şeklini ve yöntemlerini önemli ölçüde değiştirdi. Daha sonradan, özellikle 1980'ler itibariyle, teknolojinin gelişmesi ve neo-liberal politikaların uygulanmaya başlamasıyla çalışma hayatında yeni kavramlar ortaya çıkmıştır (Orhan ve Uysal, 2019: 276-277). Bunlardan bir tanesi de evde çalışma yöntemi olmuştur.

Son yıllarda Covid-19 Pandemisi döneminde, neredeyse her sektörde evde çalışma yöntemi test edilmesi ve hatta kullanılması mümkün olmuştur. Bu çalışma yöntemi, hareket özelliği olmayan tam bağımlı engelli bireyler için uygulanan yöntemlerinden biri olmaktadır. Günümüzde evde çalışma, kısmi süreli çalışma veya engellilerin istihdamını kolaylaştıran teknolojik düzenlemeler (bilgisayar ve yardımcı cihazlar gibi) engellilerin iş piyasasına rahat bir şekilde girmesine izin vermektedir. Üretim sisteminin getirdiği esneklik sayesinde, iş yeri büyüklüğü gibi faktörler artık önemli değildir. Bu sayede engelli bir bireyin evinde bile iş bulabilmesi mümkündür (Öz ve Orhan, 2012: 38). Örneğin, görme engelli bireyler İtalya, Danimarka ve Yunanistan'da telefon santral operatörlüklerinde çalışmaktadır. Bu yöntemin başarılı bir şekilde kullanılabilmesi için, engellilerin yapabileceği işlere ilişkin iş ve meslek analizlerinin yapılması ve iş tanımlarının düzenlenmesi gerekir. Bununla birlikte, bu yaklaşım sosyal dışlanmaya yol açabileceği için hükümetlerin toplumsal katılımlı istihdam modelleri tercih edilmesi gerekmektedir (Kayıhan, 2018: 40).

Kooperatif Çalışma Yöntemi: Bu yaklaşım, engellilerin kendi çabalarıyla ya da devlet desteği ile kurdukları kooperatif örgütlenmeleriyle çeşitli alanlarda iş fırsatları oluşturmalarını sağlamaktadır (Orhan, 2011: 43). Engelli bireylerin bu alanda daha çabuk örgütlendiği görülmektedir ancak kolektif çalışmalar güç birliği oluşturma ve ortak karar verme mekanizmalarını güçlendirmektedir (Genç ve Çat, 2013: 376). Kooperatif çalışma yöntemi yaklaşımı, engelli bireylerin örgütlenmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda engelli bireylere bağımsız bir kuruluş olarak

faaliyet gösterme şansı tanımaktadır. Bu engelli bireylerde kapasitelerini ölçme, değerlendirme ve güç birliği gibi birçok avantaj sağlamaktadır (Tınar, 2020: 442).

Sadece Engellilerin Çalıştırıldığı Seçilmiş İşlerde İstihdam (Tahsis Yöntemi): Türkiye’de engellilerin işe alınması için bu yöntem kullanılmaktadır. Yöntem, korumalı iş yerleri ve bu iş yerlerinde çalışan engellilerin çalışma hayatına katılımı ile ilgili olarak ele alınmıştır. Korumalı iş yerleri, ağırlıklı olarak tam bağımlı engelli ve zihinsel engelli bireyleri istihdam ettiğinden, çalışma ortamının sosyal içermeyi mi yoksa dışlanmayı mı artırdığı tartışılmaktadır. Engelli bireylerle yapılan görüşmelerde, bu çalışma tekniğinin sosyal dışlanmayı artırdığı söylenilmektedir. Ek olarak, korumalı iş yerlerinin seçilmesi, iki istihdam yönteminin sonuçlarını görmemize yardımcı olacaktır çünkü bu yöntem tahsis yönteminin bir örneğidir (Genç ve Çat, 2013: 377).

Engelli bireylerin istihdam edildiği işyerlerinde özel olarak görevleri dikkatlice oluşturulması gerekmektedir. Bu, engelli bireylerin becerilerine en uygun rollerin belirlenmesine olanak sağlayabilir. Böylece, engelli bireylerin sahip oldukları yetenekler ile iş pozisyonlarının gereksinimleri arasında hassas bir uyum olabilir. Bunun doğrultusunda engelli bireylerin çalışma koşulları konusunda objektif bilgilere ulaşmak mümkün olur. Bununla birlikte, bu yaklaşımın en önemli eleştiri noktası, engelli bireylerin mesleki açıdan belirli kalıplara sıkıştırılması ve bu durumun onların mesleki hareketlerini kısıtlama riski taşımasıdır. Bu risklere rağmen, bu yaklaşımın engelli bireylerin yalnızca belirli işlerde çalışarak uzmanlaşmasına olanak sağlama potansiyeli, bir avantaj olarak öne çıkabilir (Orhan ve Uysal, 2019: 276-277).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR VE TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE ENGELLİLERE YÖNELİK VERGİSEL AVANTAJLAR

3.1. Türkiye’de Engellilere Yönelik Sosyal Politikalar

Engellilik mevzuatı ve kurumsal yapı, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar hızlı ve düzenli olmasa da önemli ölçüde gelişmiştir. Zamanla yalnızca tıbbi bir durum olarak görülen engellilik, sosyal bir durum olarak da ele alınmaya başlanmış ve sosyal politika alanında daha da görünür hale gelmiştir. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren engelliliğe bakış açısı önemli ölçüde değişmiş olup sosyal politikalarda hayırseverlik yerine hak temelli bir yaklaşım görülmeye başlanmıştır. Bununla birlikte, uygulama her zaman aynı hızda gerçekleştirilmemiş olduğu gibi, eksik ve aksayan yönleri de sahiptir. Yine de uygulamaların tamamen hak temelli olduğunu söylemek de mümkün değildir. Bu nedenle, engellilik alanında daha adil, daha kapsayıcı ve hak temelli politikalara ihtiyaç vardır (Şen, 2023: 36).

01.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un 4. maddesi kapsamında engelli bireylere sunulan hizmetlerin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulmaktadır:

a) *“Engellilerin insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde, kendi seçimlerini yapma özgürlüğünü ve bağımsızlığını kapsayacak şekilde bireysel özerkliğine saygı gösterilmesi esastır.*

b) *Engelliliğe dayalı ayrımcılık yapılamaz, ayrımcılıkla mücadele engellilere yönelik politikaların temel esastır.*

c) *Engellilerin tüm hak ve hizmetlerden yararlanması için fırsat eşitliğinin sağlanması esastır.*

d) *Engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları için erişilebilirliğin sağlanması esastır.*

e) Engellilerin ve engelliliğin her tür istismarının önlenmesi esastır.

f) Engellilere yönelik hizmetlerin sunumunda aile bütünlüğünün korunması esastır.

g) Engeli olan çocuklara yönelik hizmetlerde çocuğun üstün yararının gözetilmesi esastır.

h) Engeli olan kadın ve kız çocuklarının çok yönlü ayrımcılığa maruz kalmaları önlenerek hak ve özgürlüklerden yararlanmalarının sağlanması esastır.

i) Engellilere yönelik politika oluşturma, karar alma ve hizmet sunumu süreçlerinde engellilerin, ailelerinin ve engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının katılımının sağlanması esastır.

j) Engellilere yönelik mevzuat düzenlemelerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü alınır.”

Bu ilkelerde engelli bireylerin insan onuruna saygı, ayrımcılık yapmama, fırsat eşitliği, erişilebilirlik, aile bütünlüğünün korunması, engeli olan çocuğun üstün yararı, engeli olan kadın ve kız çocuklarının korunması ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı yer almaktadır. Ek olarak, bu ilkelerin uygulanmasına ilişkin yapılacak mevzuat düzenlemelerinde de için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın görüşünün alınması gerekmektedir.

Sosyal dışlanma, toplumsal barış için bir tehlike oluşturmanın yanı sıra, sosyal patlama ve bölünme gibi olumsuzluklara da neden olmaktadır. Sosyal politikalar, sosyal dışlanma ile mücadelede hayati önem taşımaktadır. Bununla birlikte, sosyal dışlanmaya neden olan unsurların karmaşıklığı, etkili bir sosyal politika oluşturmayı zorlaştırmaktadır. Sosyal dışlanma, yoksunluğa yol açan ilişkiler ve süreçlerle ilgilidir. Bu nedenle, kişilerin geçim kaynaklarından, çalışmaktan, gelirlerinden, konut sahibi veya kiracısı olmaktan, eğitim ve öğretim hakkından ve devlet tarafından sağlanan refah devleti imkânlarından dışlanma olasılığı söz konusudur (Hatipler, 2019: 47).

Türkiye, sosyal bir hukuk devleti olduğu için, ürettiği mal ve hizmetlerin topluma eşit bir şekilde dağıtılması ve bu kaynak ve imkânlarla erişimde fırsat eşitliğini sağlamak için gerekli önlemleri almada önemli bir rol oynamaktadır. Devletin sunmuş olduğu hizmetlerin dağıtılması, adil bir şekilde toplum kaynaklarının ve hizmetlerinin adil paylaşımın sağlanmasının, sosyal hizmet disiplini içerisinde önemli bir rol oynamaktadır (Çoban, 2017: 258).

Türkiye’de sosyal güvenceye erişim, resmi-kayıtlı sektörde çalışmanın önemli olmasına rağmen, kayıt dışı sektörde çalışan çok sayıda insan için geleneksel aile dayanışmasına bağlanmaktadır. Hak tabanlı bir sosyal yardım sisteminin kurulması da bu nedenle önemli ölçüde engellenmektedir. Bu noktada, Türkiye’deki sosyal yardım rejimi liberal ve aktivasyon paradigmalarının özelliklerini taşımakla birlikte, kurumsal açıdan genel nitelikli bir sosyal yardım sisteminin henüz ortaya çıkmamasından dolayı melez bir yapıya sahiptir (Gökbayrak, 2017: 82).

3.2. Engelli Hakları Sözleşmesi ve Engelli Hakları Komitesi

Engelli bireylerin hak ve özgürlüklerinin günlük hayatta uygulandığını söylemek mümkün görünmemekte ancak engelli olmayan bireylerle aynı hak ve özgürlüklere sahip olduğuna şüphe yoktur. Bireyler engelli olsun veya olmasın, insan hakları sözleşmeleri herkesin hakkını korumaktadır. Bununla birlikte, engelli bireylerin bu sözleşmelerden çeşitli nedenlerle etkili şekilde yararlanmaları mümkün olmayabilmektedir. Adalete erişimindeki sorunların, bu nedenlerden biri olduğu açıktır. Bununla birlikte, mevcut sözleşmelerin engellilerin insan hak ve özgürlüklerinden yararlanması için neler yapılması gerektiğine ilişkin yönlendiricilikten yoksun olması en önemli nedendir (Çayır ve Soran, 2015: 32).

Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin 2. maddesinde “*Engelliliğe dayalı ayrımcılık*” teriminin engelli bir bireyin siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya başka herhangi bir alanda temel özgürlüklerini tam olarak veya diğerleri ile eşit koşullar altında kullanmasını engelleyen her türlü ayrımı, dışlanmayı veya kısıtlamayı ifade ettiği belirtilmektedir.

Engelliliğe dayalı ayrımcılık, uygun düzenlemelerin uygulanmaması da dahil olmak üzere her türlü ayrımcılığı içerir.

Eğitimden sağlığa, sosyal ve ekonomik düzenlemelerin gerisinde kalmanın yanı sıra en temel insan haklarından mahrum bırakılan engelli bireylerin de temel insan haklarına sahip olduklarının algılanmaya başladığı döneme kadar, sadece vicdani olarak üzerinde durulan hayırseverlik faaliyetlerinin konusu olmak zorunda kalmışlardır. Engelli bireyleri özne olarak görmek yerine nesne olarak görmeye yönelik bu yaklaşımın henüz tamamıyla geride kaldığını söylemek zordur (Çelik, 2016: 221-222)

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi, 28 Mart 2019'daki 460. toplantısında ulaştığı sonuçları, Türkiye'nin ulaştığı rapora karşı geçerli gözlemler yaparak yayınlamıştır. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi, engelli bireylerin engelliliği tespit eden sağlık kurulu raporlarında sıklıkla görülen tıbbi, hayırsever ve ataerkil yaklaşımların uygulanmasının yaygın olmasından endişe duymaktadır. İnsanlık onuru ve özerkliklerine saygı gösterilmesine ilişkin ilkelerin desteklenmesi, engelli bireylerin yaşamın tüm alanlarında engelli olmayan bireylerle eşit olması ve engelli bireylerin özelliklerine saygı gösterilmesine ilişkin ulusal ve yerel düzeydeki mevzuatın ve politikaların gözden geçirilmesi gerekmekte ve bu sürece engelli bireylerin kendilerini temsil eden kurul oluşturulmasını sağlamaktadır (Gözlem, 2019).

Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'nin 15'inci maddesi'nde olan "*İşkence, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Maruz Kalmama*" hakları düzenlenmiştir. Ayrıca, hiç kimse insan onuruna yakışmayan tarzda küçük düşürücü hareketlere veya bu tür cezalara maruz kalmamalıdır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesinin ardından, herhangi bir kişinin rızası hilafında tıbbi veya bilimsel herhangi bir çalışmaya katılmamaları gerektiği vurgulanmıştır. Engelli bireylerin işkenceye, kötü muameleye vb. karşı eşit koşullar altında korunmalarını sağlamak için, taraf devletler kendi ülkelerindeki ilgili mevzuatları değiştirmelidir. Sözleşmeye taraf olan devletler, yasalar ve idari ve

yargısal konularda eşit muameleyi garanti etmekle yükümlüdür (Azarkan ve Benzer, 2018: 12).

Sözleşmenin 16'ncı maddesinin ikinci fıkrasında ise, sözleşmeyi imzalayan devletler engelli bireylere, onların ailelerine ve bakımlarıyla ilgilenen diğer fertlere gerekli ve yeterli yardımı sağlamalıdır ifadesine yer verilmiştir. Maddenin devamında belirtildiği gibi, sözleşmeye taraf olan devletler, engelli bireylere karşı insanlık dışı ve kötü muamelenin önlenmesi için gerekli tüm önlemleri almak zorundadır. Koruma, engelli bireyin yaşına, cinsiyetine vb. diğer özelliklerine uygun olmalıdır (Azarkan ve Benzer, 2018: 12-13).

Günümüzde, Türkiye'de ve tüm dünyada engellilik önemli bir kamu politikası konusu olmaktadır. Çünkü nüfusun bu kadar büyük bir kısmını oluşturmalarına rağmen, engellilerin temel sorunları hala devam etmektedir. Mevcut sorunlar göz önüne alındığında, engelliliğin sadece bireysel ve tıbbi bir sorun olmadığını, aynı zamanda sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal ve diğer çeşitli açılardan ele alınması gereken bir sosyal olgu olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Kamu politikaları, engellilerin toplumdaki diğer bireyler gibi her türlü insani haklarını elde etmelerine ve mevcut sorunlarını çözmelerine yardımcı olan temel araçtır. Kamu politikalarına yön veren en önemli belgeler ise hükümet programlarıdır (Aktel ve Ertel, 2017: 169). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) de, engelli haklarının korunmasını sağlayan bir diğer uluslararası sözleşmedir (Çağlar, 2011: 170).

Sosyal güvenlik sistemlerinin Türkiye ve AB'de farklı uygulamaları söz konusu olabilmektedir. AB'nin sosyal güvenlik sistemleri üye ülkelerin yetki alanına girdiği için AB seviyesinde kapsamlı bir sosyal güvenlik mevzuatı yoktur. Bununla birlikte, üye ülkelerin sosyal güvenlik mevzuatlarının koordinasyonunu, Tek Pazar işleyişini sağlamak ve insanların serbest dolaşımının önündeki engelleri ortadan kaldırmak için düzenlemeler bulunmaktadır. Türkiye'de, Avrupa Birliği'ne katılma sürecinde kademeli bir geçiş süreci ve reform niteliğindeki bir "Tek Çatı" fikri, siyasi gerçeklik, kurumsal bütünleşme ve nihayetinde gerçek bir sosyal güvenlik anlayışı için gerekli düzenlemeler mevcuttur (Özmen, 2017: 601).

3.3. Engellilerin Hakları ve Toplumsal Kabul Süreci

Engellilik kavramı, özel bakım hizmetine ihtiyaç duyan bireylerin diğer kişilerden farklı olmadığı, engellerine rağmen toplum için faydalı olabilecekleri, bazı yetenekleri geliştirebilecekleri aynı zamanda sağlıklı insanlar kadar potansiyellerini kullanma hakları olduğunu ifade etmektedir. Devletler, özel bakım hizmetine ihtiyaç duyan bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmak ve bu potansiyelleri kullanmalarını sağlamak için sosyal yardımları da sağlamak zorundadır (Alptekin vd, 2019: 5).

Türkiye’de 1950’li yıllara kadar yapılan çalışmaların çoğu tıbbi bakımla ilgilidir. Özel eğitim ilk kez 1951 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilk görme engelliler okulu bu yıl kapılarını açmıştır. 1960’lı yıllar toplumsal farkındalığın, toplum hareketinin yaygınlaştığı yıllar olmuştur. Özellikle görme engelliler arasında toplumdan bir parça olma isteği ve hak arama durumları ön plana çıkmıştır. Okullarda akademik eğitimini tamamlayan görme engelli bireylerin sayısındaki artış, engelli bireyler arasında eğitilmiş kişilerde de artışı ifade etmektedir (Özgökçeler ve Alper, 2010: 41).

1961 Anayasası’nda “*sosyal devlet*” anlayışının kabul edilmesiyle birlikte temel hak ve özgürlükler sistemli ve geniş bir şekilde düzenlenmiştir. Buna ek olarak, geleneksel kişisel ve siyasi haklar güçlendirilerek ilk kez “*sosyal haklar ve ödevler*” Anayasa’da sık sık dile getirilmiştir. İlköğretim ve Eğitim kanunu’nda özel eğitim hükümlerine yer verilmiş ve bu kanunla ilgili olarak “*Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği*” çıkarılmıştır. 1961 Anayasası’nda özel eğitim ve engellilerin üretken hale getirilmesi hükümleri düzenlenmiştir. Engelli bireylerin rehabilitasyonu 1960’larda tartışılmıştır (Özgökçeler ve Alper, 2010: 41).

01.07.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Gücsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da, 65 yaşın üzerindeki kişilerin belirli bir kazanca sahip olmalarını sağlayan ödemelere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir (Kaya ve Özcan, 2009: 64). 20. yüzyıl, sosyal devlet kavramının daha da öneminin arttığı bir dönem olarak değerlendirilmektedir. 1919 yılında Almanya’da Weimar Anayasası, içerdiği hükümlerle bu alanın en iyi örneğini

oluşturmuştur. Anayasa, orta sınıfın sağlık, çalışma, aile ve meslek grupları hakkını ve eğitim hakkını güvence altına alırken, işveren ve işçi arasında iş birliği araştırmasını içermiş ve çalışanların işletme içindeki komitelerde yer almaları çerçevesinde orta sınıfın korunmasını sağlamıştır (Bulut, 2003: 177).

18.10.1982 tarihli ve 2709 sayılı 1982 Anayasası'nın "*Sosyal güvenlik hakları*" bölümünde devletin, kendini var eden kişilerin "*insan haklarına*" saygı göstermek ve bu haklara ulaşabilmede karşılarına çıkabilecek sorunları da ortadan kaldırmak zorunluluğu yer almaktadır. Sosyal güvenlik hakkı, 60. maddede, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu şeklinde belirtmektedir. Bu güvenliği sağlamak için hükümet gerekli önlemleri almalı ve ilgili kuruluşları oluşturmalıdır.

"*Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler*" ise madde 61 maddede şu şekilde ifade edilmiştir: "*Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malül ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar*". Toplumsal adaleti sağlamak, toplumsal yaşamın uyumunu ve işlevselliğini artırmak için anayasada şehitlerin, dul ve yetimlerin, malulların ve gazilerin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşam standartlarını iyileştirmek, sosyal dışlanmayı azaltarak toplumsal uyumu artırmak, insanların hayatlarını sürdürmelerini ve ekonomik durumlarını iyileştirmelerini sağlamak zorunludur, ifadesi açık bir şekilde gösterilmiştir.

Engelli bireylerin korunması ve aynı zamanda topluma katılımı, devlet tarafından desteklenmektedir. Devlet yaşlılara, devlet yardımı gibi çeşitli kolaylıklar sağlamaktadır. Korunmaya muhtaç çocukların topluma katılmaları için devlet her türlü politikaları uygulamaktadır. Bu amaca ulaşmak için devlet gerekli kurumları ve tesisleri inşa etmekte veya kurulumunu sağlamaktadır (Anayasa, md 61).

Türkiye'de, 1980'li yıllara kadar engelli bireylere yönelik düzenlemeler, özellikle Anayasa başta olmak üzere ulusal mevzuatta yer almıştır. Bu süreç boyunca, özellikle özel eğitim ve engelli bireylerin istihdamını teşvik etmek amacıyla kota yöntemi gibi düzenlemeler yapılmıştır. Birleşmiş Milletler'in 3 Aralık 1981 tarihini "*Uluslararası Engelliler Yılı*" olarak ilan etmesi ve 1983'ten itibaren

“Dünya Engelliler 10 Yılı” olarak kabul etmesi, Türkiye’de de benzer çalışmaların yapılmasının yolunu açmıştır (Pekşen, 2014: 72).

Türkiye’de engelli bireylerle alakalı görev üstlenmiş Cumhurbaşkanlığı’na bağlı birçok kuruluş ile bakanlık seviyesinde kurum vardır. Engelliler düşünülerek hazırlanmış hizmetler bu kurum ve kuruluşların kapsamında yasal düzenlemelere ilişkin olarak yıllar boyu devam ettirilmiştir. Ama yasal düzenlemelerin fazla olması ve engelli bireyler ile ilgili hizmette sorumlu tutulmuş kuruluşların az olması hizmet verimini de olumsuz etkilemiştir. Türkiye’de, engelli bireylere ve yaşlılara daha etkili, verimli hizmet sunmak amacıyla, kararların merkezi bir yönetim tarafından koordine edilmesini sağlamak için Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

15.02.2011 tarihli 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu’nun 8. maddesinin “*Yayın Hizmeti İlkeleri*” başlıklı e. fıkrası uyarınca, insanları engellilikle ayrımcılığa tabi tutan veya aşağılayan yayınlar kabul edilemez veya desteklenemez.

Erişim, birçok engelli bireyin günümüzde sıklıkla karşılaştığı sorunlardandır. BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesi’nde, ülkeler engelli bireylere erişilebilirlik hakları sağlamayı taahhüt etse de istenilen seviyelere ulaşamamaktadır. Bu nedenle, engelli çalışanları istihdam edecek şirketlerin, engelli çalışanların iş yerine ulaşmaları için uygun araç ve gereçlere yatırım yapmaları gerekmektedir (Aköğretmen ve Orhan, 2020: 245).

Engellilere ilişkin mevzuat düzenlemeleri göz önünde bulundurularak korumalı iş yeri ve bakım hizmetleri düzenlenmiştir. Bu düzenlemede bakım aylığı ve bakım hizmetlerine ilişkin gerekli düzenlemeler geliştirilmiştir. II. Özürlülür Şurası 25-28 Eylül 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve Şura’nın ana teması “*Yerel Yönetim ve Engelliler*” olarak belirtilmiştir. I. ve II. Şura’da engellilik açısından yaşamsal sıkıntılar ortaya konmuştur. Gerçekleşen iki şuranın arasında toplam altı yıl geçtiği dikkate alındığında bazı sorunların hala değişim göstermediği

görülmektedir. Bu sorunlar; istihdam ve ulaşılabilirlik konularıdır (Pekşen, 2014: 74-75).

Çağlar'a göre (2012) Türkiye'de engelli bireylerin haklarını korumak için iç hukukun gözden geçirilmesi ve bu hakların uygulanmasına yönelik idari ve siyasi önlemler alınması gerekmektedir. Türkiye'de engelli bireylerin özel ihtiyaçları olan bir grup olduğu kabul edilmeli, aynı zamanda bu ihtiyaçları karşılamak için özel tedbirlerin geliştirilmesi gerektiği göz önüne alınmalıdır (Çağlar, 2012: 558). Türkiye'de son yıllarda engelli bireylerin haklarının korunması ve uygulanması adına olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın 2019-2023 Stratejik Planı ve 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi gibi çeşitli çalışmalar, engelli bireylerin haklarını ve ihtiyaçlarını önemsendiğini ortaya koymaktadır.

Aynı zamanda T.C. Sağlık Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı'nın "*Özel ihtiyaç sahiplerine yönelik sağlık hizmetleri*" başlıklı bölümünde, uzun süreli tedavi gereksinimi olan engelli ve yaşlı bireyler için evde sağlık hizmeti sunumları, engelli ve yaşlı bireylerin özel ihtiyaçlarına uygun bir şekilde altyapı geliştirme çalışmalarının yapılacağı belirtilmektedir. Paydaş kurumların bu tasarım sürecini başarılı bir şekilde koordine etmesi gerekir. Özel ihtiyaç sahiplerine yönelik sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde sunulması, stratejik planın önemli bir parçası olacaktır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2019: 110).

3.4. Engelli Bireylere Yönelik Sağlık Hakları ve Uygulamaları

3.4.1. Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetlerine Erişiminde Türkiye'deki Yasal Düzenlemeler

Engelliler Hakkında Kanunu'nun 1 maddesine baktığımız zaman engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımlarını teşvik etmek için alınan önlemler açıkça belirtilmiştir ve bu yaklaşım engelliliği sosyal bir bağlamda ele aldığını göstermektedir. Aynı zamanda, bu yasa amacıyla belirtilen engelliliği engellemeye yönelik tedbirlerin alınması, sağlık politikalarındaki koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine atıfta bulunmaktadır. Bu durumda, yasanın engellilik konusunu tıbbi ve

sosyal modelleri içeren bir amaç etrafında ele aldığı görülmektedir. (Metin, 2017: 331).

27.05.1949 tarihli ve 7217 sayılı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 25(1). maddesine göre her birey ve ailesi, sağlık ve mutlulukları için gıda, giyim, barınma ve sağlık hizmetleri konusunda bir hakka sahiptir. Tüm insanlar, işsizlik, hastalık, engellilik, dul kalma, yaşlılık ve kendi kontrolü dışındaki zorluklar nedeniyle maddi sıkıntılar yaşadığında güvence hakkına sahiptir. Bu ifade, herkesin bir birey olarak temel ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için gerekli güvenceye sahip olması gerektiğini vurgulamaktadır.

Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'nin "Sağlık" başlıklı 25. Maddesi uyarınca, ücretsiz veya düşük maliyetli sağlık ve geliştirme programları, engelli ve engelli olmayan bireyler arasında aynı standartlarda uygulanmalı ve bu hizmetler cinsel sağlık ve genel halk sağlığını kapsamalıdır. Bu, taraf devletlerin sorumluluğu altındadır. Sağlık hizmetlerinin sunulması sürecinde özellikle erken teşhis imkanları genişletilmeli ve bu hizmetler engelliliği azaltmaya veya engelli sayısının artmasını önlemeye yönelik olmalıdır. Köyler dahil olmak üzere sağlık hizmetleri, insanların kolayca erişebileceği ve uygun bir şekilde alabileceği biçimde sunulmalıdır (Schulze, 2010: 138).

14 Ocak 2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" in, 1. maddesinde engelli sağlık kurulu raporlarının elde edilmesi, geçerliliği, değerlendirilmesi ve bu raporları düzenleyebilecek yetkili sağlık kurumlarının belirlenmesiyle ilgili prosedürleri belirlemek; engelli bireylere ilgili değerlendirme, sınıflandırma ve tanımlama alanlarında ortak bir yaklaşım oluşturmak ve uluslararası standartların kullanımını artırmak amacıyla oluşturulduğu belirtilmektedir. Engelli bireylerin ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için 30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de aynı isimli yönetmelik yeniden düzenlenmiştir. 20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" ile engelli bireylerin alacakları sağlık kurulu raporlarıyla ilgili önceki

uygulamalardan farklı yaklaşımlar içermektedir. Bu düzenleme, “Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu”nu (ÇÖZGER) tanıtarak, engellilik oranı yerine özel gereksinimleri vurgulayan bir sistem getirdi. Bu sistem, Dünya Sağlık Örgütü’nün Yetiyitimi, İşlevsellik ve Sağlığın Uluslararası Sınıflaması Çocuk ve Genç Versiyonu (ICF-CY) temel alınarak oluşturulmuştu. Bu yaklaşım, çocukların özel ihtiyaçlarını ve işlevsellik düzeylerini ön plana çıkararak daha kapsamlı bir değerlendirme yapmayı amaçlıyor (Kokoç ve Kokoç, 2021: 101). “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” başlıklı 8. maddesinin (f) fıkrasında bağımlılık değerlendirmesi alanına “evet” ya da “hayır” ifadesi yazılarak bireyin durumu belirtilmektedir ve bu bölüm hiç bir zaman boş bırakılmamaktadır. Bu yönetmelikte kullanılan “tam bağımlı engelli birey” ifadesi, ilgili yasal düzenlemelerin uygulanması açısından “ağır engellilik” durumunu ifade etmektedir.

Türkiye’de, engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimi için kurulan kuruluşların sayısında artış olduğu gözlemlenmektedir. Kuruluş sayısı 398’e ulaşmıştır ve bu kuruluşlar, engelli sağlık kurulu raporlarıyla çeşitli kamu kurumlarından sağlanan hakları ve hizmetleri kullanma imkanına erişebilmişlerdir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2023).

3.4.2. Engellilerin Sağlık Hizmetlerine Erişiminde Fonksiyonel Düzenlemeler ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolü

Engelliler için fonksiyonel düzen çok önemlidir. Engelliler için tuvaletler, park yeri ve lavabo yerleşimi vb. düşünülmelidir. Engelliler için tutunma barları ve tahliye rampaları çok önemlidir. Engellilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için kayıt sırasında, poliklinik alanlarında oturma tercihi ve muayene işlemlerinde öncelik tanınması gerekmektedir. Asansörlerin, asansör kullanım mevzuatına göre acil durum buton sistemine ve asansör kullanımına uygunluk belgesine sahip olması gerekmektedir. Erişilebilir asansör sistemleri kurulmalı, düzenli bakım ve gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Ağız ve diş sağlığı için fiziki hazırlıklar yapılırken hasta sandalyesi hareketli, üzerinde engelli oturulabilecek kolçaklı, diş ünitesinden en az 2 metre uzakta, tekerlekli sandalye girişi olacak şekilde olmalı, girişi engelleyen hiçbir şey olmamalıdır (Mülayim ve Özşahin, 2010: 6-8).

Hastanelerde görev yapan sosyal hizmet çalışanları, sağlık alanında aldıkları bakımı, sıkıntı ve mağduriyet yaratmadan sorunlarını çözmek ve aldıkları tıbbi bakımın etkinliğini sağlamak için kullanırlar (Kılıç ve Yılmaz, 2018: 8). Bu hizmet uzmanları, tıbbi sosyal hizmet vermektedirler. Tıbbi sosyal hizmet uzmanları, hastalığın neden olduğu ve hastalıkla ilişkili engeller yaşayan bireylere psiko-sosyal destek sağlamayı, aynı zamanda ekonomik sorunların çözümünde sosyal hizmet yöntemlerini kullanmayı amaçlarlar. Geçici veya kalıcı hastalık teşhisi, kazalar sonrasında ortaya çıkan sorunlar, engelli bireyleri ve ailesini olumsuz etkileyebilmektedir. Her bir birey, bu sorunlarla başa çıkma sürecinde farklı uyum aşamalarından geçmektedir. Bu uyum sürecini desteklemeyi ve bireylerin tedaviye uyumunu kolaylaştırmayı amaçlayan sosyal hizmet müdahalesi, bireyin yaşam kalitesini olumlu yönde doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilmektedir (Özbesler, 2013: 7).

Psiko-sosyal değerlendirmeler ve profesyonel müdahale planları, sosyal hizmet müdahalesi çerçevesinde hastaların yaşam kalitesini korumak ve yükseltmek için çok önemlidir. Hastanelerde sosyal hizmetlerin mevcudiyeti sadece sağlık politikalarından değil, aynı zamanda hastane yönetiminin sosyal hizmet hakkında nasıl hissettiğinden de etkilenebilir (Özbesler, 2013: 9-10). Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında yayımlanan “*Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi*”, hastanelerde hizmet veren Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi’nin faaliyetlerini nasıl yürüteceğini düzenlemektedir. İlgili Yönelgenin 12. (1) maddesinde “*Sosyal çalışmacının görev ve sorumlulukları*” başlığında “*Hastaneye başvuran hastaların psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarını tespit eden, sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan, üniversitelerin dört yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun sağlık personelidir.*” ibaresi yer almaktadır. Bu tabir, tıbbi ortamda çalışan Sosyal Hizmet uzmanlarının görev ve sorumluluklarını aktarmaktadır. Sosyal hizmet uzmanı, hastanelerde hizmet alan ve yardıma gereksinim duyan bireylerle, isteğe bağlı olarak engelli bireylerle çalışabilmektedir.

3.5. Engelli Bireylere Yönelik Eğitim Politikaları

Engelliler de dâhil olmak üzere eğitim, toplumdaki tüm bireyler için sosyal birlikteliğin ve bağımsız hayata uyum sağlamaları açısından etki eden konulardan biri olarak düşünülebilir. Engelli bireylerin eğitim haklarından faydalanmaları için devlet yasal açıdan gerekli tedbirleri almıştır. 01.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun'nun "Eğitim ve Öğretim" başlıklı 15. maddesi şu şekilde açıklanmaktadır.

"Hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemez. Engelliler, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, yaşadıkları çevrede bütünleştirilmiş ortamlarda, eşitlik temelinde, hayat boyu eğitim imkânından ayrımcılık yapılmaksızın yararlandırılır."

Bu hükümler de anlaşıldığı üzere Türkiye'de engelli bireylerin eğitim hakkı, farklılıkları gözetilerek eşitlik temelinde sağlanmaktadır ve ayrımcılığa yer verilmemektedir.

Böylece engelli bireyler Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı kamu veya özel eğitim kurumlarında eğitim alabilmektedir. Engelli bireyler için özel eğitim hizmetleri şu şekildedir (T.C Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2021: 19):

1. Farklı engel türlerine yönelik özel eğitim okullarında (örneğin, görme veya işitme engelliler için okullar, zihinsel engelliler için özel okullar, otizm veya süreğen hastalıklar için hastane içindeki ilköğretim okulları).
2. Engelli bireyler için eğitim kurumlarında bulunan özel eğitim sınıflarında.
3. Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında, kaynaştırma eğitimi çerçevesinde (özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin diğer öğrencilerle birlikte eğitim alabilmelerini sağlamak için destek eğitim hizmetleriyle desteklenen sınıflarda).

4. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde.

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre; özel eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında ve kaynaştırma sınıflarında eğitim gören öğrenci sayılarının yıllara göre dağılımları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Tablo 2. Özel eğitim kurumlarında örgün eğitim alan öğrencilerin yıllara göre dağılımı, 2001-2021 (2023).

Öğretim Yılı	Okul Sayısı	Öğretmen Sayısı	Öğretmen Sayısı			
			Özel Eğitim Okullarında	Özel Eğitim Sınıflarında	Kaynaştırma Eğitiminde	Toplam
2021-2022	1.573	18.770	60.162	55.175	357.319	472.686
2014-2015	1.254	10.596	43.796	32.265	183.221	259.282
2009-2010	700	6.005	36.599	15.712	76.204	128.515
2001-2002	342	2.834	17.320	6.912	29.074	53.306

Kaynak: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni, Temmuz 2023.

2001-2002 öğretim yılından 2021-2022 öğretim yılına kadar özel eğitim kurumlarında eğitim gören engelli öğrenci, öğretmen ve okul sayıları Tablo 2’de sunulmuştur. Yıllar ilerledikçe, öğrenim gören öğrenci sayısında, okul sayısında ve öğretmen sayısında belirgin bir artış gözlemlenmiştir. 2001-2002 yılında öğrenim gören öğrenci sayısı 53,306 iken, 2021-2022 öğretim yılında bu rakam yaklaşık 8 kat artarak 472,686’ya yükselmiştir. Aynı dönemde öğrenim veren öğretmen sayısı 2,834 iken, 2021-2022 öğretim yılında yaklaşık 6 kat artarak 18.770’e ulaşmıştır. Okul sayılarına bakıldığında, 2001-2002 yılında 342 olan okul sayısı, 2021-2022 öğretim yılında yaklaşık 4 kat artarak 1,573’e yükselmiştir.

Engelli bireylerin özel eğitim hizmetlerinden yararlanmak istemesi durumunda, Milli eğitim bakanlığına bağlı olan Rehberlik Araştırma Merkezi'ne başvuruda bulunmaları ve eğitsel değerlendirme sürecini bu merkezde tamamlamaları gerekmektedir. Bu başvuru süreci, okul yönetimi, veli veya bireyin kendisi tarafından başlatılabileceği gibi, bakım hizmeti alan bireyler için kurum tarafından görevlendirilmiş personel aracılığıyla da yapılabilmektedir. Eğitsel değerlendirme ve tanılama adımları ise Rehberlik Araştırma Merkezleri'nde oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından gerçekleştirilir (T.C Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2021: 20).

3.6. Türkiye’de Engellilere Sağlanan Vergisel Avantajlar

Dünyada devletler, toplumsal hayatın sürdürülebilirliğini sağlamak için çeşitli kamu hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür. 1982 Anayasası'nın 2. maddesinde belirtildiği gibi, devlet aynı zamanda sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal devletin niteliği, devletin Türk milletinin bağımsızlığını, bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak; insanların refahını, huzurunu ve mutluluğunu sağlamaktır. Bu anlamda devletin temel görevi, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri ortadan kaldırmak, insanların maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları oluşturmaktır.

1982 Anayasası'nın “*Vergi Ödevi*” başlıklı 73. maddesinin, “*Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi vermekle yükümlüdür.*” ibaresinden de anlaşılacağı gibi, mâli gücü bulunan her birey, vergi mükellefi olarak kabul edilmektedir. Bu durum, vergilemede genellik ilkesi olarak bilinir. Genellik ilkesi gereğince, vergi kanunları vergiyi doğuran olayla ilişkili olan herkesi vergi mükellefi olarak kabul edilmektedir.

Yine 1982 Anayasası'nın “*Kanun önünde eşitlik*” başlıklı 10. maddesi uyarınca “*Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler*” lehine de devlet tarafından pozitif ayrımcılık

uygulanabilmektedir. Bu madde bazı konularda dezavantajlı olan bireyleri korumak amaçlı kabul edilmektedir.

1982 Anayasa'nın "*Vergi Ödevi*" başlıklı 73. maddesi 2. fıkrasına göre, "*Vergi yükünün adaletli ve dengeli bir şekilde dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.*" Bu ifade, vergilerin maliye politikası içinde sosyal amaçlar için kullanılabilmesini belirtir. Dolayısıyla, anayasal olarak vergilerin sosyal politikalarda kullanılmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Aynı zamanda, Anayasa'nın 10. maddesinin 3. fıkrasına göre, belirli kişilere yönelik alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesini zedelemeyeceği vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, engelli bireylere sağlanacak vergisel avantajların, diğer bireyler için kanun önünde eşitlik ilkesine zarar vermediği açıktır (Yüce vd, 2022: 153).

Genel olarak konuya baktığımız zaman, Türk vergi sisteminde, gelir, servet ve harcamaları kapsayan ödeme gücü göstergelerine dayalı olarak çeşitli maddi ve şekli tedbirler uygulanmakta olup bu önlemler eşitlik ilkesi doğrultusunda tasarlanarak, bireyler arasındaki fırsat eşitliğini artırmayı ve yaşamlarındaki zorlukları azaltmayı amaçlamaktadır.

Türkiye'de vergi kanunlarında engelli bireylere sağlanan çeşitli vergi avantajları, genel olarak engelli bireylerin diğer bireylerle eşit şartlarda yaşamalarını ve ekonomik açıdan eşitliğin sağlanmasını amaçlamaktadır. Gelir Vergisi Kanunu ve benzeri mevzuatlar, Türk vergi düzenlemeleri içinde yer alarak, engelli bireylerin insan onuruna uygun bir yaşam standardına ulaşmalarına destek olmayı hedefleyen çeşitli vergi düzenlemelerini içermektedir. Bu düzenlemeler, aynı zamanda sosyal devlet ilkesinin bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Engelli bireylere yönelik vergi avantajları, kanun bazında farklılıklar gösterse de detaylı olarak aşağıdaki başlıklarda ifade edilmiştir.

3.6.1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yer Alan Avantajlar

Gelir ve kurumlar vergisi kapsamında, engelli bireyler için çeşitli avantajlar bulunmaktadır. Bu bölümde, öncelikle engellilik indirimi kapsamında sağlanan vergi

avantajları detaylı bir şekilde incelenmiş, ardından korumalı iş yerlerinde çalışan engelli bireyler için sunulan iş dünyası destekleri ve avantajları ele alınmıştır.

3.6.1.1. Engellilik İndirimi

31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 31. maddesinde "*Engellik indirimi*" başlığı ile yer alan olan bu düzenleme engelli bireylere yönelik önemli bir vergisel avantajdır. Bu düzenlemenin temel amacı, belli şartları taşıyan engelli bireylerin vergi matrahının tespiti zamanı Gelir Vergisi Kanunu'nda belirlenen miktarda indirimler yaparak vergi yükünün düşürülmesini mümkün hale getirmektir (Yüce vd, 2022: 154). Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen "*Engellilik İndirimi*" ibaresi, 2013 tarihinden önce "*Sakatlık İndirimi*" idi. 25.4.2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle "*Sakatlık*" ibaresi "*Engelli*" ibaresi olarak değiştirilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 31. maddesinde çalışma gücünü belirli oranlar üzerinde kaybetmiş olan engelli bireylerin sınıflandırılmasını şu şekilde gösterilmiştir:

"Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve aşağıda engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir."

Tablo 3. Engelli Vergi İndirimi Tutarları (2024).

1. Derece Engelli Bireyler İçin (Çalışmagücünün asgari %80'ini kaybetmiş kişiler)	6.900 TL
2. Derece Engelli Bireyler İçin (Çalışma gücünün asgari %60'ını kaybetmiş kişiler)	4.000 TL
3. Derece Engelli Bireyler İçin (Çalışmagücünün asgari %40'ını kaybetmiş kişiler)	1.700 TL

Kaynak: GVK. md. 31

Yukarıda 2024 yılına ait “*Engelli Vergi İndirimi*” tutarları, farklı derecelerdeki engelli bireylere yönelik olarak belirlenmiştir. Bu tutarlar, engelli bireylerin çalışma gücünün ne kadar kaybettiğine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Birinci derece engelli bireyler için (çalışma gücünün asgari %80'ini kaybetmiş kişiler), aylık olarak 6,900 TL’lik bir vergi indirimi sağlanmaktadır. İkinci derece engelli bireyler için (çalışma gücünün asgari %60'ını kaybetmiş kişiler), aylık indirim miktarı 4,000 TL’dir. Üçüncü derece engelli bireyler (çalışma gücünün asgari %40'ını kaybetmiş kişiler) için ise aylık vergi indirimi 1,700 TL olarak belirlenmiştir. Bu düzenleme, engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları ve işgücü kayıplarını dikkate alarak vergi indirimlerini derecelendirerek, bu grupların mali yüklerini hafifletmeyi amaçlamaktadır.

18.03.1981 tarihli ve 8/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “*Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik*” kabul edilmiştir. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esaslara göre indirimden yararlanmak isteyen engelli bireyler hizmet erbabı, kimlik kartı örneği ve çalıştığı yerden temin edeceği hizmet erbabı olduğunu gösteren bir belge ile illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Mal Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuruda bulunmalıdır. Hizmet erbabının başvurusu, Sağlık Bakanlığı tarafından

belirlenen en yakın lokasyonda olan yetkili hastaneye sevki ile başlar ve daha sonra ilgili sağlık kurulunun Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne intikali ile tamamlanmaktadır. Bu süreç sonucunda hizmet erbabı engelli birey indirimine hak kazanmaktadır.

Yine Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesinde “*Diğer indirimler*” başlıklı bölümünde gelir vergisi matrahının hesaplanmasında, gelir vergisi beyannamesinde indirim yapılacak gelirler şu şekildedir:

“Serbest meslek faaliyetinde bulunan engellilerin beyan edilen gelirlerine, 31

inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı dahil) da yararlanır.)”

Gelir Vergisi Kanunu'nun 31. maddesinde belirtildiği gibi, hizmet erbabının kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyler (eş veya çocuk) için engellilik indiriminden yararlanmaktadır. Bu engelli indirimi sadece gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde geçerlidir. Bu konuda dar mükellefiyete tabi bireylerin engelli indiriminden yararlanmaları mümkün değildir. Buna sebep engellilik indirimi, gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilen kazançların vergilendirilmesinde kullanılmaktadır. Ancak, dar mükellefler genellikle ticari veya işletme gelirleri üzerinden vergilendirildikleri için, bireysel gelir vergisi beyannamesi vermemektedirler.

Sosyal devletin, aile koruma ve engelli bireyleri koruma amacını taşıyan anayasal düzenlemelerin vergi hukukundaki yansımaları, engelli mükelleflere veya onlara bakmakla yükümlü olanlara sağlanan bu vergi indiriminden kaynaklanmaktadır (Sonsuzoğlu, 2019: 93).

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 3. maddesinin 10. fıkrasına göre, bakmakla yükümlü olduğu kişiler şunlardır:

1. 18 yaşından küçük çocuklar,
2. Lise eğitimine devam eden ve mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşına veya üniversiteye devam eden 25 yaşını aşmayan kişiler,
3. Sosyal güvencesi olmayan eşler,
4. SGK tarafından engelli olarak tespit edilen çocuklar (yaş sınırlaması olmaksızın),
5. Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağladığı belirlenen kriterlere göre tespit edilen kişilerin anne ve babaları.

Gelir Vergisi Kanunu'na göre, vergi indiriminden yararlanmak isteyen engelli bireylerin, Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde Defterdarlıklara (Gelir Müdürlüğüne), Bağımsız Vergi Dairesi olan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne ve Vergi Dairesi olmayan ilçelerde Mal müdürlüklerine bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Bunun için şu evraklarla başvurmaları gerekmektedir (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022: 13-14):

1. Engelli ücretli için,

Başvuru formu, engelli bireyin çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş bir yazı, T.C. kimlik numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi, ilgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için raporun aslı, olmazsa noter tasdikli örneği gerekmektedir.

2. Hizmet erbabının bakmakla bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler için,

Başvuru formu, işyerinden alınacak ve işveren tarafından onaylanmış çalıştığına dair yazı, bakmakla yükümlü kişinin ve engelli bireyin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı kopyası, bakım sorumluluğunu gösteren bir belge, ilgili yönetmeliklere uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için raporun aslı veya noter

onaylı kopyası ya da raporu düzenleyen hastane tarafından onaylanmış kopyası gerekmektedir.

3. Engelli serbest meslek erbabı için

Başvuru formu, vergi kimlik numarasını gösteren belge, T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı kopyası, ilgili yönetmeliklere uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için raporun aslı veya noter onaylı kopyası ya da raporu düzenleyen hastane tarafından onaylanmış kopyası gerekmektedir.

4. Bakmakla sorumlu olduğu engelli birey olan serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler için,

Başvuru formu, vergi kimlik numarasını gösteren belge, bakmakla yükümlü kişinin ve engelli bireyin T.C. kimlik numarasını içerir nüfus cüzdanı kopyası, bakmakla yükümlü olduğuna dair belge, ilgili yönetmeliklere uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için raporun aslı veya noter onaylı kopyası ya da raporu düzenleyen hastane tarafından onaylanmış kopyası gerekmektedir.

Tablo 4. Faaliyet Gruplarına Göre Engelli Vergi İndiriminden Faydalananların Sayısı (Ocak – Aralık 2017).

Faaliyet Grupları	Sayı
Hizmet Erbabı	60263
Hizmet Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler	7015
Serbest Meslek Erbabı	3
Serbest Meslek Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler	4
Basit Usule Tabi Mükellefler	2
Toplam	67287

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı,

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/SIIVI.htm , 01.11.2023.

Bu tablo, Ocak- Aralık 2017 dönemine ait engelli vergi indirim istatistikleri, farklı faaliyet gruplarındaki kişilerin vergi indirimlerinden ne kadar faydalandığını açıklamaktadır. Bu verilere göre, hizmet erbabı, bu dönemdeki en büyük grubu temsil ederken, toplam 60,263 kişi bu faaliyet grubunda yer almaktadır ve bu kişilerin 7,015'i engelli bireylerin bakımını üstlenmektedir. Serbest meslek erbabı ve serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu kişiler ise daha küçük sayılarda temsil edilmektedir. Ayrıca, basit usule tabi mükellefler ise sadece 2 kişiyi içermektedir. Toplamda, bu dönemde engelli vergi indirimlerinden yararlanan kişi sayısı 67,287'dir. Bu istatistikler, farklı faaliyet gruplarının vergi indirimlerinden ne kadar faydalandığını ve hangi grupların daha büyük veya daha küçük olduğunu göstermektedir.

31.12.1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 36. maddesinde farklı yerlerden gelir elde eden hizmet erbabları için, Gelir Vergisi Kanunu'nun 31. maddesinde belirlenen engelli indirimi, bu indirimlerden sadece en yüksek ücrete uygulanmaktadır.

Sosyal devlet açısından çalışmaya baktığımız zaman, toplumun her kesiminin eşit haklara ve fırsatlara sahip olmasını sağlamayı amaçlamakta olduğu görülmektedir. Ancak, engellilik indirimi gibi avantajlardan yararlanma konusundaki kısıtlamalar, engelli bireylerin ticari faaliyetlerden kaynaklanan gelirlerini vergilendirmede ayrımcılık yapılmasına neden olabilir. Bu durum, eşitlik ilkesine uygun olmayabilir çünkü engelli bireylerin ticari faaliyetlerden elde ettikleri gelirlerin diğer gelirlerden farklı muamele görmesi, eşit fırsatlara erişimi engelleyebilir. Bu bağlamda, vergi indirimi gibi desteklerin daha kapsayıcı bir şekilde düzenlenmesi veya alternatif çözümler aranması, sosyal devlet ilkeleri ve eşitlik ilkesi doğrultusunda daha adil bir yaklaşımı teşvik edebilir (Öncel vd, 1985: 49).

3.6.1.2 Korumalı İşyeri İndirimi

Türkiye'deki engelli işgücü politikaları, kota, ceza ve teşvik sistemlerine dayanmaktadır. Bu politikaların, özellikle zihinsel veya ruhsal

engellilerin işe alınmasında istenilen sonuçları elde edememesi nedeniyle, ek istihdam yöntemlerinin araştırılması gerekiyor (Kayıhan, 2018: 37).

3.6.1.2.1 Türk Vergi Hukukunda Korunmalı İşyerlerinin Gelişimi

Devlet, gelir ve kurumlar vergisi kanunlarında korunmalı işyeri uygulamaları yanında engelli çalışan bireylerin istihdamına katkıda bulunanlara kuruluş sermayesi desteği, engelli ücret desteği, işletme giderleri desteği, sigorta prim teşvikleri ve çevre temizlik vergisi muafiyeti gibi destekler sunarak engelli çalışan istihdamını artırıyor (Köksal ve Doğan, 2020: 15). Bu bağlamda, tanımının; genel olarak engelli bireylerin istihdamının sağlanabilmesi amacıyla gerek mali gerekse teknik açıdan desteklenen iş yerleri şeklinde yapmak mümkündür.

1982 Anayasası'nın 50. maddesi, fiziksel ve zihinsel engelli bireyleri, iş koşulları açısından özel bir şekilde korunduğunu belirtirken, 61. madde, devletin malul ve gazileri koruma sorumluluğunu üstlendiğini ve bu bireylerin toplumda layık bir yaşam standardı elde etmelerini sağlamak için gerekli önlemleri alacağını vurgulamaktadır. Bu nedenle, anayasa düzeyinde engellilerin istihdam haklarına dikkat çekilmektedir.

22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 5. maddesinin "*Eşit davranma ilkesi*", iş ilişkisinde engellilik nedeniyle ayırım yapılmasını yasaklamaktadır. Aynı Kanun'un 30. maddesi ise, işverenlerin özel sektör işyerlerinde elli veya daha fazla işçi istihdam ettikleri durumda yüzde üç oranında engelli veya eski hükümlü işçiyi, meslekleri, fiziksel ve zihinsel durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü olduklarını ifade etmektedir. Bu yükümlülüğe uymayanlar, İş Kanunu'nun "*Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık başlıklı*" 101. maddesi uyarınca idari para cezası ile karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca, aynı Kanun'un 30. maddesine uymayan işverenlere uygulanacak ceza miktarları, Aynı hükümde belirlenmiş olup, bu ceza miktarları engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları, engellilerin iş bulmalarına yardımcı olacak teknolojilerin kullanılması, engellilerin işe alınmaları, iş ve işyerine

uyumlarının sağlanması ve benzeri projelerde kullanılacaktır (Çavuş ve Tekin, 2015: 153).

Korumalı işyerinin yasal temeli, 01.07.2005 tarihinde kabul edilen 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ile oluşturulmuştur. Bu kanunda, korumalı işyeri, normal işgücü piyasasına entegrasyonları zor olan engelli bireylere yönelik mesleki rehabilitasyon ve istihdam oluşturmayı amaçlayan, devlet tarafından teknik ve finansal olarak desteklenen ve özel bir çalışma ortamına sahip işyeri olarak tanımlanmıştır. Ancak, 06.02.2014 tarihinde 6518 sayılı Kanun'un 63. maddesinde yapılan değişiklik sonrasında, korumalı işyeri tanımı, zihinsel veya ruhsal engelli bireylere mesleki rehabilitasyon sağlamak ve istihdam oluşturmak amacıyla, Devlet tarafından teknik ve finansal desteklenen, iş ortamı özel olarak düzenlenen işyerini ifade eder hale gelmiştir (Çavuş ve Tekin, 2015: 154). 25.08.1999 tarihinde kabul edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu md. 49 ile ise hazine, korumalı işyerlerinde çalışan ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilerin işsizlik sigortası işveren payın karşılamaktadır. 26.05.1981 tarihinde kabul edilen 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanun'un 44. maddesinde yapılan değişiklik sonrasında korumalı işyerleri tarafından kullanılan binalar ve müştemilatı çevre temizlik vergiye tâbi tutulmamaktadır.

En son değişiklik 2022 yılında yapılmış ve mülga yönetmeliklerle aynı adı taşıyan 27.01. 2022 tarihli 31732 sayılı Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik ile yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğ'in 2. maddesi, 1.7.2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanununun 14. maddesine dayanılarak hazırlandığı belirtilmiştir. Korumalı işyerleri kapsamına giren engelli bireyler "*zihinsel veya ruhsal engelliler*" olarak tanımlanmıştır.

01.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun'unda engelli bireylerin istihdamını desteklemek amacıyla kurulan korumalı işyerlerinde çalışan zihinsel veya ruhsal engelli bireyler için diğer kurumlarca yapılan ücret ödemelerinin, yıllık brüt tutarının %100'üne kadar olan kısmı korumalı işyeri indirimi olarak uygulanır. Bu indirim, her bir engelli çalışan için en fazla beş yıl süreyle geçerlidir ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık brüt tutarının %150'sini

aşamaz. Engellilik derecelerine bağlı olarak bu oran, %150'ye kadar değiştirilebilir veya kanuni orana indirilebilir, ancak bu değişiklikleri yapma yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Uygulamaya ilişkin detayları belirlemek için Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görüşlerini alarak usul ve esasları belirleme yetkisine sahiptir (Oktar, 2018: 93). Ayrıca, korumalı iş yerinde çalışabilmek ve indirimden yararlanabilmek için çeşitli şartlar vardır. Bunlar (Şenyüz vd, 2019: 140); asgari %40 oranında engelli olmak; Türkiye İş Kurumu'nda kayıtlı olmak ve 15 yaşından büyük olmak şeklinde ifade edilmiştir.

3.6.1.2.2 Korumalı İşyerlerinin Bileşenleri ve Tanımları

27.01. 2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmeliğ'in "*Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar*" başlıklı 3. maddesi şu şekilde açıklanmaktadır;

Atölye: Korumalı işyerlerinin işleyişi ve denetlenmesini ölçmek amacıyla korumalı işyerindeki veya merkezinde tüm işyerindeki iş atölyesini kapsamaktadır.

Banyo ve tuvalet: Korumalı kurumlarda ve korumalı işyerlerinde her 12 engelli çalışan için erişilebilirlik standartlarına uygun olarak hazırlanmış en az bir adet engelli tuvaleti olması şartıyla tuvalet ve gerektiğinde kadın ve erkek banyo ihtiyaçlarının karşılandığı alandır.

Çok amaçlı salon: Korumalı iş merkezindeki tüm kurumlardan çalışanların toplantı ve sosyal aktiviteler de dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlediği alandır.

Eğitici personel: Mesleki ve teknik eğitimde uzmanlaşmış veya usta öğreticilik sertifikasına sahip eğitimcilerdir.

Engelliler: Engelleri nedeniyle iş bulması zor bulan engelli bireyler; Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporu'na göre en az %40 zihinsel veya

ruhsalengeli olan veya çocuklar için Özel Gereksinim Raporu'na göre en az “*hafif düzeyde özel gereksinimi*” zihinsel engelli bir kişi (%40-49).

İşveren: Sahip olduğu işyeri için korumalı işyeri statüsü talep eden gerçek veya tüzel kişi.

Komisyon: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile gerektiğinde Valilik tarafından belirlenen diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.

Korumalı iş merkezi: Giyim, eğlence, dinlenme, kültür ve beslenme alanları dahil olmak üzere birçok korumalı iş yerinin bulunduğu bir bina veya site olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle, merkezi bir idarenin kontrolünde, ihtiyaçların tamamının veya bir kısmının karşılandığı ortak kullanım alanlarına sahip tesislerdir.

Korumalı işyeri: Devletten teknik ve mali destek alan ve çalışma ortamı açıkça zihinsel veya bedensel engelli, işgücüne sahip ancak işe alınması zor olan kişilere iş yaratmak üzere tasarlanmış iş yeridir.

Korumalı işyeri yöneticisi: Korunan iş alanı denetlemekle görevli olarak tanımlanmaktadır. Korumalı bir iş merkezinin merkezi yönetimi, merkezin sahibi veya temsilcisi tarafından gerçek veya tüzel kişilerden oluşur. Korumalı işyerlerinin bağlı olduğu güvenli iş merkezinin mal sahibi veya kişilerin kullanacağı alana merkezi yönetim odası denir.

Mutfak ve yemekhane: Korumalı iş merkezinde çalışan insanların yemek ihtiyaçlarının karşılanacağı bölümü ifade eder.

Sağlık odası veya kabini: Tam zamanlı veya yarı zamanlı korumalı kurumlarda sağlık personeli tarafınca ilk yardım ve ilk müdahalenin yapıldığı ve engelli bireylerin kullandığı ilaç ve sağlık materyallerinin bulunduğu bölümü belirtmek için kullanılmaktadır.

Sosyal servis: Sayı olarak 10 ve üzeri olan korumalı işyerlerinin oluşturduğu korumalı iş merkezlerinde fakültelerin sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ve de özel eğitim alanlarında en az lisans eğitimi almış meslek elemanları tarafından; kurumlarda faaliyet göstermeye başlayan kişilerin kabul, ayrılış, ayrılış sonrası danışmanlık hizmetlerinin sunulması, engelliler ve ailelerine gerekli rehberlik hizmetlerinin verilmesi, sosyal ve kültürel etkinliklerinin hazırlanması, toplumsal sorumluluk çerçevesinde merkezde verilen hizmetlere halkın katkı ve katılımını sağlayıcı etkinlik programlarının düzenlenmesi, merkezi yönetimin yürütülmesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne iletilecek tüm bilgi, belge, form ve yazışmaların yapılması veya eş güdümlü çalışmalarının yürütüldüğü bölümü ifade etmektedir.

Personel veya işçi odası: Korumalı iş dünyasında çalışan kişilerin kişisel ile işi olan başka çalışan giyen kıyafetler, soyunma ve işlerle ilgili olarak karşıladıkları odayı ifade etmektedir.

3.6.2. Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Avantajlar

Engelli bireyler için KDV avantajları, 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nda yer almaktadır. Bu avantajla engelli bireyler eğitim, iş hayatı ve günlük rutinlerinde avantajlar elde etmektedirler.

3.6.2.1. Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar

25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nun "*Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar*" başlıklı 17. maddesinin 2(a) hükmü uyarınca "*... engelli bakım ... işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri ile bunlardan sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerine yapacakları teslim ve hizmetler...*" in KDV'den istisna edildiği görülmektedir. "*Diğer istisnalar*" başlıklı 4. fıkrasına eklenen (s) bendine göre ise "*Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları*" Katma Değer Vergisi'nden istisna edilmiştir. Bu teknolojik ilerlemeler, engelli bireylerin eğitim, iş hayatı ve günlük rutinleri üzerinde olumlu bir

etki yaratmaktadır. Bu durum, engellilerin yeteneklerini tam manasıyla ortaya koymalarını ve farklı alanlarda daha aktif bir rol üstlenmelerini teşvik etmektedir.

3.6.2.2. İndirim ve İade Hakkı Tanınan Diğer İstisnalar

26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin 3. bölümünde “*İndirim ve İade Hakkı Tanınan Diğer İstisnalar*” başlığı şu şekildedir;

“Münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin; görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik engellilerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilir. Binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise sözü edilen “araç-gereç” kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir”

Tebliğde belirtildiği gibi, engelli bireylerin günlük yaşamlarını sürdürmek için kullandıkları araçlar için sadece KDV istisna tutulmuştur. Ancak, binek ve diğer nesil taşıt araçları bu istisnanın dışında tutulmuştur.

3.6.3. Özel Tüketim Vergisi: Engellilik Derecesi Olanların Taşıt Alımlarında İstisna Uygulaması

06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun “*Diğer istisnalar*” başlıklı 7’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen engellilik oranı için 2 farklı görüş belirlenmiştir.

1. Engellilik oranı %90 ve üzerinde olan engelli bireyler için: Hükme göre, engelli bireylerin aracı bu istisnadan faydalanabilmesi için özel tertibatı olması ve engelli birey tarafından kişisel olarak kullanılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda, engelli bireyin engel sebebine bakılmaksızın aracın kullanılabilmesine izin verilmektedir. Bu görme kaybı, işitme kaybı, ortopedik rahatsızlık, zihinsel engellilik

veya böbrek rahatsızlığı gibi farklı engel sebepleri bu düzenleme kapsamında değerlendirilebilir. Ancak, aracı engelli birey dışında birinin kullanması durumunda, araç sadece engelli bireyin yararlanması amacıyla kullanılmalıdır (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022: 31). 18 yaşını geçmiş kişilerin, bu avantajdan faydalanabilmeleri için engellilik derecesinin %90 veya daha yüksek olduğunu gösteren bir sağlık kurulu raporuna sahip olmaları gerekmektedir. Aracın istisna kapsamında satın alındığı veya ithal edildiği tarihten itibaren beş yıl içinde, ikinci bir araç için bu avantajdan yararlanmak mümkün olmamaktadır.

2. Engellilik oranı %90 altında olan engelli bireyler için: Bu düzenlemede, aracın istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için, aracın sadece engelli birey tarafından kullanılması şarttır. Şart uyarınca aracı engelli bir bireyin durumunu daha da iyileştirecek ek donanıma sahip olması gereklidir. Bu düzenleme, engelli bireyin bireysel olarak aracı kullanması şartını getirerek, aracın özel ihtiyaçlarına uygun olmasını vurgular.

06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına göre, her iki durumda da yalnızca bir engelli birey beş yılda bir bu avantajdan yararlanabilmektedirler. Bu nedenle, aracın istisna kapsamında satın alındığı veya ithal edildiği tarihten itibaren beş yıl içinde, aynı ya da farklı bir kategoride sınıflandırılan ikinci bir araç için bu avantajdan yararlanmak mümkün olmayacaktır.

1) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nun 7. (2) maddesinin a fıkrasına göre, II sayılı listede bulunan kayıt ve tescile tabi mallardan olan taşıtlar arasında; 87.03 son hali (bedeli 2024 yılı için 1.591.200 TL'nin altında olan), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşmayanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan araçlar, %90 veya daha fazla engelli olan malul ve engelliler tarafından ilk alımlarında beş yılda bir defa olmak üzere ÖTV'den istisna edilir. Bu düzenleme çerçevesinde, ÖTV istisnasının uygulanabilmesi için, malul ve engellilerin taşıtı bizzat kullanıp kullanmamaları koşulu aranmamaktadır. Engelli birey tarafından bizzat kendisi tarafından kullanılmayacağı durumlarda kendisi için ailesi, arkadaşları ve başkası tarafından da kullanılabilir.

2) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nun 7. (2) maddesinin b fıkrasına göre, 87.03 GTIP numarasına dahil olan araçlar, 2.800 cm³'ten büyük motor silindir hacmine sahip, bütün tekerlekleri motor tarafından güçlendirilen veya güçlendirilebilen, sürücü dahil en fazla 8 kişiye kadar oturma kapasitesine sahip binek otomobilleri (yarış arabaları, off-road araçları hariç), yük taşımacılığında kullanılan ve maksimum ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen, yolcu kapasitesinin yarısı veya daha az olan araçlar ile sürücü dahil 9 kişilik oturma kapasitesine sahip araçlarda, engelli bireylerin araçları bireysel olarak kullanamayacaklarını ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanma gerekliliğini ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde belirten, engelli sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmış olan ve engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan kişiler tarafından, tekerlekli sandalye veya sedye ile seyahat edebilmeleri için uygun düzenlemeler yapılmış araçlar kastedilmektedir (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022).

3) Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7. (2) maddesinin c fıkrasına göre, (II) sayılı özeltartıtabla listedeki kayıt ve tescile tabi mallar arasından seçilen taşıtlar için geçerli olan bu istisna, Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin belirli tarife pozisyonlarına dayanmaktadır. Bu kapsamda; 87.03 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steysin vagon vb. taşıtlar, motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanan özel tüketim vergisi ve diğer vergiler dâhil bedeli belirlenen tutarın (2023 yılı için 450.500 TL) altında olanlar, 87.04 tarife pozisyonunda yer alan van, panelvan, kamyonet, pick-up vb. taşıtların, eşya taşımaya mahsus olup 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip olanlar, 87.11 tarife pozisyonunda yer alan motosikletlerin, motor silindir hacmine bakılmaksızın, bu istisnadan yararlanabilecek taşıt kategorilerini içermektedir.

Beş yılda bir kez uygulanan bir avantajla, taşıtın ilk satın alımı özel tüketim vergisinden (ÖTV) muaf tutulmaktadır. Ancak, bu muafiyetten yararlanmak için taşıtın özel tertibata sahip olması ve malul veya engelli bireyler tarafından bizzat kullanılabilir durumda olması şartı aranmaz.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7. (2) maddesinin göre, belirtilen alt bentlerde ifade edilen durumlar, araçlar malul ve engelli bireyler tarafından ilk aracın

satın alınmasından sonra beş yıl geçmeden, deprem, heyelan, sel, yangın ya da kaza gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçların hurdaya çıkarılmasında, bu alt bentlerde belirtilen araçları hurdaya ayıran malul veya engelliler tarafından mümkündür.

18.04.2015 ve 29330 sayılı Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nin "Ortak Hususlar" başlıklı bölümünde malul ve engelli bireylerin vefat ettiği zaman yapılacak işlemler açıklanmaktadır. Malul veya engelli birinin satın aldığı aracın kayıt ve tescil işlemleri tamamlanmadan ölmesi durumunda, bu istisnanın avantajından yararlanılmamaktadır. Bu durumda, araç mülkiyeti devredilmezse, mirası kabul eden varisler tarafından aracın kayıt ve tescil işlemleri tamamlanmadan önce ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) beyan edilip ödenir.

3.6.4. Emlak Vergisinde Yer Alan Avantajlar

Engelli bireyler Emlak Vergisinde olan avantajlardan da yararlanmaktadırlar. 29.07.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 8. maddesi şu şekilde belirtilmiştir:

"Cumhurbaşkanı, ...engellilerin... Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²'yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz."

Bu hükme göre engelli bireyler Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²'yi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olan (intifa hakkı dahil) engelli bireyler, sıfır olarak tanımlanan indirimli bina vergisi oranından yararlanarak bu emlak vergisini ödememektedir. Engelli bireyler indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanması için engel durumunun belirli bir oranın yani %60-%80

üzerinde olması gerekmez, engellilik oranı en az %40 civarında bulunması bile yeterlidir. Aynı zamanda gelirinin herhangi bir miktarının altında olması şartı aranmamaktadır.

Bu vergi avantajı, Türkiye'deki engelli bireyleri desteklemeyi amaçlayarak pozitif etkileri bulunmaktadır. Brüt 200 metreyi geçmeyen tek konuta sahip olan engelli bireylere uygulanan sıfır oranlı bina vergisi, mükelleflerin mülkiyetlerinden kaynaklanan ekonomik yükleri azaltarak sosyal katılımı artırabilmektedir. Ayrıca, engellilik oranında belirli bir şart aranmaması, daha geniş bir engelli birey kitlesinin avantajdan faydalanması anlamına gelmektedir, bu durum, tüm engelli bireylerin eşit şartlar altında adil bir yaklaşım görmesine katkıda bulunabilir. Ancak, bu düzenleme olumsuz yönleriyle de değerlendirilebilir. Örneğin, vergi avantajının gelir düzeyine bağlı olmaması ve yüksek gelire sahip engelli bireylerin de bu avantajdan diğer engelli bireyler gibi yararlanması, sistemde potansiyel bir eşitsizliğe yol açabilmektedir. Diğer taraftan, vergi gelirlerinin de azalmasına neden olabileceği için, bu düzenleme kamu maliyesi üzerindeki etkileriyle ilgili soruları da beraberinde getirebilmektedir.

İndirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından engelli bireylerden:

- 1) *“Birden fazla meskeni olanlar,*
- 2) *Birden fazla meskende hisseye sahip olanlar,*
- 3) *200 m'yi geçen tek konuta sahip olanlar,”*

yararlanamayacaklardır.

Aynı zamanda belirli süreçlerde dinlenme amacıyla kullanılan meskenler için vergi indiriminden yararlanacak mükellefler, indirimli vergi oranından faydalandıkları durumlarda, gerekli şartlardan herhangi birini kaybettiklerinde, yaş durumu mükellefiyetlerinin bulunduğu belediyeye bildirmeleri gerekmektedir.

Bazı durumlarda engelli bireyler için emlak vergisi, cezalı olarak gecikme faizi ile tahsil edilmektedir. Bu durum, gerçek olmayan taahhütlerde bulunarak

indirimli bina vergisi oranından faydalanan ve durumlarında deęişiklik meydana gelen ancak bu deęişiklięi bildirmeyen engelli bireyler için de uygulanmaktadır (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022:48).

3.6.5. Motorlu Taşıtlar Vergisinde Yer Alan Avantajlar

18.02.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun "İstisnalar" başlıklı 4. maddesinin (c) fıkrası uyarınca, "Engellilik oranı % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile dięer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibath taşıtlar." motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutulmaktadır. Engellilerin durumu, bu düzenleme kapsamında iki farklı kategoride incelenmektedir:

3.6.5.1. Engellilik Dereceleri %90 ve Daha Fazla Olan Malul ve Engelli Bireylere İstisna Uygulaması

Engellilik derecesi %90 ve üzerinde olan bireyler, devlet hastanesinden alınmış saęlık kurulu raporu ile vergi dairelerine başvurarak belge sunduklarında, kendi adlarına kayıtlı olan taşıtları için motorlu taşıtlar vergisi ödemek zorunda kalmamaktadırlar. Bu istisnadan faydalanabilmek isteyen engelli bireyler için, taşıtın özel bir donanıma sahip olması şartı aranmayacak (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022: 44).

3.6.5.2. Engellilik Dereceleri %90 ve Az Olan Malul ve Engelli bireylerin İstisna Uygulaması

Engellilik oranı %90'dan düşük olan engelli ve malul bireyler, bu durumlarını kanıtlayabilmek için bir devlet hastanesinden saęlık kurulu raporu olarak belgelendirip ve adlarına kayıtlı araçlarını, engellilik durumuna uygun özel düzeneklerle veya özel olarak adaptasyon saęlanmış hale getirdiklerinde, vergi istisnasından faydalanma imkanına sahip olmaktadır. Yani, %90'dan az bir engellilik derecesine sahip bireyler, belgelerini alarak ve araçlarını özel olarak düzenleyerek vergi istisnasından yararlanabilmektedirler (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022:44). Bakanlık Kurulu.

3.6.6. Gümrük Vergisinde Yer Alan Avantajlar

27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Vergisi Kanunu'nda, engelli bireylerin kullanımı için belirli eşyaların vergiden istisna tutulması öngörülmüştür. Gümrük Vergisi Kanunu'nun 167. maddesi, 12. (a) fıkrasına göre, malul ve engellilerin kullanımına özgü eşyalar gümrük vergisinden özgü eşyalar istisna tutulmuştur. Bu muafiyetle ilgili detaylar ise 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kararı'nda yer almaktadır. Karara göre, gümrük vergisinden istisna edilen belirli eşyalar şöyledir:

3.6.6.1. Görme Engellilerin Kullanımına Mahsus Eşyalar

07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kararı'nda yer alan "*Görme engellilerin kullanımına mahsus eşya*" başlıklı 103. maddesi (1) şu şekilde açıklanmaktadır.

"Görme engellilerin eğitsel, bilimsel veya kültürel gelişimlerine yönelik olmak üzere özel suretle imal edilmiş ve ek-12'deki listede yer alan eşyaya muafiyet tanınır."

Engelli bireyler için gümrük vergisinden muaf olan eşyalar, görme engelli bireylerin eğitim, bilim veya kültürel gelişimlerine özel olarak üretilmiş olmalıdır. Sadece bu zaman bireyler vergi avantajından yararlanabilmektedirler.

Diğer (2) fıkrasında yer alan a ve b bölümlerinde bu muafiyet, görme engelli bireylerin kişisel kullanımları için getirdikleri ve genellikle görme engellilerin eğitimi veya yardım amaçlı olarak kamu yararına faaliyet gösteren dernekler, vakıflar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlar tarafından ithal edilen eşyalar için geçerlidir.

3.6.6.2. Malul ve Sakatların Kullanımına Mahsus Eşyalar

07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmî Gazete'de Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan 104 (1). maddesinde görme engelliler dışında kalan, malul veya engelli bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için özel olarak üretilmiş ve kişisel kullanımları için tasarlanmış eşyalar şu şekilde tanımlanmıştır:

a) Engelli bireylerin bizzat kendileri tarafından kullanılması şartıyla,

b) Engelli bireylere sadece yardım sağlanması şartı olarak kamu yararına çalışan dernekler ile birlikte resmi kurumlara şartsız gönderilen, ücretsiz bir şekilde dağıtılmak üzere belirtilen dernek, vakıf ve resmi kurumlar tarafından gönderilen, *“Serbest dolaşıma sokulan motorlu veya motorsuz koltuk, bisiklet ve diğer eşyaya”*,

c) Kamu yararı amacı güden dernekler veya Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlar tarafından ithal edilen, engelli ve sakat bireylerin grup halinde taşınmasını sağlayan, bu bireylerin araca rahatlıkla binip inmesini kolaylaştıran düzenlemelere sahip motorlu kara taşıtlar.,

için muafiyet tanınmaktadır.

3.6.6.3. Gümrük İdaresine Sunulan Araçlar

Gümrük idaresine sunulduğu tarihte, kayıt tarihi ve üretim yılı da dahil olmak üzere, en fazla üç yıla kadar olması şartıyla,

a) Munhasıra engelli bireyler tarafından kullanılmak üzere özel olarak üretilmiş ve bu bireyler tarafından kullanılan, hareket kabiliyetini sağlayıcı özel düzenekleri bulunan motosiklet ve 1600 cc'ye kadar motor silindir hacmi olan motorlu otomobiller,

b) Ellerini ve ayaklarını kullanma yeteneğini tamamen kaybetmiş olan malul veya sakat bireylerin doğrudan kullanamayacağı, ancak bu kişilerin araca binip inmesini kolaylaştıran düzenekleri bulunan araçlar. Bu araçlar, malul veya sakat bireyin üçüncü dereceye kadar kan veya sıhri akrabalarından bir sürücü veya istihdam edilen sürücü tarafından 2500 cc'ye kadar motor silindir hacmi olan araçlar olarak kullanılmaktadır.

Malul ve engelli bireylerin eşyaları için özel olarak getirilen parçalar, yedek parçalar ve aksesuarlar ile bu eşyanın bakımı, kontrolü, ayarlanması veya tamiri için gereken aletler de bu muafiyet kapsamında değerlendirilmektedir. Bu ek parçaların ve aletlerin, eşya ithal edildikten sonra ülkeye getirilmesi durumunda bile muafiyet

hakkının geçerli olabilmesi için, bunların ithal edilen eşya ile bağlantılı olduğunu gümrük idaresine ispatta bulunarak kanıtlanması gerekmektedir.

3.7. Teşvik Politikalarının Engelli İstihdamı Üzerindeki Etkileri

Daha önce belirtildiği üzere, İşsizlik Sigortası Kanunu korumalı işyerlerinde çalışan ve iş gücü piyasasına dahil edilmeleri zor olan zihinsel veya ruhsal engellilerin işsizlik sigortası işveren payı Hazine tarafından karşılanmaktadır.

Türkiye’de özel sektörde istihdam edilen engellinin, engel derecesine göre istihdamı gerçekleştiren kuruma, 06.01.1961 tarihli ve 10700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesine göre SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) primlerinde ve vergilerde indirim uygulanmaktadır.

Yasaya göre %80 çalışma gücünü kaybeden kişiler 1. derecede engelli bireyler; %60’ını kaybedenler ikinci derecede engelli bireyler; %40’ını kaybedenler ise üçüncü derecede engelli olarak nitelendirilmektedir. Bu durumdaki engellilerin istihdam edilmesi durumunda 2023 takvim yılında uygulanmak üzere derecelere göre uygulanan aylık vergi ve SGK indirimleri şu şekildedir: Birinci derecede engelli birey istihdamı adına 6.900 TL, ikinci derecede engelli istihdamı için 4.000 TL, üçüncü derecede engelli istihdamı için ise 1.700 TL aylık tutar, hizmet erbabının ücretinden indirilmektedir (GVK. Md. 31/2).

Tablo 5. Engelli ve genel nüfusun işgücüne katılım oranı (%).

İşgücüne Katılım Oranı	Erkek	Kadın	Toplam
Engelli Nüfus	35,4	12,5	22,1
Genel Nüfus	71,5	36,1	53,6

Kaynak: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni, Temmuz 2023.

TÜİK'in Mayıs 2023 verilerine göre Türkiye'de işgücüne katılma oranı erkeklerde %71,5 kadınlarda %36,1 toplamda ise bu oran %53,6'dır. Aynı zamanda Türkiye'de 2011 yılında AB üyeleri ve idari kayıtlara dayalı bir nüfus ve konut araştırması yürütmüştür. Konutta en az bir engelli birey olan nüfusun işgücüne katılım oranı, nüfus ve konut araştırmasına göre erkeklerde %35,4, kadınlarda ise %12,5'tir. Engellilerin toplam işgücüne katılımı ise %22,1'dir (T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023: 22).

Türkiye'de engelli nüfusun önemli bir bölümünün üretime dâhil olmadığı belirtilmektedir. İşgücünde, işsiz olan hafif düzeyde engeli olan kişi oranı %16'dan fazladır. Hükümet hem kamu hem de özel kurumlarda çalışabilen engellilerin sayısını artırmak için belirli adımlar atmıştır. Hükümetin engelli istihdamını teşvik etmek için kullandığı başlıca stratejiler arasında kota sistemi, korumalı iş yerleri, engelli çalıştıran işverenlere verilen ödüller, mesleki eğitim ve engelli bireylere ayrılan kamu sektörü pozisyonları yer almaktadır (Durmaz, 2017: 263). Grafik 3, bu politikalar aracılığıyla sağlanan istihdam istatistiklerini göstermektedir.

Grafik 3. Kamu kurumlarında ve özel sektörde engelli kotasından işe yerleştirilen işçilerin yıllara göre dağılımı.

Kaynak: T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni, Temmuz 2023, <https://www.aile.gov.tr/eyhgm/sayfalar/istatistikler/engelli-ve-yasli-istatistik-bulteni/>, (Erişim Tarihi: 02.11.2023).

Grafik 3'teki verilere göre, engelli istihdamı konusunda, özel sektör ve kamu arasındaki dağılımın oranları zaman içinde değişiklik göstermektedir. 2002'de

toplamda 10,883 engelli işçi istihdam edilmişken, bunun 657'si kamu sektöründe, 10,226'sı ise özel sektörde yer almıştı. Bu durumda kamu sektörünün toplam engelli istihdamındaki payı %6 civarındayken, özel sektörün payı %94'tü. Ancak, 2023 yılının Ocak ayında toplamda 16,147 engelli işçi istihdam edilmişken, bu rakamın 204'ü kamu sektöründe, 15,943'ü ise özel sektörde çalışıyordu. Bu durumda kamu sektörünün toplam engelli istihdamındaki payı %1.26'ya gerilerken, özel sektörün payı ise %98.74'e yükselmiştir. 2005 yılında, engelli istihdamı kamu sektöründe en yüksek seviyeye ulaşmıştı ve bu dönemde 1,728 engelli işçi kamu sektöründe istihdam edilmişti. Öte yandan, 2011 yılında en yüksek engelli istihdamı özel sektörde gerçekleşti ve bu dönemde özel sektörde 37,894 engelli işçi istihdam edildi. Toplamda ise, 2011 yılında diğer yıllarla karşılaştırıldığında en fazla 38,349 engelli birey istihdam edilmişti. Daha sonraki yıllarda ise azalışlar ve artışlar gözlemlenmektedir.

Engelli bireyler, çeşitli nedenlerle işgücüne katılmayı genellikle zor bulmaktadır. İşgücüne katılım oranlarının düşük olması, bazı engellilerin "*çalışma hayatına katılma*" isteksizliği ve ailelerinin aşırı korumacı davranışlarından kaynaklanmaktadır. İstihdam edilebilirlikleri çoğunlukla aşırı koruyucu tutumlardan, sağlık ve eğitim haklarının önündeki engellerden, önyargı ve ayrımcılıktan, engelli bireylere yönelik yanlış tutumlardan ve eğitim düzeylerinin altında veya üstünde istihdam edilmekten etkilenmektedir (Genç ve Çat, 2013: 374).

Engellilerin istihdam edilebilirliğinin artırılması için tedavi ve eğitim hizmetleri yanında gerekli görülen başka bir destek de mesleki eğitimidir. Bununla birlikte, engelli bireylerin büyük bir kısmı engelleri nedeniyle eğitim alabilme yeteneğine sahip değildir. Bazı engel türlerinin eğitimi, engelsiz bireylerle aynı ortamda verilebilirken diğerleri özel eğitim merkezlerinde dersler almalıdır (Kanyılmaz Polat, 2020: 875).

Bazı kesimlerde engelli bireylerin tamamının bakıma ihtiyaç duyan, birçok işini kendi karşılayamayan yani bağımlı oldukları bilinmektedir. Bir araştırmada engelli bireylerle hiçbir iletişimi olmayan bazı kişiler, engelli bireylerin daha düşük özgüvene sahip olduğunu ve içine kapanık olduğunu ifade etmiştir. Düşük

verimlilikle çalışacağı düşünülen engellilerin diğer bireylere göre sadece sosyal sebeplerle istihdama katılmaları sağlandığı da düşünülmektedir (Baybora, 2006: 233).

Tablo 6. Sosyal koruma harcamalarının GSYH'ye oranı (%), (2020-2021).

Sosyal koruma harcamalarının GSYH'ye oranı (%), 2020, 2021	2020r	2021
Sosyal koruma harcamaları toplamı	13	10,8
İdari masraf ve diğer harcamalar	0,2	0,1
Sosyal koruma yardımları toplamı	12,8	10,7
Hastalık/sağlık bakımı	3,4	3,3
Engelli/malul	0,4	0,3
Emekli/yaşlı	6	4,9
Dul/yetim	1,5	1,2
Aile/çocuk	0,6	0,5
İşsizlik	0,9	0,4
Sosyal dışlanma b.y.s	0,1	0,1

Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir

r =İlgili yıl verileri idari kayıtlar ve GSYH güncellenmesi nedeniyle revize edilmiştir.

Kaynak: TÜİK, 2021, Sayı 45744

Tablo 6'a göre 2020 ve 2021 rakamları 2021'de sosyal koruma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranı 0,8 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal koruma yardımlarının GSYİH içindeki payı 0,7'dir. Risk/ihtiyaç bazında analiz edildiğinde, emekliler/yaşlılar %4,9 ile en fazla harcamayı yapanlardır. Bunu %3,3 ile hastalık/sağlık harcamaları ve %1,2 ile dul/yetim harcamaları izlemektedir.

Eğitim ve rehabilitasyon konusundaki yetersizlikler, engellilerin istihdamını zorlaştıran çok sayıda nedenden biridir. Çalışma arkadaşları da engelli bireylere yönelik olumsuz davranışlarda bulunabilir (Öztürk, 2011: 30). Genel olarak, görüldüğü üzere engellilerin işe alınması bir dizi sorunla ilişkilidir. Türkiye de engelli vatandaşları da kapsayan kapsamlı bir iş analizi ve meslek tanımlaması çalışması henüz yapılmamıştır. Bugünlerde, engellilerin, sahip oldukları engellerden

kaynaklanan özellikleri ve nitelikleri de dikkate alınarak, hangi işlerde çalışabilecekleri konusunda çok fazla araştırma yapılamamıştır. Engelliler çok sayıda işte kendi kendine çalışma deneyimi yaşamaktalar. İş piyasası, belirli niteliklere sahip işgücüne ihtiyaç duymuyorsa, bu niteliklere sahip işgücüne devam etmek, bir yandan emek ve parayı boşa çıkarır, diğer yandan da bu niteliklere sahip bireylere işsizliği getirir. Tüm bireyler gibi engellileri de iş piyasasının gereksinimleri ve özelliklerine uygun şekilde eğitmek, özellikler kazandırmak ve iş piyasasına hazırlanmak gerekir (Öztürk, 2011: 29).

İşgücü piyasalarında ve sosyal hayatta avantajlı olmayan bir grup olarak pozitif ayırım yapılan engelli vatandaşlar bazı durumlarda kurumlara ek maliyetler yükleyebilmektedir. Bu nedenle engelliler sosyal hayatta dışlanmaya ve sosyal hayata katılmaya yönelik zorluklarla başa çıkmaktadır. İşgücü piyasasında yer almaları ve toplumla bütünleşmeleri, kendilerine yeterli hale gelip güçlendirilmeleri ve aile kurabilmeleri için engellilerin işgücü piyasasına katılmaları son derece önemlidir (Genç ve Çat, 2013: 379). Bu yüzden, bir ülkenin engellilerin yaşam standartları, eğitim düzeyleri ve ekonomik kalkınma göstergelerindeki durumu sağlık, eğitim ve sunulan hizmet kalitesi açısından önemli bir yer tutar. Bu durum, engelli bireylere yönelik politikaların hem ulusal hem de uluslararası düzeyde artmasına yol açar. Ancak, engelli bireylerin günlük yaşamlarını düzgün bir şekilde sürdürebilmelerinin yanı sıra iş gücü piyasaları da bu kişilere uygun pozisyonlarda ve koşullarda iş imkanları sağlamalıdır (Durmaz, 2017: 250).

SONUÇ

Engelli tanımı, yalnızca tıbbi bir bakış açısını göstermez. Engellilik, “toplulunun bakış açısını” da hesaba kattığı için daha geniş ele alınmalıdır. Bir kişinin fiziksel veya zihinsel sağlık sorunlarının yanı sıra, engelli bireylerin günlük yaşama katılmasını engelleyen haksız sosyal tutum ve davranışların tümü, engelliliğin ifade edilmesine katkıda bulunabilir. Doğuştan veya herhangi bir nedenle edinilmiş olan engelliler, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal olarak tanımlanır. Engelli bireyler, duyuşsal ve sosyal becerilerinde deęişen derecelerde kayıplar nedeniyle hayata uyum saęlamakta ve ihtiyaçlarını karřılamada birçok güçlük yaşamaktadır. Engelli bireylerin istihdamı, onların topluma uyum saęlamasında tartışmasız en önemli faktördür. İşgücüne ve toplumsal yaşama dâhil edilmeleri, günümüzde çeşitli sosyal politika girişimleriyle desteklenmektedir.

Refah devleti, vergi kanunlarında yapılan düzenlemeler ile birlikte, kısmen engelleri nedeniyle birtakım güçlüklerle karřılařan engelli bireylere maddi yardımda bulunma ve aynı zamanda geçimlerini güvence altına alma bakış açısıyla hareket etmektedir. Engelli bireylere yönelik özel tüketim vergisi, KDV, gümrük vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve gelir vergisi kapsamında çeşitli vergi avantajlarına yer verilmektedir.. Türkiye sosyal bir devlet olduęu için yaşlı ve engelli bireylere hem pozitif ayrımcılıklar saęlamakta hem de vergi gelirlerinden vazgeçerek engelli vatandaşları korumaya çalışmaktadır.

TÜİK’in Mayıs 2023 verilerine göre Türkiye’de işgücüne katılma oranı erkeklerde %71,5 kadınlarda %36,1 toplamda ise bu oran %53,6’dır. İstihdam politikaları belirli aralıklarla izlenmeli, engellilerin iş yerine ve işe uyumu takip edilerek uygulanan programdaki eksiklikler araştırılmalıdır. Engelli bireyler ilk işe başladıkları zaman çalışma ortamında zorluklar çekmekte ve çalışmaya uyum saęlayamamaktadır. Bunun yanı sıra, engelli bireyler işte özgüven eksikliği nedeniyle zamanla çalışma ortamına uyum saęlayamadıklarından işten ayrılmak durumunda kalmaktadır. Buna ek olarak yanlış mesleęe sevk edilmek istihdam potansiyelini azaltır, bireyin kendisine yakıřan bir işte çalışmadığı için iş yerinde zor anlar yaşayabilmektedir.

Resmi istatistiklere göre, Türkiye'nin genel işsizlik oranı %10'e yakındır. Ancak engellilerde bu oran %78'dir. Bu önemli eşitsizliği azaltmak için kamu hizmetinde gerekli olan %3'lük bir maluliyet kotası uygulanmaktadır. Bu kota, kamu kurumlarında %4, özel kurumlarda ise %3 oranında uygulanmaktadır. Şimdiye kadar oldukça etkili olan bu kotalar sayesinde engellilerin istihdama daha çok katılmaları sağlanmıştır.

Engellilerin bağımsız, bütünleşmiş ve toplumun üretken üyeleri olarak yetişmeleri amaçlanıyorsa, onların eğitimsel, kültürel, ekonomik ve sosyal gereksinimlerini karşılamak önemlidir. Tüm bu faydalar, fırsatlar ve hizmetler, engellilerin ihtiyaçlarını ve koşullarını karşılayacak ve aynı zamanda topluma katılımlarının önündeki engelleri de önleyecek şekilde düzenlenmelidir.

Engelli bireylerin hayatlarını etkileyebilecek faktörlerden biri de vergi ödemeleridir. Vergi mevzuatında yapılan düzenlemeler hem ekonomik bağlamda bazı zorluklarla karşılaşan engellilerin desteklenmesi hem de sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının ve uyumlarının sağlanması açısından sosyal devlet anlayışının gereklerini kısmen karşılayabilmiştir. Gelir vergisi, KDV, özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi ve gümrük vergisinin yanı sıra engelli bireyler de belirli vergi teşviklerinden yararlanma hakkına sahiptir. Bu yardımlar arasında özellikle engelli indirim uygulamasının sunduğu gelir vergisi indirimleri yoluyla engelli bireylere sağlanan maddi destek de yer almıştır. Engelliler, ücretlilerin yanı sıra serbest meslek sahibi kişileri, vergi mükelleflerini ve bakmakla yükümlü oldukları kişileri de kapsayacak şekilde indirimin genişletilmesinden yararlanmıştır. Bununla birlikte, kapsam sınırlayıcı prosedürler bazen bazı vergi türlerinde kullanılmaktadır. Özellikle engellilerin eğitimi, istihdamı ve günlük yaşamı için geliştirilen tüm araç ve gereçler vergiden istisna olmakla birlikte, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca engellilerin kullandığı arabalar bu hükme dâhil değildir.

Çoğu gelişmiş ülkede engelli bireyler, haklarını koruyan yasal düzenlemelere sahiptir. Türkiye'de engelli bireylerin haklarını koruyan özel bir yasal düzenleme olan 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, diğer yasal düzenlemelerden farklı

olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na dayalı olarak yürürlüktedir. Engellilerin sosyal hayata tam ve etkin katılımını sağlamayı amaçlayan 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, bir taraftan güncel düzenlemeler getirirken, diğer taraftan engellilerle ilgili bazı yasal düzenlemelerde değişiklik yapmıştır. İnsan hakları savunucuları, sosyal politika alanını oluşturan Engelliler Hakkında Kanun'un ruhunun “ayrımcılık karşıtı” olduğunu ve fırsat eşitliği, insan hakları ve engellerin ortadan kaldırılması ilkelerinin bu ruhtan geldiğini iddia etmektedirler. Engelliler Hakkında Kanun'u, istihdam, erişilebilirlik, bakım ve sosyal güvenlikle ilgili sorunların bu olgular çerçevesinde çözülmesi, engelli vatandaşların her alanda gelişmesi ve sosyal hayata uyumunun sağlanması için yasal gerekliliklerin ana hatlarını çizmektedir. Bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemelerin yapılması engelli bireylerin karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak için önemli adımlar atılmasına yardımcı olmuştur.

Engelli bireylere tüm alanlarda eşitlik sağlanması ve çalışma hayatına dâhil olmaları, sadece engelli bireyler için değil toplum için de yararlı olacaktır. Engelli bireylerin istihdama katılmamasıyla birlikte ele alınması gereken önemli bir konu da çalışma hayatında karşılarına çıkan problemlerdir. Engelli işçilerin çalıştığı kurumlarda fiziki engellerle karşılaşmaları, yapabileceklerinden az veya fazla iş yapma durumunda kaldıkları, ön yargı ve ayrımcılıklarla mücadele ettikleri, düşük vasıf gerektiren, düşük ücretli işlerde çalıştırıldıkları bilinmektedir. Halbuki diğer kişiler gibi engelli bireylerin de farklı eğitimleri, yetenekleri, vasıf düzeyleri vardır. Engelli istihdamında herkesin eğitimine, yeteneğine ve taleplerine uygun işlere getirilmeleri hem kurumların hem de engelli çalışanların memnuniyetlerini arttıracaktır. Ayrıca korumalı iş yerlerinin varlığı da yine engelli bireylerin istihdam edilmelerinde önemli bir faktördür.

Son olarak, engellilerin sahip oldukları haklar hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu haklarını etkin bir şekilde kullanmaları önemlidir. Bu, engelli bireylerin yeni haklarını kazanmasında önemli bir rol oynayacaktır. Engelli bireyler, vatandaşlık haklarını kullanarak ve sorumluluklarını yerine getirerek engelli bireyleri topluma entegre etmeye teşvik edebilir. Bu haklar, engellilerin eşitlik, ayrımcılık, eğitim,

istihdam, sađlık hizmetleri gibi alanlarda eřit fırsatlara sahip olmalarını sađlamak gibi 6rneklendirilebilir. Bununla birlikte, engelli bireylerin bu hakların farkında olması kendilerini daha g6çl6 hissetmelerini ve toplumda daha aktif bir rol oynamalarını sađlar. 6ncelikle engellilerin haklarını tanıyan ve savunan kiřiler daha fazla 6zg6ven kazanırlar. Aynı zamanda ihtiyaçlarını ifade etmelerini, engelleri ařmalarını ve yařamlarını kendi bařlarına y6netmelerini sađlar. Ayrıca diđer engelli bireylere ilham kaynađı olabilirler ve bu da toplumsal refahı arttırmaya yardımcı olur.

Engellilik, geniř bir perspektiften ele alınmalıdır, sadece tıbbi bakıř açısı deđil, sosyal bakıř açısı da g6z 6n6nde bulundurulmalıdır. Dođuřtan veya sonradan edinilen fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal boyutlardaki engellilik, bireylerin g6nl6k yařama uyum sađlama ve ihtiyaçlarını karřılama s6reçlerinde birçok zorlukla karřılařabilecekleri anlamına gelir. Engelli bireylerin istihdamı, topluma uyum s6reçlerinde kritik bir rol oynar; sosyal politika giriřimleri ve vergi d6zenlemeleri engelli istihdamını teřvik ederken, refah devleti anlayıřı da bu bireylere destek sađlar. Kurumsal, ekonomik ve psiko-sosyal fakt6rler engellilik sorununun ç6z6m6nde etkilidir; kapasite artırımını, eđitim fırsatları ve istihdam d6zenlemeleri engelli bireylerin topluma entegrasyonu için 6nemlidir. Engelli bireylerin haklarını bilmeleri ve kullanmaları gereklidir; bu haklar vergi avantajlarından eřitlik ve ayrımcılık karřıtlıđına, eđitimden sađlıđa kadar geniř bir yelpazeyi kapsar ve bu bireylerin toplumda daha aktif rol almalarını sađlar. Engelli bireylerin haklarını savunmaları, toplumsal refahı artırmayı ve toplumu daha iyi bir yer haline getirmeyi teřvik eder. Bu durum aynı zamanda engelli bireylerin 6zg6venini artırır, ihtiyaçlarını ifade etmelerine olanak tanır ve toplumda olumlu bir etki yaratır.

Vergi avantajlarından faydalanmak isteyen engelli bireyler ve bakım y6k6ml6leri için bařvuru s6reçlerinin kolaylařtırılması b6y6k 6nem tařımaktadır. Daha az karmařık ve anlaşılır bařvuru prosed6rleri, engelli bireylerin ve ailelerinin bu avantajlardan daha rahat bir řekilde yararlanmasını sađlayabilir. Engellilik indirimi gibi vergi avantajları, çalıřma g6c6n6 kaybetmiř bireyler için b6y6k bir destek olsa da, bu t6r avantajların daha geniř kitlelere duyurulması ve anlaşılır hale

getirilmesi önemlidir. Ayrıca, %90 ve üzerinde engel derecesine sahip bireyler için geçerli olan Özel Tüketim Vergisi muafiyeti, kişinin aracı bizzat kullanma zorunluluğunu esnetilebilir ancak bu kural, daha düşük engel derecelerinde olanlar için sıkı bir kısıtlama olarak algılanabilir ve bireylerin gerçek ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi gerekebilir. Emlak vergisindeki 200 metrekarelik sınır, engelli bireylerin yaşamını iyileştirmek için evlerinde yapacakları düzenlemeleri engelleyebilir; bu sınırın azaltılması veya kaldırılması, evlerinde özelleştirilmiş tesisler oluşturarak hem ailelere destek sağlayabilir hem de engelli bireylerin yaşam kalitesini artırabilir.

KAYNAKÇA

- Achenbaum, W. A. (1988). *Social Security: Visions and Revisions: A Twentieth Century Fund Study*. **Cambridge University Press**, https://books.google.com.tr/books?hl=en&lr=&id=y5Gbg31q_rQC&oi=fnd&pg=PP13&dq=Achenbaum,+W.+Andrew:+Social+Security,+Visions+and+Revisions,+A+Twentieth+Century+Fund+Study,+Cambridge,+1986.+&ots=T9W9XK8kO4&sig=Q-W2BJh93KRzE3dyuFvyVPmw1TU&redir_esc=y, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).
- Akögretmen, M. & Orhan, S. (2020). Engelli İstihdamında Bir Alternatif Olarak Engelli Giriřimcilięi. **Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi**, 22(2), 236-256. <https://dergipark.org.tr/pub/bilgisosyal/issue/58725/829717>, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).
- Aktel, M. & Erten, Ş. (2017). Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Engellilik Alanına Yaklařımı: Hükümet Programları Üzerinden Bir Deęerlendirme. **Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi**, 22(1), 165-177. <https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Sdiiibfd/Issue/52992/702066>, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).

Alan, S., & İsi, H. Tarihî Türk Dillerinde ‘Ortopedik Engellilik’ Kavramına Dayalı Söz Varlığı. **Türkbilig**, 2023(45), 36-52. <https://doi.org/10.59257/turkbilig.1313985>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Alper, Y. (2005). Sosyal Güvenlik ve Turan Yazgan. **Journal of Social Policy Conferences**, 0(49). <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduibfd/issue/5299/2/702066>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Alptekin, H., Eliöz, M., & Demir, A. Z. (2019). Engel Türünün ve Spor Yapma Alışkanlığının Girişimcilik Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. **Social Sciences**, 14(1), 1-19, <https://www.acarindex.com/pdfler/acarindex-82daa392-eb48.pdf>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Arıcı, K. (2017). Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Annelerin Korunması, **Türkiye Barolar Birliği Dergisi**, (71), 269-284. http://tbbergisi.barobirlik.org.tr/App_Themes/TumDergiler/2017.pdf#page=269, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Arslan, H. & Altıntaş, G. (2014). Engellilerin Çalışma Yaşamına Katılımını Arttırarak Toplumla Kaynaşmalarını Sağlamayı Hedefleyen Bir Model Önerisi. **Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi**, 5 (2), 165-186. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss/issue/25893/272873>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Asfurođlu, B., & Fidan, S. (2016). Özgöl öğrenme güçlüğü/specific learning disorders. **Osmangazi Tıp Dergisi**, 38 (1), <https://dergipark.org.tr/tr/pub/otd/issue/20472/218032>, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).

Avrupa Birliđi, (1997). **Avrupa Birliđi Konseyi, Avrupa Birliđi Antlaşmasında Deđişiklik Yapan Amsterdam Antlaşması, Avrupa Topluluklarını Kuran Antlaşmalar ve İlgili Kanunlar**, <https://www.refworld.org/Docid/51c009ec4.html>, (Eriřim Tarihi 2 Ocak 2023).

Aykanat Girgin, A, B. & Balcı, S. (2015). Fiziksel Engelli Çocuk ve Ailesinin Evde Bakım Gereksinimi. **Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi**, 4 (2), 305-317. <https://dergipark.org.tr/en/pub/gumussagbil/issue/23828/253856>, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).

Azarkan, E. & Benzer, E. (2018). Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına Dair Sözleşme ve Türkiye’de Engelli Hakları. **Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, 23 (38), 3-29. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duhfd/issue/37045/425526>, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).

Azrak, Ü. (1961). Sosyal Devlet ve 1961 Türk Anayasasının Sistemi. **Journal of Istanbul University Law Faculty**, 27 (1-4), 208-224. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuhfm/issue/9122/14198>, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).

- Banks, S. (2020). Ethics and Values in Social Work. **Bloomsbury Publishing**,
https://ereader.perlego.com/1/book/2997099/15?element_originalid=c3_8, (Eriřim Tarihi: 06.02.2023).
- Baran, F. (2012). Zihinsel Engelli Çocukların Motor Beceri Öğreniminde Deęişken Uygulamaların Edinim, Transfer ve Hatırlama Süreçlerinde Etkisinin İncelenmesi. **Doktora Tezi**, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye, <http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1805/T02923.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).
- Baybora, D. (2006). Çalışma Hayatında Özürlülere Karşı Ayrımcılık. **Journal of Social Policy Conferences**, 0 (51), 229-269. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/893/9977>, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).
- Baykal, M. (2018). 2-6 Yaş Arası Çocukların Dil Kullanımı Üzerine Bir İnceleme: Denizli Örneęi. **Doktora Tezi**, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
<https://gcris.pau.edu.tr/handle/11499/2522>,
(Eriřim Tarihi: 29.11.2023).

Berkün, S. (2023). Engelli İstihdamında Yeni Teknolojiler. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XXII, Eğitim yayınevi, 83, <https://books.google.az/books?id=xsffeaaaqbaj&lpg=pa83&ots=v6t7vmac5r&dq=ki%20c5%9fisel%20c3%87al%4b1%20c5%9fma%20y%20c3%b6ntemi%20engelli&lr&pg=pa88#v=onepage&q=ki%20c5%9fisel%20c3%87al%4b1%20c5%9fma%20y%20c3%b6ntemi%20engelli&f=false>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Bezmez, D., Yardımcı, S.(2010). Dönüşen Vatandaşlık Kurguları Çerçevesinde Sakat Hakları: Kurumsal Yaklaşımlar ve Türkiye Örneği, (Ed.) Filiz Kartal *Yurttaşlık Tartışmaları: Yeni Yaklaşımlar* içinde (s.159-190), Ankara: TODAİE, NO:357,

Biasini, F., Grupe, L., Huffman, L., & Bray. (1999). Mental Retardation: A Symptom And A Syndrome, Comprehensive Textbook of Child and Adolescent Disorders (Ed.). **Oxford University Press.** (4), 6-23, http://www.vanguardconsulting.net/About_Mental_Retardation.htm, (Erişim Tarihi: 15.07.2023).

British Blind Sport. (2016). A Guide To Visually Impaired Friendly Sport. Leamington Spa, UK, 20, <https://britishblindsport.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/VIFriendlySport-1-1-1.pdf>. (Erişim Tarihi: 08.07.2023)

- BM. (2006). Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (CRPD): madde 1 – Amaç Etkinleştirme. **Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı:** Engellilik, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-1-purpose.html>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Buğra, A., & Keyder, C. (2013). **Sosyal Politika Yazıları.** İstanbul, İletişim Yayınları. <https://books.google.az/books?id=jQGcDwAAQBAJ&lpq=PT4&ots=gQE1xr2iIM&dq=Refah%20devletleri%20olmadan%20sosyal%20politikalar%20var%20olabilir%20ancak%20sosyal%20politikalar%20olmadan%20refah%20devletleri%20var%20olamaz.%20&lr&pg=PT4#v=onepage&q&f=false>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Buluş, S. (2022). Engelli Bireylere Yönelik Kamusal Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetler. **Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi**, (2), 835-872, <https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.1136491>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Bulut, N. (2003). Küreselleşme: Sosyal Devletin Sonu Mu? **Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, 52(2), 173-197, https://doi.org/10.1501/Hukfak_0000000533, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

- COM., (2000). **Towards a Barrier Free Europe for People with Disabilities**, 284, final, 8. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0284>, (Erişim Tarihi 15.07.2023).
- Çağlar, S. (2011). The Prohibition of Discrimination İn The Convention on The Rights of The Disabled and Turkey's Harmonization Problem. **Tbb Journal**, (96), 26-38, <http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2011-96-1138>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Çağlar, S. (2012). Engellilerin erişebilirlik hakkı ve Türkiye'de erişebilirlikleri. **Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, 61 (2), 541-598, https://doi.org/10.1501/Hukfak_0000001666, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Çavuş, Ö. H. & Tekin, A. (2015). Türkiye'de Engellilerin İstihdam Yöntemi Olarak Korunmalı İşyeri. **Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi**, 30 (1), 145-165. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuiibfd/issue/22716/242442>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Çayır, K., Soran, M., ve Ergün, M. (2015). **Engellilik ve Ayrımcılık: Eğitimciler için Temel Metinler ve Örnek Dersler**, Eğitim Basım Yayım, <https://engelsiz.bilgi.edu.tr/media/files/2020/11/engellilik-ve-ayrimcilik.pdf>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

- Çeçen, A. (2020). **İnsan Hakları**. (5. Baskı) Ankara, Astana Yayınları,
https://www.academia.edu/48844786/%c4%b0nsan_haklari_5_baski_, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Çelik, E. (2016). Onuncu Yılında Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin İnsan Hakları Sözleşmesi ve Sözleşme Ruhu. **İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, 7 (1), 219-246.
[.https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuhfd/issue/22415/239943](https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuhfd/issue/22415/239943), (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Çetin, B. I. (2017). Sanayi Devrimi'nden 21. Yüzyıla Batı Dünyasında Engellilik. **Sosyal Güvenlik Dergisi**, 7 (1), 91-122,
<https://dergipark.org.tr/en/pub/sgd/issue/29767/319936>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Çetin, H. (2001). Devlet, İdeoloji ve Eğitim, **CÜ Sosyal Bilimler Dergisi**, 25(2), 201-211,
http://politikadergisi.com/sites/default/files/kutuphane/devlet_ideoloji_ve_egitim_-_www.politikadergisi.com_.pdf, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Çevik, O., & Kabasakal, K. (2013). Spor Etkinliklerinin, Engelli Bireylerin Toplumsal Uyumuna ve Sporla Sosyalleşmelerine Etkisinin İncelenmesi. **International Journal of Social and Economic Sciences**, 3 (2), 74-83,
<https://ijses.org/index.php/ijses/article/view/105>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Çoban, R. (2017). Sosyal Adalet, Eşitlik ve Sosyal Hizmet. **Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi**, 6 (4), 252-260. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/32215/369787>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Dikici, E., & Adıgüzel, Z. S. (Eds.). (2022). **Engellilik ve Sosyal Hizmet**. Eğitim Yayınevi, https://www.google.az/books/edition/Engellilik_ve_Sosyal_Hizmet/ORB1EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=zihinsel+engellilik&pg=PA88&printsec=frontcover, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Dilik, S. (1980). Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Arasındaki İlişkiler. **Ankara Üniversitesi Sbf Dergisi**, 35 (01), https://doi.org/10.1501/SBFder_0000001407, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

DSÖ, (1980). **International classification of impairments, disabilities, and handicaps: a manual of classification relating to the consequences of disease, published in accordance with resolution WHA29. 35 of the Twenty-ninth World Health Assembly, May 1976**. World Health Organization, <https://iris.who.int/handle/10665/41003> (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

- DSÖ, (2022). **Engelli Kişiler İçin Sağlık Eşitliğine İlişkin Küresel Rapor**, <https://www.who.int/publications/i/item/9789240063600>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- DSÖ (2023) **Vision Impairment and blindness**, Blindness and vision impairment. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment>, (Erişim Tarihi: 20.11.2023).
- Durdu, Z. (2009). Modern Devletin Dönüşümünde Bir Ara Dönem: Sosyal Refah Devleti. **Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi**, (22), 37-50. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/musbed/issue/23527/250659>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Durmaz, Ş. (2017). Engellilik ve İşgücü Piyasası İlişkisi. **Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi**, 8 (15), 249-276. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bartiniibf/issue/30498/329747>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Ekenci, M. T. (2015). 2012 Türkiye Sağlık Araştırması'nın Engelliliğe İlişkin Yaygınlık Ölçümü Açısından İncelenmesi. **Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi**, 0 (35/2), <https://dergipark.org.tr/en/pub/spcd/issue/21125/27533>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

- Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü., (2023), **Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni**, https://www.aile.gov.tr/media/140662/eyhgm_istatistik_bulteni_temmuz_23.pdf, (Erişim Tarihi: 06.02.2023).
- Erdem, İ. (2013). Konuşma Eğitimi Esnasında Karşılaşılan Konuşma Bozuklukları ve Bunları Düzeltme Yolları. **Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi**, 11, 415-452. Doi: 10.14520/Adyusbd.453, <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adyusbd/issue/1392/16388>, (Erişim Tarihi: 06.02.2023).
- Erdoğan, A. A. (2016). Yaşlılık döneminde işitme kaybı ve işitme kaybına yaklaşımlar. **Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care**, 10(1), <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/222567>, (Erişim Tarihi: 06.02.2023).
- Erten, Ş. (2019). 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Engelliler: Güçlendirme Kavramı Çerçevesinde Bir Değerlendirme. **Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi**, 22 (2), 890-902. DOI: 10.29249/selcuksbmyd.622299

Efe, A. (2006). Engelli Çocuk ve Ailelerinin Sorunlarının Belirlenmesi ve Bunların Çözümünde Dinin Rolü. Isparta Spastik Çocuklar Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Örneği). **Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi**, 16, 169-198, http://ktp.isam.org.tr/pdfdrq/D01535/2006_16/2006_16_EFEA.pdf, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Gelir İdaresi Başkanlığı (2022), **Engelliler İçin Vergi Rehberi**, Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı, Yayın No: 443, Ankara, https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2022/engelliler_vergi_rehberi_2022.pdf, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Gelir İdaresi Başkanlığı (2018), **Engelliler İçin Vergi Rehberi**, Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı, Yayın No: 277, Ankara. <https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/yayinlar/engellilerrehberi2018.pdf>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Genç, Y, Çat. (2013). Engellilerin İstihdamı ve Sosyal İçerme İlişkisi. **Akademik İncelemeler Dergisi**, 8 (1), 363-394. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademikincelemeler/issue/1545/18983>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Gerek, N. (2000). **Sosyal Güvenlik Hukuku.** Anadolu Universitesi Yayını. https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=sqkv2okt95yc&oi=fnd&pg=pr15&dq=sosyal+g%C3%BCvenlik+hukuku+gerek&ots=076mcxrsuw&sig=g0c7mct3_r8l_uwll91c5hw3mpu&redir_esc=y#v=onepage&q=sosyal%20g%C3%BCvenlik%20hukuku%20gerek&f=false, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).

Gidley, J. M., Hampson, G. P., Wheeler, L., & Bereded-Samuel, E. (2010). From Access to Success: An İntegrated Approach to Quality Higher Education İnformed By Social Inclusion **Theory and Practice. Higher Education Policy**, 23 (1), 123-147. <https://link.springer.com/article/10.1057/hep.2009.24>, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).

Gough, I. (2003). **The Welfare State, New Palgrave Dictionary of Economics**, 4 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-19806-1_35, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).

Gökbayrak, B. (2017). Changing Welfare States and Social Aids. **Journal of Social Security**, 7 (1), 71-90. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/312167>, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).

- Gül, S.S. (2000). Yeni Sağ Sosyal Güvenlik Anlayışının Tarihsel Bağlantıları: İngiltere ve Türkiye Örnekleri. **Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi**, 40 (3-4), 51-66
<https://dergipark.org.tr/en/pub/dtcfdergisi/issue/66762/1044022>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Gülmez, M. (2007). Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartına Uyum Sağlayabilecek Miyiz? **Çalışma ve Toplum Dergisi**, 1 (12), 27-52.
<https://dergipark.org.tr/tr/pub/ct/issue/71790/1155126>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Gülner, Ö. G. Ü. (2022). **Engelli İnsan Kaynakları Yönetimi**. Aktüel Perspektiflerle İnsan Kaynakları Yönetimi, 43, rb.gy/hvxboz, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Gümüş, A. T. (2010). Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü. **Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, 18 (2), 117-158. Doi: 10.15337/Suhfd.2017.101,
<https://dergipark.org.tr/tr/pub/suhfd/issue/26646/281206>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Gümüş, İ. (2018). Tarihsel Perspektifte Refah Devleti: Doğu, Yükseliş ve Yeniden Yapılanma Süreci. **Journal of Political Administrative and Local Studies**, 1 (1), 33-66. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jpaljournal/issue/37016/424484>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

- Güner, E. (2021). Engelli İşçiler Kısmi Süreli Olarak Çalıştırılabilir Mi? **Mali Çözüm Dergisi**, 31, 315-322. <https://www.proquest.com/openview/46982a12638a482dd6f32704466d210f/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2042748>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Güngör, F. & Güneş, G. (2012). Dünya'daki Gelişmeler Paralelinde Türkiye'de Değişen Özürlülük Politikaları, **Yalova Sosyal Bilimler Dergisi**, <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/21787/615563>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Güzel A, N., Kafa, N. (2016). **Engellilerde Spor ve Sınıflandırma**. Ankara, Gazi Kitabevi. <https://avesis.gazi.edu.tr/yayin/0451b437-8981-4f6c-9ea8-a1d83ca27d24/engellilerde-spor-ve-siniflandirma>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Hatıplı, M. (2019). Boyut ve Etkenleriyle Sosyal Dışlanmanın Yoksullukla Karşılaştırmalı İlişkisi. **Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi**, 21 (1), 39-77. <https://dergipark.org.tr/en/pub/bilgisosyal/issue/47169/429455>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Hekimler, A. (2009). İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Kabul Edilişinin 60. Yıldönümünde Taşıdığı Anlam ve Önemi. **Sosyal Bilimler Metinleri**, (1), 1-24. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/48005/610202>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Horvath, M.,
Hoernicke, P.A.,
Kallam, M., (1993). Mental Reterdation in Perspective. Base. Department of Education of Office of Educational Research and Improvement. 4. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ed355729.pdf>, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).

IFSW (2018). **Global Definition of Social Work**, <https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/#:~:text=Global%20Definition%20of%20the%20Social,empowerment%20and%20liberation%20of%20people>, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).

ILO (2008). **Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, No. 159 and Recommendation No.168: United Nations Convention On The Rights of Persons With Disabilities/Geneva**, https://www.ilo.org/skills/pubs/wcms_103529/lang--en/index.htm, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).

İbilođlu, A. O. (2011). Kekemelik. **Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar dergisi**, 3 (4), 704-727, <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/115104>, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023). Engellilerin Vergisel Avantajları. **Balkan Sosyal Bilimler Dergisi**, 2 (4), 0-2. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsbd/issue/43808/538233>, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).

- İşık, B. (2022). Çocukluk Çağı Nörometabolik ve Nörodejeneratif Hastalıklarda Hematolojik bulgular. ve C. Havalı (Ed.), **Çocuklarda Nörodejeneratif ve Nörometabolik Hastalıklar: Temel Bilgiler ve Olgularla Tanısal Yaklaşımlar**, Genel Dağıtım Akademisyen Kitabevi A.Ş. 111-115, https://www.google.com.tr/books/edition/%C3%87ocuklarda_N%C3%B6rodejeneratif_ve_N%C3%B6romet/Gtq3EAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Mental+Motor+Gerilik:&pg=PA111&printsec=frontcover, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- İŞKUR. (2021) **Faaliyet Raporu**, <https://media.iskur.gov.tr/55722/2021-yili-iimek-faaliyet-raporu.pdf>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Kabakuş, N., Açık, Y., Kurt, A., Özdiller, D. Ş., Kurt, A., & Aygün, A. D. (2005). Serebral Palsili Hastalarımızın Demografik, Etiyolojik ve Klinik Özellikleri. **Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi**, 48(2), 125-129. http://www.cshd.org.tr/uploads/pdf_CSH_139.pdf, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Kanyılmaz Polat, E. (2020). Engelli Bireylerin Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Nitel Bir Araştırma: Çanakkale Örneği. **İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi**, 19 (39), 869-897. <https://dergipark.org.tr/en/pub/iticusbe/issue/58524/758135>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

- Kara, B. & Can, A. (2017). Reliable Truth Love Translation: Study on Niğde. **Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi**, 2 (1), 31-39. <https://dergipark.org.tr/en/pub/inciss/issue/57395/813414>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Kara, S. & Yıldız, Y. (2016). Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: 2012 Sonrası Yapılan Reformlar ve Beklentiler. **İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi**, 4 (1), 23-45. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/31651/347047>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Karaaslan, L. (2020). Geçmişten Günümüze Engelli İstihdamı: Engelliler İçin Nitelikli İstihdamda Yeni Yaklaşımlar. **Çalışma İlişkileri Dergisi**, Özel Sayı, 46-58. <https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/56709/664196>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Kargin, T. (1993). Afazi. **Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi**, 1(03). 18-22. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/159273>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Kaya, E., & Özcan, R. (2009). Yoksullukla Mücadelede Avrupa’nın ve Türkiye’nin Sosyal Yardım Modeli, **Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi**, <https://aile.gov.tr/uploads/sygm/uploads/pages/uzmanlik-tezleri/13-yoksullukla-mucadelede-avrupa-nin-ve-turkiye-nin-sosyal-yardim-modeli-ersin-kaya.pdf>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Kayihan, H. (2018). Türkiye’de ve dünyada mesleki rehabilitasyon. *Turkiye Klinikleri J Psychol-Special Topics*, 3(1), 30-41, https://www.researchgate.net/profile/barkin-koese/publication/324133065_vocational_rehabilitation_in_turkey_and_the_world/links/5c0e4fb84585157ac1b73c10/vocational-rehabilitation-in-turkey-and-the-world.pdf, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Kemaloğlu, Y. K. (2008). Konuşamayan işitme engellilerin (sağırların) tarihi. *Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medical Sciences*, Sci, 4, 15. https://www.academia.edu/61943078/konu%c5%9famayan_%c4%b0%c5%9fitme_engellilerin_sa%c4%9f%c4%b1rlar%c4%b1n_tarihi_history_of_the_speechless_hearing_disabled_people_the_deaf_, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Kesgin, B. (2014). Engellilere Yönelik Yerel Sosyal Politikalar. *Çağdaş Yerel Yönetimler*, 23(4), 1-15, <https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/229451/engellilere-yonelik-yerel-sosyal-politikalar>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Kesgingöz, H. (2016). Türkiye’de Yaşanan 2008 Ekonomik Krizinin Yoksulluk ve Emeklilik Kararları Üzerine Etkisi. *Sgd-Sosyal Güvenlik Dergisi*, 6 (1), 126-158. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sgd/issue/28907/309150>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

- Kılıç K, A. & Yılmaz, S. (2018). Türkiye’de Ruhsal Hastalığı Olan Bireylere Yönelik Kurum Bakım Hizmetleri ve Bu Hizmetlerde Sosyal Hizmet Uygulamaları. **Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies**, 5 (1), 1-14. Doi: 10.34232/Pjess.406590, <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pjess/issue/38130/406590>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Kızılaslan, A., Zorluoğlu, S. L., Yüce, A. & Sözbilir, M. (2016). Yeti Yitimi Modellerinin Tarihsel Süreci. **Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi**, 16 (1), 183-197. DOI:10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182917, <https://dergipark.org.tr/en/pub/aibuefd/article/305152>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Kokoç, M., & Kokoç, F. (2021). Tahmin performansını arttırmak için kolektif öğrenme yaklaşımı: Engelli bireylere yönelik deneysel çalışma. **Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi**, 10(1), 100-114. <https://doi.org/10.28948/ngumuh.693303>
- Koç, N. & Şahin, M. (2020). Türkiye’de İstihdamın Arttırılmasına Yönelik Teşvik Politikalarının İncelenmesi. **Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi**, 19 (75), 1294-1313. DOI: 10.17755/esosder.591893, <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53427/591893>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

- Köksal, A., & Doğan, Z. (2020). Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Korumalı İş Yeri İndirimi Uygulaması. **Vergi Raporu**, (244), 11-20, <https://www.vergiraporu.com.tr/upImage/org/1.PDF>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Köleoğlu, D. D. (2012). Sosyal Güvenlik Sistemi Açısından Güvenceli Esneklik. **Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi**, 14 (1), 73-110. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/deusosbil/issue/4627/63114>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Köme Akpulat, A. (2019). İşverenin Engelli İşçi Çalıştırma Yükümlülüğü. **İstanbul Hukuk Mecmuası**, 77(2), 523-553. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ihm/issue/52205/682320>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Kuddo, A. (2012). Public Employment Services and Activation Policies. The World Bank. Social Protection and Labor. **Discussion Paper**. No: 1215, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/261871468184139230/pdf/689380NWP00PUB0ction0and0labor01215.pdf>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- MEB. (2008). **Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Görme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı**, https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_09/04010347_grmeengellibireylerdeiteitimprogram.pdf, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

- Mercanliođlu, . (2010). alıřma hayatında psikolojik tacizin (mobbing) nedenleri, sonuları ve Trkiye'deki hukuksal geliřimi. **Organizasyon ve Ynetim Bilimleri Dergisi**, 2(2), 37-46, <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/150947>, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).
- Metin, B. (2012). Yoksullukla Mcadelede Asgari Gelir Gvencesi: Trkiye'de Sosyal Yardım ve Hizmet Sisteminde Mevcut Durum ve Asgari Gelir Gvencesi İhtiyacı. **Sosyal Gvenlik Dergisi**, 2(1), 117-151, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/282902>, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).
- Metin, B. (2017). Engellilere Ynelik Sosyal Politikalarda Yerel Ynetimlerin Rol: Keiren Belediyesi rneđi. **Gazi niversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakltesi Dergisi**, 19 (1), 320-344. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziuiibfd/issue/36470/417296>, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).
- Mumcu, H. E. (2017). Bazı Ab lkelerinde Uygulanan Engelli Spor Politikalarının Ekonomik, Sosyal ve Proje Bazlı Olarak Trkiye ile Karřılařtırması, **Doktora Tezi**, Dumlupınar niversitesi, Trkiye, https://openaccess.dpu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12438/8320/mumcu_hasan.pdf?sequence=1&isAllowed=y, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).

- Mülayim, A., & Özşahin, B. (2010). Bedensel engellilerin konaklama sorunları ve çözüm önerileri üzerine bir inceleme. **Öz-Veri Dergisi**, 7(2), 1663-1684, https://scholar.google.com.tr/citations?view_op=view_citation&hl=tr&user=6Y3AqdsAAAAJ&citation_for_view=6Y3AqdsAAAAJ:hqOjcs7Dif8C, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Okur, N., & Erbil Erdugan, F. E. (2010). Sosyal Haklar ve Engelliler: Engellilik Modelleri Bağlamında Tarihsel Bir Değerlendirme. **II. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu**, 245-265, <https://docplayer.biz.tr/7214-Sosyal-haklar-ve-ozurluler-ozurluluk-modelleri-baglaminda-tarihsel-bir-degerlendirme.html>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Orhan, S. (2011). Türkiye’de özürlü dostu istihdam politikaları (durum analizi ve öneriler). **Doktora tezi**, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Sakarya. 195, <https://acikerisim.sakarya.edu.tr/bitstream/handle/20.500.12619/77395/T05262.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Orhan, S. & Uysal, S. (2019). Engelli Bireylerin Çalışma Hayatında Maruz Kaldıkları Duygusal Yükler: Sakarya İli Örneği . *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi* , 8 (1) , 270-291 . DOI: 10.15869/itobiad.472032, <https://dergipark.org.tr/en/pub/itobiad/article/472032> , (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

- Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (2016). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Sosyal İletişim Becerileri ve Dil Gelişim Özellikleri. **Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi**, 17 (02), 163-192. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ozelegitimdergisi/issue/23028/246293>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Öncel, M., Kumrulu, A. G., Çağan, N., & Göker, C. (1998). Vergi hukuku, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 548, 1 (2), <file:///Users/admin/Downloads/Vergi%20Hukuku%20Cilt%201.pdf>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Öz, C. S. & Orhan, S. (2012). Özürlü İstihdam Yöntemlerinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme. **Çalışma İlişkileri Dergisi**, 3 (2), 36-48. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cider/issue/29526/316938>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Özbesler, C. (2013). Hasta Yaşam Kalitesinde Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamalarının Önemi. **Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi**, (2),6-12.31-46, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/954857>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Özdemir, S. (2005). Refah Devletinin Gelişme ve Bunalım Dönemlerinde İş Piyasaları. **İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası**, 55 (1), 695-733. <https://dergipark.org.tr/en/pub/iuifm/issue/812/8839>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Özgökçeler, S., & Alper, Y. (2010a). Özürlüler Kanunu'nun Sosyal Model Açısından Değerlendirilmesi. **İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi**, 1(1), 33-54, <https://www.berjournal.com/ozurluler-kanunu%E2%80%99nun-sosyal-model-acisindan-degerlendirilmesi>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Özgökçeler, S., & Alper, Y. (2010b). Özürlüler Kanunu'nun Sosyal Model Açısından Değerlendirilmesi. **Business and Economics Research Journal**, 1(1), 33, <https://www.berjournal.com/ozurluler-kanunu%E2%80%99nun-sosyal-model-acisindan-degerlendirilmesi>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Özmen, Z. (2017). Avrupa'da Sosyal Güvenlik Sisteminin Finansmanı: Farklı Refah Devletleri Üzerine Bir İnceleme. **Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi**, 7(2), 600-620, <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/374300>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Özsan, M. & Hasret, F. (2017). Görme engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmak adına bir önerme: braille alfabeli giysiler. **Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi**, 5, 89-94. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jesd/issue/29265/313332>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

- Öztürk, M. (2011). **Türkiye’de Engelli Gerçeği, Müsiad Cep Kitapları:** 30. İstanbul: Ajansvista Matbaacılık. <https://www.musiad.org.tr/uploads/yayinlar/cep-kitaplari/pdf/30-turkiye'de-engelli-gercegi.pdf>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Pekşen, S. N. (2014). Sosyal Belediyecilik Çerçevesinde Engellilere Sunulan Hizmetler: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği. **Doktora Tezi**, Sakarya Üniversitesi, <https://acikerisim.sakarya.edu.tr/bitstream/handle/20.500.12619/91398/T06030.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Polat, S. (2007). Eğitim Politikalarının Sosyal Adalet Açısından Sonuçları Konusunda Yönetici ve Öğretmen Görüşleri, **Doktora Tezi**, Ankara Üniversitesi, <https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/85921>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Schulze, M. (2010). Understanding The UN Convention On The Rights Of Persons With Disabilities. New York, New York: **Handicap International**; https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/documents/hi_crpd_manual2010.pdf, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Selcuk, O. & Güzel, B. (2016). Sosyal Hizmet Mesleğinin Çalışma Alanı ve Sosyal Hizmet Uygulamasının Türkiye Ölçeğinde Değerlendirilmesi. **Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi**, 9(46), 461-469, https://www.researchgate.net/publication/309595194_sosyal_hizmet_mesleginin_calisma_alani_ve_sosyal_hizmet_uygulamasinin_turkiye_olceginde_degerlendirilmesi, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Songu, S. Ö. (2014). Anayasal Bir Temel Hak Olarak İfade Özgürlüğünün İşçi Açısından İşyerindeki Yansımaları. **Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, 15, 609-650, <https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuhfd/issue/46930/588794>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Sonsuzoğlu, E. (2019). Türk Vergi Sisteminde Aile Bağlantılı Hükümler. **International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal**, 5(2), 88-103, <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/43033/533539>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Su, G. & Burcu Sağlam, E. (2020). Köy Yaşamında Engelli Birey Olma Deneyimi: Nitel Bir Araştırma Örneği. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 37 (1), 96-115. DOI: <https://dergipark.org.tr/en/pub/huefd/issue/54769/623627>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Şen, M. (2018). Türkiye’de Engellilere Yönelik İstihdam Politikaları: Sorunlar ve Öneriler. **Sgd-Sosyal Güvenlik Dergisi**, 8 (2), 129-152. <https://dergipark.org.tr/en/pub/sgd/issue/42116/493016>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Şen, M. (2023). **Türkiye’de Engelliler ve Sosyal Politikalar**. Efe Akademi Yayınları, <https://rb.gy/hvxboz>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

Şenkal, A. & Doğan, M. (2012). Sosyal Politika ve Sosyal Haklar; Vatandaşlık Haklarının Yeniden Kavramsallaştırılması Arayışı. **Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi**, 9 (17), 63-80. <https://dergipark.org.tr/en/pub/mkusbed/issue/19553/208279>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

T.C Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2023). **Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü**. Aile Eğitim Rehberi İşitme Engelli Çocuklar. <https://www.aile.gov.tr/media/5633/isitme-engelli-cocuklar-aile-egitim-rehberi.pdf>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

T.C Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2023). **Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı (2023-2025)**. <https://www.aile.gov.tr/duyurular/engelli-haklari-ulusal-eylem-planı-2023-2025-yayimlandi/>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

T.C Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2021). **Engelliler İçin Bilgilendirme Rehberi,** https://www.aile.gov.tr/media/94446/engelliler_ic_in_bilgilendirme_rehberi_2021.pdf, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

T.C Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2021). **2030 Engelsiz Vizyon Belgesi,** https://www.aile.gov.tr/media/94718/2030_engelsiz_vizyon_belgesi.pdf, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. (1963). **Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı,** Ankara, Başbakanlık Devlet Matbaası, https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/07/kalkinma_plani_birinci_bes_yillik_1963-1967.pdf, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı. (1968). **İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı.** Ankara, Başbakanlık Devlet Matbaası, https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/07/ikinci_bes_kalkinma_plani-1968-1972.pdf, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı. (1973). **Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı,** Ankara, Başbakanlık Devlet Matbaası, https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/08/Yeni-Strateji-ve-Kalkinma-Plani_Ucuncu-Bes-Yil_1973_1977.pdf, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

T.C Bařbakanlık **Dördüncü Beř Yıllık Kalkınma Planı**, Ankara,
Devlet Planlama Bařbakanlık Devlet Matbaası,
Teřkilatı [https://www.sbb.gov.tr/wp-](https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/08/Dorduncu-Bes-Yillik-Kalkinma-Plani_1979_1983.pdf)
Müfteřarlıđı. (1979). [content/uploads/2022/08/Dorduncu-Bes-Yillik-](https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/08/Dorduncu-Bes-Yillik-Kalkinma-Plani_1979_1983.pdf)
Kalkınma-Plani_1979_1983.pdf, (Eriřim Tarihi:
29.11.2023).

T.C Bařbakanlık **Beřinci Beř Yıllık Kalkınma Planı**, Ankara,
Devlet Planlama Bařbakanlık Devlet Matbaası,
Teřkilatı [https://www.sbb.gov.tr/wp-](https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/08/Besinci-Bes-Yillik-Kalkinma-Plani-1985-1989.pdf)
Müfteřarlıđı. (1985). [content/uploads/2022/08/Besinci-Bes-Yillik-](https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/08/Besinci-Bes-Yillik-Kalkinma-Plani-1985-1989.pdf)
Kalkınma-Plani-1985-1989.pdf, (Eriřim Tarihi:
29.11.2023).

T.C Bařbakanlık **Altıncı Beř Yıllık Kalkınma Planı**, Ankara,
Devlet Planlama Bařbakanlık Devlet Matbaası,
Teřkilatı [https://www.sbb.gov.tr/wp-](https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/07/Altinci_Bes_Yillik_Kalkinma_Plani-1990-1994.pdf)
Müfteřarlıđı. (1990). [content/uploads/2022/07/Altinci_Bes_Yillik_Kal-](https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/07/Altinci_Bes_Yillik_Kalkinma_Plani-1990-1994.pdf)
kinma_Plani-1990-1994.pdf, (Eriřim Tarihi:
29.11.2023).

T.C Bařbakanlık **Yedinci Beř Yıllık Kalkınma Planı**, Ankara,
Devlet Planlama Bařbakanlık Devlet Matbaası,
Teřkilatı [https://www.sbb.gov.tr/wp-](https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/07/Yedinci_Bes_Yillik_Kalkinma_Plani-1996-2000.pdf)
Müfteřarlıđı. (1996). [content/uploads/2022/07/Yedinci_Bes_Yillik_Kal-](https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/07/Yedinci_Bes_Yillik_Kalkinma_Plani-1996-2000.pdf)
kinma_Plani-1996-2000.pdf, (Eriřim Tarihi:
29.11.2023).

T.C Bařbakanlık
Devlet Planlama
Teřkilatı
Müfteřarlıęı. (2001).
Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beř Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, Bařbakanlık Devlet Matbaası, https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/07/Uzun_Vadeli_Strateji_ve_Sekizinci_Bes_Yillik_Kalkinma_Planı-2001-2005.pdf, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).

T.C Bařbakanlık
Devlet Planlama
Teřkilatı
Müfteřarlıęı. (2008).
Dokuzuncu Beř Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, Bařbakanlık Devlet Matbaası, <https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/08/dokuzuncu-kalkinma-plani-bolgesel-gelisme-oik.pdf>, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).

T.C Bařbakanlık
Devlet Planlama
Teřkilatı
Müfteřarlıęı. (2013).
Onuncu Beř Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, Bařbakanlık Devlet Matbaası, https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/08/Onuncu_Kalkinma_Planı-2014-2018.pdf, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).

T.C Bařbakanlık
Devlet Planlama
Teřkilatı
Müfteřarlıęı. (2019).
On birinci Beř Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, Bařbakanlık Devlet Matbaası, https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/07/on_birinci_kalkinma_plani-2019-2023.pdf, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).

T.C Bařbakanlık
Devlet Planlama
Teřkilatı
Müfteřarlıęı. (2023).
On ikinci Beř Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, Bařbakanlık Devlet Matbaası, https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2023/12/on-ikinci-kalkinma-plani_2024-2028_11122023.pdf, (Eriřim Tarihi: 29.11.2023).

- T.C. Sağlık Bakanlığı, (2023). **Engelli Sağlık Kurulu Raporu Düzenlemeye Yetkili Sağlık Kuruluşları**, <https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/46808/0/engelli-saglik-kurulu-raporu-duzenlemeye-yetkili-hastane-listesi--20112023pdf.pdf>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- T.C. Sağlık Bakanlığı, (2019). 2019-2023 Stratejik Plan, 978-975-590-837-3, 1223, <https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/35748/0/tc-saglik-bakanligi-2019-2023-stratejik-plani-guncellenmis-versiyonupdf.pdf>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- T.C. Sağlık Bakanlığı, (2008). **Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı**, https://okulsagligi.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_01/03103808_okul_sayliyi_kytabi.pdf, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Telliöglü, S. (2019). Türkiye’de engellilere yönelik sosyal hizmetlerin ve politikaların tarihçesi. **The Journal of Academic Social Sciences**, 88(88), 818–832. <https://doi.org/10.16992/asos.14871>, (Erişim Tarihi: 10.11.2023).

- Tinar, Y. (2020). Yerel Yönetimlerce Engellilere Sunulan İstihdam Hizmetleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü Örneği. **In Journal of Social Policy Conferences** (No. 78, pp. 429-453). İstanbul University, <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1168237>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Tokmak, M. (2019). **Engelliliyim Spor Yapıyorum, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı**, https://www.academia.edu/44905144/engelliyim_spor_yap%c4%b1yorum_sivil_d%c3%bc%c5%9f%c3%bcn_projesi_sonu%c3%a7_kitap%c3%a7%c4%b1%c4%9f%c4%b1, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Turan, E. (2003). **Sosyal Güvenlik Hakkı. Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi**, 7(3), 319-332, <https://www.tuhis.org.tr/pdf/7316.pdf>, (Erişim Tarihi: 06.02.2023).
- TÜİK, (2011). **Nüfus ve Konut Araştırması**, <https://data.tuik.gov.tr/bulten/index?p=nufus-ve-konut-arastirmasi-2011-15843>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- TÜİK, (2021). **Sosyal Koruma İstatistikleri**, <https://data.tuik.gov.tr/bulten/index?p=sosyal-koruma-istatistikleri-2021-45744>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

- TÜSIAD. (1995). 21. **Yüzyıl İçin Yeni Bir Devlet Modeline Doğru: Optimal Devlet.** İstanbul- 1995, https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/download/1697_1c0ba90c0bc98f9c7a1d9b344d3a649f (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- The Office of the High Commissioner for Human Rights (2023) OHCHR Dashboard Status of Ratification Interactive Dashboard, **Status of Ratification Interactive Dashboard,** <https://indicators.ohchr.org/>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023)
- UNGA (1975). Measures To Ensure the Human Rights and Dignity of All Migrant Workers. **United Nations Digital Library.** <https://digitallibrary.un.org/record/189610?ln=en#record-files-collapse-header>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Uyanık, Y. (2017). Yaşlılık, Yaşlanan Nüfus ve Sosyal Politika. **İş ve Hayat Dergisi,** 3 (5), 67-100. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/945227>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Uyanık, Y. (2008). Neoliberal Küreselleşme Sürecinde İşgücü Piyasaları. **Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,** 10(2), 209-224, <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/287448>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

- Uysal, Y. (2020). Klasik Kamu Yönetiminden Yeni Kamu İşletmeciliği ve Post-Yki'ye Kamu Hizmetlerinin Değişimi ve Dönüşümü Üzerine Bir Değerlendirme. **International Journal of Management and Administration**, 4 (7), 112-155. DOI: 10.29064/ijma.680548, <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijma/issue/52427/680548>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Uzer, Y. (2022). Mülteciliğin Kırsal Kalkınma ve İstihdam Üzerine Pozitif ve Negatif Dışsallıkları. **Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi**, (13), 115-126. <https://dergipark.org.tr/en/pub/akmyosb/issue/71096/1128618>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Uzunoglu, e. (2019). Engelli Bireylerin Toplumsal Yaşama Katiliminda Yerel Yönetimlerin İşlevleri: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Örneği. **The Journal of Academic Social Science dergisi**, 91(91), 236-258, https://asosjournal.com/?mod=makale_tr_ozet&makale_id=36508, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Ünal, V. (2018). Engellilerin Engelliliğe Bakışı ve Dine Yaklaşımları. **Cumhuriyet İlahiyat Dergisi**, 22(3), 1457-1482, <http://cuid.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/40123/40470>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

- Ünal, V. (2021). Türkiye’de Engellilik Yaklaşımlarının Sosyal Politika Açısından Değerlendirilmesi. **Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi**, 45(2), <http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/en/download/article-file/2041722>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Yanikkerem, E. & Esmeray, N. (2017). İşitme ve Konuşma Engelli Kadınların Yaşadığı Güçlükler. *Annals of Health Sciences Research*, **İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi**, 6 (2), 38-46. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/annhealthscires/issue/65347/1006826>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Yapıcıoğlu, E. & Aktepe, E. (2022). Yerelde Hizmet Sunum Sorunsalı: Sosyal Hizmetler. **Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi**, 12 (2), 186-213. <https://dergipark.org.tr/en/pub/ckuiibfd/issue/72845/1128950>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Yavuz, S. (2019). Bedensel engelli sporcuların psikolojik sağlamlık ve bilişsel esneklik düzeylerinin incelenmesi, **Yüksek lisans tezi**, Aksaray Üniversitesi, <http://acikerisim.aksaray.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12451/6471/yavuz-sezen-2019.pdf?sequence=1>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).

- Yildirim, B., & Aslan, H. (2019). İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet: Ortak Bir Kader Mümkün Mü? Nasıl Bir İlişki, Ne Çeşit Bir Etkileşim?. **Toplum Ve Sosyal Hizmet**, 30(2), 643-664. <https://doi.org/10.33417/tsh.572229>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Yuvalı, E. (2020). Sosyal Politika Aracı Olarak Sosyal Güvenlik Kavramı. **İş ve Hayat**, 6 (11), 46-74. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/isvehayat/issue/57736/823544>, (Erişim Tarihi: 29.11.2023).
- Yüce, M., Çelik, M., & Akbulut, N. (2022). Vergi Sistemlerinde Engellilere Yönelik Vergisel Avantajlar.**Engellilik Araştırmaları Yazıları**,147–178, <https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:eu:4450ea68-de1d-46c1-a83d-a723823ceebe>, (Erişim Tarihi: 04.02 2023).
- Yüksel, H. (2014). Küreselleşme Sürecinin Sosyal Politika Dinamikleri Üzerinde Neden Olduğu Değişimin Analizi. **Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi**, (19), 127-151, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/215117>, (Erişim Tarihi: 04.02 2023).
- Zajadacz, A. (2015). Evolution of Models of Disability as a Basis for Further Policy Changes in Accessible Tourism. **Journal of Tourism Futures**. 1 (3). 189-202, <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JTF-04-2015-0015/full/pdf>, (Erişim Tarihi: 04.02 2023).